
Studiengang Digitales Datenmanagement (DDM)
der Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin) und der Fachhoch-
schule Potsdam (FHP)

Masterarbeit

Konzeption einer Forschungsdateninfra- struktur für multimodale digitale Daten- und Quellentypen am Beispiel des Stan- dortes Wilsnack, St. Nikolai

1. Gutachter*in: Prof. Dr. Heike Neuroth
2. Gutachter*in: Dr. Gordon Fischer

vorgelegt von: Anja Gerber

Matrikelnummer 2827

anja.gerber@bbaw.de

Abgabe: Potsdam, 28.02.2022

Abstract

Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption einer Forschungsdateninfrastruktur für das Editionsprojekt „Digitale Repräsentation und Erschließung der Nikolaikirche in Wilsnack und der Quellen zur Wilsnackfahrt“. Das beinhaltet einerseits eine Visualisierung des Bauwerks und seiner Ausstattung, zu der u. a. Glasmalereien, Skulpturen, Altarretabel, Hostienschreine und Wandmalereien zählen, sowie ihrer Kontextualisierung in Verbindung mit bestimmten Zeiträumen und Akteuren. Geplant ist weiterhin eine Systematisierung und multimediale Erschließung der erhaltenen Quellen zur Wallfahrt. Diese sollen in einen zeitlichen und geografischen Rahmen gesetzt werden und Informationen zu Akteuren sowie deren Reichweiten und Vernetzungspotenzialen bieten. Eine kartographische Darstellung von (Transit-)Wallfahrten sowie eine internationale Auffindbarkeit und Anknüpfung an bereits bestehende Ressourcen über *Knowledge Graphs* sind geplant. Die Herausforderung besteht hierbei in der Heterogenität der Quellen, die mit ihren verschiedenen Dateiformaten und Datentypen über eine Oberfläche zusammengeführt werden müssen. Es ist zu prüfen, welches Datenmodell zum Einsatz kommen kann, um die digitalen Ressourcen mit Forschungsinhalten, idealerweise ohne den Einsatz einer Datenbank, zu verknüpfen. Die prototypische Aufschlüsselung der verschiedenen Datenquellen und -arten soll unter im Fokus der Nutzbarkeit für andere Bauwerke stehen.

Inhalt

Abstract.....	
Abbildungsverzeichnis	i
Abkürzungsverzeichnis	iii
Glossar.....	vi
Vorwort und Danksagung	viii
1. Einleitung	1
2. Stand der Forschung	4
2.1 Forschungsdatenmanagement und Langzeitarchivierung	5
2.2 Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Digitalen Kunstgeschichte	8
2.3 Relevante Forschungsvorhaben und technische Entwicklungen	12
3. Forschungsdesign.....	16
3.1 Anforderungen an die Forschungsdateninfrastruktur	16
3.1.1 Infrastruktur.....	16
3.1.2 Datenbestand	18
3.2 Anforderungen an die Datenmodellierung.....	21
3.2.1 Strukturierung der Daten	21
3.2.2 Annotation der Ressourcen auf der Dateiebene.....	23
3.2.3 Klassifizierung der Forschungsobjekte für die Datenmodellierung.....	24
4. Anwendbarkeit auf das Digitalisierungsprojekt Wunderblutkirche Wilsnack	28
4.1 Aufschlüsselung der Datenquellen.....	28
4.2 Entwicklung eines Datenmodells.....	31
4.3 Entwicklung eines Metadatenstandards.....	38
5. Auswertung	42
5.1. Analyse der Datenmodellierung	43
5.2 Auswertung des gewählten Datenmodells	45
5.3 Auswertung Forschungsdateninfrastruktur.....	49
6. Fazit und Ausblick.....	51
Quellenverzeichnis.....	56
Anhänge	

Abbildungsverzeichnis

Cover: Wilsnack, St. Nikolai, Außenansicht von Südwesten, CVMA Deutschland Potsdam/Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Foto: Holger Kupfer.

Abb. 1: Wilsnack, St. Nikolai, Hochaltarretabel, CVMA Deutschland Potsdam/Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Foto: Holger Kupfer.

Abb. 2: Wilsnack, St. Nikolai, Wunderblutschrein, Außenseite, Gregorsmesse, CVMA Deutschland Potsdam/Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Foto: Holger Kupfer.

Abb. 3: Wilsnack, St. Nikolai, Schmerzensmann, CVMA Deutschland Potsdam/Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Foto: Holger Kupfer.

Abb. 4: Ansicht des Graphical User Interface (GUI) des CVMA Digitaler Ressourcen Manager für die Erschließung von Metadaten, Anja Gerber 2022.

Abb. 5: Ansicht des Graphical User Interface (GUI) des CVMA Digitaler Ressourcen Manager für die Erschließung von Metadaten, Anja Gerber 2022.

Abb. 6: Verknüpfung der Ressourcen und Metadatendateien, Anja Gerber 2022.

Abb. 7: Aufbau der Forschungsdateninfrastruktur, Anja Gerber, 2021.

Abb. 8: Module der Forschungsdateninfrastruktur, Anja Gerber 2021.

Abb. 9: High Level Properties und Classes in CIDOC CRM, CIDOC CRM SIG 2021.

Abb. 10: Verknüpfung der Forschungsobjekte mit den Ressourcen und ihren Metadatendateien, Anja Gerber 2022.

Abb. 11: Ansicht des Graphical User Interface (GUI) des CVMA Digitaler Ressourcen Manager für die Erschließung der Forschungsobjekte, Anja Gerber 2022.

Abb. 12: Ansicht des Graphical User Interface (GUI) des CVMA Digitaler Ressourcen Manager für die Erschließung der Forschungsobjekte, Anja Gerber 2022.

Abb. 13: Wilsnack, St. Nikolai, Nördliches Querhaus, CVMA Deutschland Potsdam/Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Foto: Holger Kupfer.

Abb. 14: Skizze der prototypischen Modellierung der niederländischen Stiftungen anhand CIDOC CRM, Anja Gerber 2022.

Abb. 15: Wilsnack, St. Nikolai, Fenster n VIII, Tiere mit Wappenbannern, Montage, CVMA Deutschland Potsdam/Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Foto: Dieter Möller, Joachim Fritz, Holger Kupfer.

Abb. 16: Modell Wilsnack, St. Nikolai, Fenster nVIII anhand CIDOC CRM, Visualisierung: Gordon Fischer / Daten: Anja Gerber 2022.

Abb. 17: Modell der prototypischen Modellierung der niederländischen Stiftungen anhand CIDOC CRM, Visualisierung: Gordon Fischer / Daten: Anja Gerber 2022.

Abkürzungsverzeichnis

3D: Dreidimensional

AAT: Art & Architecture Thesaurus von Getty

Abb.: Abbildung

AdW Göttingen: Akademie der Wissenschaften zu Göttingen

AdW Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz

Anm.: Anmerkung

BAdW: Bayerische Akademie der Wissenschaften

BBAW: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

BBT: Back Bone Thesaurus

CC: Creative Commons

CIDOC CRM: CIDOC Conceptual Reference Model

CIDOC CRM SIG: CIDOC CRM Special Interest Group

CHML: Cultural Heritage Markup Language

CMS: Content Management System

CIDOC: Comité International pour la Documentation im internationalen Museumsverbund (ICOM)

CSV: Comma-separated values

CVMA: Corpus Vitrearum Medii Aevi

CVMA DRM: CVMA Digital Resources Manager

DAM: Digital Asset Management

DARIAH-EU: Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

DC: Dublin Core

DDB: Deutsche Digitale Bibliothek

DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft

DH: Digital Humanities

DHd: Verband Digital Humanities im deutschsprachigen Raum

DIO: Deutsche Inschriften Online

DNB: Deutsche Nationalbibliothek

DOC/DOCX: Microsoft-Word-Textdokument

DOI: Digital Object Identifier

EAD: Encoded Archival Description

ECRM: Erlangen CRM

EDM: Europeana Data Model

EHES: École des Hautes Études en Sciences Sociales Paris, Frankreich

FAIR: findable, accessible, interoperable, reusable

FAU: Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg

FORCE11: The Future of Research Communication and e-Scholarship

Foto Marburg: Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg

FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records

Getty AAT: The Getty Research Institute Art & Architecture Thesaurus® Online Art & Architecture Thesaurus Online

GBV: Gemeinsame Bibliotheksverbund

GIS: Geographisches Informationssystem

GLAM: Galleries, Libraries, Archives, Museums (englisch für Galerien, Bibliotheken, Archive und Museen).

GLB: binäre Version des GLTF-Formats

GLTF: Graphics Language Transmission
Textdatei

GND: Gemeinsame Normdatei

GNM: Germanisches Nationalmuseum

GRI: Getty Research Institute

GUI: Graphical User Interface

HOV: Historische Ortsverzeichnis von
Sachsen

Hrsg.: Herausgeber

HTML: Hypertext Markup Language

HTTP: Hypertext Transfer Protocol

i3Mainz: Institut für Raumbezogene Infor-
mations- und Messtechnik der Hochschule
Mainz

IBR: Inschriften im Bezugssystem des
Raumes

IEG: Leibniz-Institut für Europäische Ge-
schichte Mainz

IFL: Leibniz-Institut für Länderkunde
Leipzig

IIIF: International Image Interoperability
Framework

IOS: Leibniz-Instituts für Ost- und Südost-
europaforschung Regensburg

ISGV: Institut für Sächsische Geschichte
und Volkskunde

JGU: Johannes Gutenberg-Universität
Mainz

JPG/JPEG: Joint Photographic Experts
Group

JSON: JavaScript Object Notation

KDSF: Kerndatensatz Forschung

LIDO: Lightweight Information Describing
Objects

LOD: Linked Open Data

LOV: Linked Open Vocabularies

MARC: Machine-Readable Cataloging

MARXML: XML-Kodierung von MARC

METS: Metadata and Transmission En-
coding Standard

MIDM: Multiple Interpretation Data Model

mglw.: möglicherweise

NFDI: Nationale Forschungsdateninfra-
struktur

NFDI4Culture: Konsortium (der NFDI) für
Forschungsdaten zu materiellem und im-
materiellem kulturellem Erbe

OAC: Open Annotation Collaboration

OAI-PMH: Open Archives Initiative Proto-
col for Metadata Harvesting

OBJ: Wavefront 3D Object File

ODT: Open Document Text

OWL: Web Ontology Language

PDF: Portable Document Format

PID: Persistent Identifier

PLY: Polygon File Format

PNG: Portable Network Graphics

RatSWD: Rat für Sozial- und Wirtschafts-
daten

RDA: Resource Description and Access

RDF: Resource Description Framework

RDF Schema: Resource Description
Framework Schema

REST: Representational State Transfer

RfiI: Rat für Informationsinfrastrukturen

RI: Regesta Imperii

RTF: Rich Text Format

SKOS: Simple Knowledge Organisation
System

SLUB: Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek

sog.: sogenannt

SPO: Subjekt-Prädikat-Objekt

STL: Standardschnittstelle von CAD-Systemen

STLab: Semantic Technology Laboratory

SVG: Scalable Vector Graphics

TEI: Text Encoding Initiative

TELOTA: The Electronic Life Of The Academy

TIF/TIFF: Tagged Image File Format

TU Berlin: Technische Universität Berlin

u. a.: unter anderem

u. ä.: und ähnliche(s)

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

URI: Uniform Resource Identifier

u. s. w.: und so weiter

VFU: Virtuelle Forschungsumgebung

vgl.: vergleiche

VIAF: Virtual Authority File

VRE: Virtual Research Environment

VFU: Virtuelle Forschungsumgebung

VZG: Verbundzentrale des GBV

WHATWG: Web Hypertext Application Technology Working Group

WR: Wissenschaftsrat

XD: eXtreme Design

XMDP: XHTML Meta Data Profiles

XML: Extensible Markup Language

XMP: Extensible Metadata Platform

z. B.: zum Beispiel

ZFMK: Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig

z. T.: zum Teil

Glossar

Annotieren: Etwas mit Anmerkungen versehen.

born-digital Ressource: Ein vollständig digital erstelltes Objekt, insbesondere bei 3D-Rekonstruktionen verlorener Ausstattung verwendet.

Datenbias: Verzerrung von Daten, hier v. a. bei unklaren und unsicheren Überlieferungen.

Digital Asset Management: Webbasierte Verwaltung digitaler Ressourcen.

Forschungsdaten: Daten oder ihr Ergebnis, die während des Forschungsprozesses anfallen.

Graphical User Interface (GUI): Graphische Benutzeroberfläche für den Zugriff auf Daten und Inhalte.

Heterogenität: Uneinheitlichkeit, hier insbes. in den Datentypen.

Hostie: Oblate; Abendmahlsbrot.

Ingest: Aufnahme von Daten.

iterativ: Wiederholend.

Kontext: Zusammenhang, hier eines Forschungsgegenstands.

Linked Open Data: Verlinkte nachnutzbare Daten, z. B. über Wikidata-Identifizier, diese bilden das semantische Web. Open

bedeutet, dass die Daten offen weiterverwendet werden können.

Multimodal: Verschiedene Daten und Informationen, v. a. auch aus verschiedenen Quellen.

Ontologie: Festgelegte Mengen von Begriffen zu einem bestimmten Wissensgebiet.

Open Data: Frei verfügbare und klar lizenzierte Daten, die nachgenutzt werden können.

Performanz: Leistungsfähigkeit eines Rechners oder Servers.

Persistenter Identifikator (PID): Dauerhafte Benennung, bestehend aus alphanumerischen Zeichen.

Punktwolken: Menge von Punkten in einem Vektorraum, hier als Koordinaten für 3D-Modelle zu verstehen.

Repository: Online-Speicher zur Aufbewahrung von Dateien und Daten.

Semantic Web: Internet der Daten, hier werden die Inhalte über Meta- und Normdaten verlinkt.

Spatial Humanities / Sciences: Räumliche Wissenschaft für die Darstellung von Netzwerken und Wegen auf Karten oder die Modellierung von Bauwerken.

spatiotemporal: raum-zeitlich, hier v. a. im Kontext der Erfassung von Bewegungen in Raum und Zeit verwendet.

Thesaurus: Sammelwerk von vorgegebenem Vokabular zu einem bestimmten Thema.

Thumbnails: Miniaturansichten, hier von Bildern und 3D-Modellen.

Triple: Eine Aussage besteht aus drei Entitäten, analog der eines Satzes aufgebaut: Subjekt – Prädikat – Objekt.

Virtuelle Forschungsumgebung: Web-basiert verfügbare Arbeitsplattform für kollaboratives Arbeiten im Forschungsbereich.

Wilsnackfahrt: Wallfahrt in den Ort Wilsnack zur als Wunderblutkirche bekannten Kirche St. Nikolai.

Wissensgraph: Graphbasierte Integration von Wissen, z. B. als Verknüpfung von Linked Data Ressourcen.

Vorwort und Danksagung

In der vorliegenden Masterarbeit geht es um die konzeptionelle Entwicklung einer Forschungsdateninfrastruktur für multimodale, digitale Daten- und Quellentypen innerhalb der Edition eines Bauwerks und seiner Ausstattung sowie der damit verknüpften historischen Quellen am Beispiel der ehemaligen Wallfahrtskirche St. Nikolai in Wilsnack. Neben der Konzeption einer serverbasierten Infrastruktur, die auf den Ansatz einer Datenbank verzichten kann, beinhaltet diese ein an CIDOC CRM ausgerichtetes Datenmodell für die Modellierung objekt- und ereignisorientierter Informationen. Hinzu kommt ein prototypischer Metadatenstandard, mit dem die digitalen Ressourcen in ihren verschiedenen Dateiformaten verschlagwortet werden können. Aufgrund der Heterogenität der Formate wird jeder Ressource eine Metadatendatei zugewiesen. Die Forschungsobjekte setzen sich aus inhaltlich klassifizierten Bezeichnungen, z. B. zu Bauwerk und Ausstattung, Akteuren, Ereignissen der Wallfahrt und Stiftungen zusammen, die über Beziehungen miteinander verknüpft werden. Die Ressourcen werden den jeweiligen Forschungsobjekten über einen persistenten Identifikator zugewiesen.

Diese Arbeit bildet den Abschluss meines zweijährigen weiterbildenden Studiums im Studiengang Digitales Datenmanagement am Fachbereich Informationswissenschaften der Fachhochschule Potsdam sowie dem Institut für Bildung in der Informationsgesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Dank der Unterstützung und engen Zusammenarbeit mit meinem Arbeitgeber, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW), insbesondere dem Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA) und TELOTA - The Electronic Life Of The Academy (TELOTA), konnte ich das Studium realisieren. Die Idee für die Masterarbeit stammt aus dem unter Leitung von Prof. Dr. Maria Deiters konzipierten Forschungsprojekt zur *Digitalen Repräsentation und Erschließung der Nikolaikirche in Wilsnack und der Quellen zur Wilsnackfahrt*, einer Kooperation zwischen der Potsdamer Arbeitsstelle des CVMA Deutschland und dem Kunsthistorischen Institut der Technischen Universität Berlin.

Während der vergangenen zwei Jahre erschwerten zusätzliche Herausforderungen, bedingt durch den nahezu zeitgleich mit meinem Studienbeginn erfolgten Ausbruch der Coronapandemie, den Studienalltag sowie insbesondere die Recherchen im Rahmen der Masterarbeit. Vorgänge, die früher selbstverständlich waren, funktionierten nicht wie gewohnt. Dafür entwickelten sich neue Formate und die Bedeutung digitaler Infrastrukturen ist stärker in den Vordergrund getreten. Ich habe innerhalb dieses beruflichen Abschnitts sehr viele wunderbare und inspirierende Menschen kennengelernt, die mich seit April 2020 oder den darauffolgenden Monaten begleiten.

Mein Dank geht in erster Linie an meine beiden Gutachter*innen und Betreuer*innen. Prof. Dr. Heike Neuroth danke ich für die unkomplizierten und zügigen Antworten sowie Hilfestellungen bei meinen Fragen und Problemen sowie die interessanten Konsultationen im Kurs 7.1 zusammen mit Prof. Dr. Vivien Petras. Dr. Gordon Fischer danke ich für das offene Ohr, die Geduld, den inspirierenden fachlichen Austausch, die konstruktiven Hinweise sowie die großartige Aufmunterung. Prof. Dr. Maria Deiters und der Wissenschaftsadministration der BBAW danke ich für die Chance der Weiterqualifizierung mit diesem Studium und der daraus resultierenden Fortentwicklung meiner eigenen Arbeit. Meinen Kolleg*innen vom CVMA Potsdam gilt mein besonderer Dank für die offenen Ohren und die stetige Ermunterung, v. a. Stephanie Schüler, Sophia Krause und Stella Schlichtiger aber auch Holger Kupfer für das Bildmaterial von Wilsnack. Meinen Kolleg*innen von TELOTA danke ich für die mentale und fachliche Unterstützung, hier insbesondere Katja Marciniak, Markus Schnöpf und Alexander Czmiel. Weiterhin danke ich meinen Kolleg*innen von der Digitalen Akademie Mainz und der NFDI4Culture für die informativen und aufbauenden Gespräche und den Fachaustausch, hier insbesondere Sarah Pittroff, Berenike Rensinghoff, Dr. Zoe Schubert, Angela Kailus und Prof. Dr. Torsten Schrade. Weiterhin danke ich Robert Nasarek vom Germanischen Nationalmuseum und Dr. Athanasios Velios aus der CIDOC CRM Special Interest Group für das Näherbringen der gleichnamigen Ontologie sowie Etienne Posthumus von IconClass und seiner Partnerin für den Fachaustausch und die Ermutigung. Zu guter Letzt möchte ich meinem Ehemann Christian sowie meinen Freunden und meiner Familie für die endlose Geduld und den Zuspruch danken.

Werder (Havel), Februar 2022

1. Einleitung

Die Kirche St. Nikolai in Wilsnack war im mittelalterlichen Europa einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte.¹ Aufgrund der besonderen historischen Bedeutung des Standortes soll in einem Kooperationsprojekt der Potsdamer Arbeitsstelle des Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland (CVMA), einem Vorhaben der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW), und des Kunsthistorischen Instituts der Technischen Universität Berlin (TU) die *Digitale Repräsentation und Erschließung der Nikolaikirche in Wilsnack und der Quellen zur Wilsnackfahrt* unter Beratung der NFDI4Culture, dem Konsortium der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) für das digitale Kulturerbe, umgesetzt werden. Hierzu zählt einerseits die Visualisierung des Bauwerks und seiner Ausstattung, zu der Glasmalereien, Skulpturen, Altarretabel, Hostienschreine, Wandmalereien etc. gehören.² Dabei sollen eine Kontextualisierung und Visualisierung der ursprünglichen Anordnung der Glasmalereien sowie Darstellungen der Pilgerwege zu und innerhalb der Kirche umgesetzt werden. Geplant ist ebenfalls eine multimediale Erschließung der Quellen zur Wallfahrt, die sich in verschiedenen Ländern Nordeuropas erhalten haben und eine systematische Aufarbeitung benötigen, da sie sehr oft nur in gedruckter Form oder – teilweise noch unerschlossen – in Archiven vorliegen.

Der Mythos der Wunderblutkirche entstand, als 1383 nach einem Brand der Dorfkirche aufgrund einer Adelsfehde der Legende nach drei unversehrte, blutende Hostien *„auf dem noch rauchenden Altar“*³ durch den Pfarrer aufgefunden worden waren. Dieses Ereignis ließ Wilsnack in den folgenden Jahrzehnten zu einem Wallfahrtsort mit Einzugsgebiet aus ganz Europa werden und begründete die Wilsnackfahrt.⁴ In den unmittelbar darauffolgenden Jahren (1384–1396) konnte aufgrund der Förderung durch den Havelberger Bischof eine neue, größere Saalkirche mit Turmanlage und polygonalem Chor gebaut werden. Aufgrund der zunehmenden Pilgerströme waren jedoch weitere Baumaßnahmen erforderlich.⁵ Ab 1450 entstand ein repräsentativer neuer Kirchenbau mit einer reichen Ausstattung – darunter zahlreichen Glasmalereien – sowie einer Kapelle mit Schrein zur Aufbewahrung der Wunderbluthostien. Während der Reformation gingen Patronatsrechte und -pflichten auf das Haus von Saldern über und es kam zum Verfall des Gebäudes. Ein Großteil der Ausstattung wurde entfernt. Ende des

¹ Bednarz u. a. 2010, Bd. 1, S. 87–165; Kühne / Ziesack 2005, S. 9–18.

² Siehe Anhang 1, Abb. 1–3.

³ Wörtlich zitiert aus Bednarz u. a. 2010, Bd. 1, S. 88.

⁴ Ebd.; Zur Wilsnackfahrt auch siehe Cremer 1996; Escher / Kühne 2006; Hrdina / Kühne 2012; Kühne / Ziesack 2005, S. 9–18; Kühne / Roth 2020.

⁵ Bednarz u. a. 2010, Bd. 1, S. 88f.

19. Jahrhunderts wurde die Kirche umfassend restauriert und dabei die Glasmalereien neu geordnet.⁶ Die ereignisreiche Verglasungsgeschichte – u. a. wurden Fenster vermauert, zerstört, umgebaut und restauriert – sowie die Entstehungs- als auch nachmittelalterlichen Restaurierungsprozesse der Glasmalereien, z. B. in den Jahren 1985–1988, wurden in der Vergangenheit bereits durch die Mitarbeitenden des CVMA dargelegt.⁷ Trotz starker Verluste bilden die Glasmalereien bis heute einen der bedeutendsten Bestandteile der Ausstattung der Nikolaikirche und zeugen von den Stiftungen zahlreicher bedeutender Persönlichkeiten wie etwa des Brandenburgischen Kurfürsten, des dänischen Königs oder des niederländischen Adligen Frank van Borselen (siehe Kapitel 5). Seit 2015 finden weitere umfangreiche Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen statt.

Die Quellenlage der Wilsnackfahrt ist problematisch, da einige Überlieferungen heutzutage nur noch anhand von Erwähnungen belegt sind und viele Zeugnisse nachweislich als verloren gelten oder noch geborgen werden müssen.⁸ Bei diesen Quellen handelt es sich neben Urkunden, Testamenten und Chroniken um Stiftungen, Wegemarken, Pilgerberichte und -zeichnungen sowie Darstellungen von Pilgern.⁹ Sie sollen in einen zeitlichen und geografischen Rahmen gesetzt werden und dabei Informationen zu einzelnen Akteuren, ihren Reichweiten und Vernetzungspotenzialen aufzeigen. Angedacht ist außerdem eine Darstellung von Wallfahrtsrouten und der Quellensituation auf einer Karte sowie die Anknüpfung an bereits bestehende Ressourcen über sog. Wissensgraphen, um die internationale Auffindbarkeit zu erhöhen.

Inhaltlich gesehen unterteilen sich die Quellen in drei Hauptkategorien: der Kirchenbau, Zeugnisse über die Pilgerreisen – u. a. in der Mark Brandenburg – und die Wallfahrt selbst. Sie sind sehr vielfältig und umfassen verschiedene Medien zur Wilsnackfahrt und zur Ausstattungsgeschichte des Bauwerks. Dazu gehören die bereits erwähnten Quellen. Pilgerzeichen wurden u. a. bei archäologischen Grabungen gefunden, kommen aber auch als Bestandteil von Kunstwerken, etwa als Abgüsse auf Glocken und Taufbecken, vor.¹⁰ Weiterhin gibt es Belege über Stiftungen Adliger, Nachweise über Pilgerfahrten oder über die Stationen der Wilsnackfahrt.¹¹ Auskünfte zu dem ehemaligen Kircheninventar und den Einkünften sind nur als Überlieferungen bekannt, da die Rechnungsbücher nicht mehr vorhanden sind. Im Jahr 1600 wurde ein Inventar angefertigt, das einiges an Vermögenswerten aufzählt.¹² Pilgerzeichen und Wegemarken werden mitunter als Derivate bei archäologischen Ausgrabungen aufgefunden. Informatio-

⁶ Ebd., S. 91f.

⁷ Bednarz u. a. 2010, Bd. 1, S. 94–137.

⁸ Kühne / Ziesack 2005, S. 173f.

⁹ Ebd. S. 52–54, 58–60.

¹⁰ VZG o. J.

¹¹ Bednarz u. a. 2010, Bd. 1, S. 94f.; Kühne / Ziesack 2005, S. 30–35, S. 43–47.

¹² Kühne / Ziesack 2005, S. 117f.

nen über den Standort und die Wallfahrt sind zwar in Stadtbüchern, Testamenten, Verordnungen, Urkunden u. a. vorhanden, aber das Material muss noch gesichtet werden. Viele Zeugnisse gelten als verloren oder müssen noch geborgen werden.¹³ Die Quellen liegen in Papierform, z. B. als Buch, vor und sind kaum elektronisch vorhanden. Die Daten müssen möglicherweise händisch erfasst oder zumindest manuell nachbearbeitet werden, um sie zu erschließen und zu visualisieren. Zu den Erschließungskriterien gehören u. a. Reiserouten, Ereignisse, Berichte über die Standorte oder die Quellensituation.

Die Bearbeitung dieser Masterarbeit findet zu Beginn der einjährigen Explorationsphase des Projekts statt, die im Oktober 2021 begann und in deren Rahmen die Grundlagen für das Editionsprojekt geschaffen werden sollen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines Konzepts für eine Forschungsdateninfrastruktur, die die vielfältigen Dateiformate und Quellentypen unterschiedlichen Charakters miteinander verknüpfen kann und es ermöglicht, die multimodalen Daten in verschiedenen Tiefen durch Annotationen und Metadaten zu erschließen. Aufgrund der unterschiedlichen Dateitypen und Datenformate ist die Suche nach einem einzelnen System, welches alle Anforderungen berücksichtigt, sehr komplex. Ein Digital Asset Management (DAM) kann aufgrund der spezifischen Anforderungen nicht verwendet werden, da auf bereits existierende und an das Editionsprojekt anzupassende (Metadaten-)Standards zurückgegriffen werden soll.

Baugeschichte und breit gestreute Quellenlage stellen besondere Anforderungen an das Datenmodell und die Forschungsdateninfrastruktur. Verschiedene Dateitypen und unterschiedliche Informationsschichten müssen zu multimodalen Datenmodellen zusammengeführt werden. Die sich verändernden Zustände und Funktionen der Ausstattung, insbesondere in Interaktion mit bestimmten Akteuren, und die Quellen der Wilsnackfahrt sollen annotiert und multimedial dargestellt werden. Die Informationen sind zum Teil nur überliefert und nicht belegt und der Großteil der Inhalte ist noch nicht erstellt worden. Es muss eine Möglichkeit der Verknüpfung mit anderen Daten, z. B. Text- und Bildmaterial, geschaffen und die Informationen der Wilsnackfahrt mit den Inhalten der Baugeschichte sowie neueren Baubefunden in Verbindung gebracht werden. Mögliche Dateiformate sind Bilddateien, Textdateien, Koordinaten, 3D-Dateien sowie Daten anderer Quellen, wie IIIF-Manifeste oder Linked Open Data als URI oder PID.

Daher bezieht sich die Diskussion in den folgenden Kapiteln hauptsächlich auf zwei Forschungsfragen: Wie können diese Inhalte über eine Benutzeroberfläche zusammengeführt und erschlossen werden? Welches Datenmodell ist geeignet, um digitale Ressourcen mit Forschungsinhalten, idealerweise ohne den Einsatz einer Datenbank, zu verknüpfen? Diese hier

¹³ Kühne / Ziesack 2005, S. 49–51

prototypisch entwickelte Aufschlüsselung der verschiedenen Datenquellen und -arten soll nachnutzbar für andere Bauwerke erfolgen. Ein Großteil der Informationen und Dateien ist noch nicht erstellt worden und es kann nur teilweise auf bereits vorhandenes Material zurückgegriffen werden, so dass nicht absehbar ist, wie viele digitale Ressourcen in welchen Formaten und Typen anfallen werden. Daher sollte die Infrastruktur nicht zu einschränkend sein. Sinnvoll ist mglw. die Erzeugung von Testdaten für alle möglichen Fälle, anhand derer die Infrastruktur entwickelt und, sofern erforderlich, erweitert werden kann.

2. Stand der Forschung

Das Editionsprojekt *Digitale Repräsentation und Erschließung der Nikolaikirche in Wilsnack und der Quellen zur Wilsnackfahrt* ist in den Bereichen Kunstgeschichte, Mediävistik, Digital Humanities (DH) und Informationswissenschaften angesiedelt. Aufgrund der interdisziplinären Aufstellung des Projekts werden in diesem Kapitel daher verschiedene Bereiche des Forschungsdatenmanagements sowie der digitalen Kunstgeschichte behandelt. Es geht einerseits um die Erzeugung und Bereitstellung digitaler Daten, die zum Großteil offen und nachnutzbar publiziert werden, zum anderen um die Entwicklung neuer digitaler Arbeitsmethoden, um heterogene Daten und Informationen strukturieren und zusammenführen zu können. Hier werden neue Möglichkeiten der elektronischen Publikation und der Standardisierung entwickelt, insbesondere in der Datenmodellierung, z. B. mit CIDOC CRM¹⁴, aber auch bei der Visualisierung von Objekten und Bauwerken, wie 3D-Rekonstruktionen, und der Kontextualisierung von Bild, Text und Linked Open Data (durch URI oder PID miteinander vernetzte Daten¹⁵). Die als *Spatial Sciences* bezeichnete raumbezogene Wissenschaft für die Darstellung von Netzwerken und Wegen auf Karten gewinnt ebenfalls immer mehr an Bedeutung. Eine Umsetzbarkeit wird im Rahmen dieser Masterarbeit in Zusammenhang mit dem zwischen TELOTA (The Electronic Life Of The Academy)¹⁶ und CVMA Potsdam¹⁷ entwickelten CVMA Digitale Ressourcen Manager¹⁸ hinsichtlich einer Eignung und Erweiterbarkeit geprüft.

¹⁴ CIDOC CRM SIG 2021; Bruseker / Carboni / Guillem 2017, S. 93–131.

¹⁵ W3C 2009.

¹⁶ BBAW 2022(b).

¹⁷ BBAW 2022(a).

¹⁸ Gerber / Fischer 2021.

2.1 Forschungsdatenmanagement und Langzeitarchivierung

Öffentliche Einrichtungen zur Bewahrung des Kulturerbes wie Archive, Bibliotheken und Museen¹⁹ dienen der Sicherstellung des Zugangs und der Verbreitung von Wissen über die erschlossenen materiellen Kulturgüter. Eine Digitalisierung dieser trägt zu einer nachhaltigen Sicherung und Erschließung bei. Durch die erzeugten Daten entsteht neues Wissen – z. B. über Akteure, Ereignisse und Orte – das mit anderen Informationen verknüpft werden kann. Einzelobjekte und Sammlungen werden bspw. miteinander in Relation gesetzt und bilden neue Kontexte. Es ist möglich, diese Daten nachzunutzen und so mit weiteren Informationen und Erkenntnissen anzureichern, miteinander zu kombinieren und je nach Forschungsfrage in einen neuen Zusammenhang zu setzen.²⁰ Eine wichtige Basis für die Weiterverwendung digitaler Editionen bilden Metadaten. Sie stellen menschen- und maschinenlesbare Informationen und Beschreibungen zu den jeweiligen digitalen Ressourcen zur Verfügung und unterteilen sich in beschreibende (inhaltliche), strukturelle (technische) und administrative Metadaten. Die Bedeutung des Austauschs digitaler Daten nimmt weiter zu, so dass die Verwendung von Standards für konsistente Struktur- und Inhaltsbeschreibungen unerlässlich ist, um die Daten weiterverwenden zu können.²¹ Im Bereich des Digitalen Kulturerbes werden u. a. folgende Spezifikationen genutzt²²: für allgemeine, beschreibende Informationen Dublin Core (DC)²³, für Erschließungsdaten aus Archiven Encoded Archival Description (EAD)²⁴, für den Austausch und die Darstellung von Bibliotheksdaten Machine Readable Cataloguing (MARC)²⁵, als Austauschformat und für die Beschreibung musealer Objekte aller Art Lightweight Information Describing Objects (LIDO)²⁶ sowie für die Kodierung digitaler Texte Text Encoding Initiative (TEI)²⁷.

Durch eine Verknüpfung mit Normdaten und kontrollierten Vokabularen, wie Thesauri, werden tiefere Informationen in den Daten angeboten, z. B. aus der Gemeinsamen Normdatei (GND)²⁸, Virtual Authority File (VIAF)²⁹, Wikidata³⁰ und, hier konkret für die Erfassung von Architektur im Rahmen der Visualisierung des Bauwerks, dem Art & Architecture Thesaurus

¹⁹ Diese Einrichtungen werden auch Gedächtnis- oder GLAM-Einrichtungen genannt.

²⁰ Hahn 2016, S. 5f.

²¹ Ebd., S. 24f.

²² Es gibt für den Bereich des Digitalen Kulturerbes weitere Standards und Regelwerke, eine Übersicht findet sich in Anhang 3.

²³ DCMI 1995–2022; 2020.

²⁴ LOC 2021.

²⁵ LOC 2020(a), (b).

²⁶ ICOM-CIDOC LIDO Working Group 2021.

²⁷ TEI 2021.

²⁸ DNB 2021.

²⁹ OCLC 2010–2021.

³⁰ Wikimedia Foundation o. J.

(AAT)³¹ des Getty Research Institute (GRI). Die digitalen Ressourcen enthalten so weitere Informationen zu Personen und Körperschaften, Geografika, Sachbegriffen oder Werken.³² Die Normdaten stehen als LOD zur Verfügung. Sie besitzen einen Uniform Resource Identifier (URI)³³, über den sie eindeutig identifiziert und adressiert werden. So ist es möglich, unterschiedliche Informationen über strukturierte Meta- und Normdaten miteinander zu verbinden. Das wird auch als semantisches Web (Semantic Web) oder Web of Data bezeichnet. Die Inhalte sind öffentlich zugänglich und miteinander verlinkt. Verschiedene Technologien des Semantic Web ermöglichen Anwendungen, Daten anzufragen, zu durchsuchen und Beziehungen zwischen diesen herzustellen. Zusammen mit der digitalen Ressource werden die Meta- und Normdaten zur Verfügung gestellt, wieder mit anderen Informationen verknüpft und somit angereichert.³⁴ Diese Datenbestände können in LOD-Ressourcen konvertiert und über das Resource Description Framework (RDF)³⁵ strukturiert beschrieben werden. Aufgrund der Verknüpfung entstehen weitere Inhalte, z. B. Visualisierungen oder neue Informationen, so dass auf diese Art ein erheblicher Mehrwert generiert wird.³⁶ Die Daten müssen für das Semantic Web strukturiert sein, hierfür ist bspw. das Format JSON-LD³⁷ geeignet. Durch gemeinsam genutzte Ontologien, d. h. festgelegte Mengen von Begriffen,³⁸ wird die Interoperabilität gesteigert. Die durch die Verknüpfung der Informationen entstehenden Graphen können über URI zusammengeführt werden.³⁹

Frei verfügbare und klar lizenzierte Daten bilden die Basis für die Bereitstellung dieser Daten. Um diese Offenheit bewerten zu können, gibt es das Fünf-Sterne-Konzept von Tim Berners-Lee, welches Kriterien für die Bereitstellung von Open Data definiert. Mit zunehmender Komplexität und Erfüllung der FAIR-Kriterien werden qualitativ hochwertige Daten erzeugt, die nach diesem System mehr Sterne erhalten.⁴⁰ Diese wurden 2016 das erste Mal in der Zeitschrift *Scientific Data* publiziert⁴¹ und besagen, dass digitale Inhalte auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar (*findable, accessible, interoperable, reusable*) sein sollen, damit relevante Informationen bei den steigenden Datenmengen aufgefunden werden können.⁴² Für die Angabe von freien Lizenzen hat sich Creative Commons (CC), eine Non-Profit-Organisation, etabliert. Es gibt sechs weltweit einsetzbare CC-Lizenzen mit vorgefertigten Verträgen.

³¹ GRI 2017, o. J.

³² Hahn 2016, S. 25.

³³ Berners-Lee u. a. 2005, S. 3–6.

³⁴ Hahn 2016, S. 27.

³⁵ W3C 2014.

³⁶ Hahn 2016, S. 28.

³⁷ W3C JSON-LD Community Group o. J.; W3C 2020.

³⁸ Dengel 2012, S. 64–66.

³⁹ Sanders 2013, Folien 5, 22, 29.

⁴⁰ 5-Star Open data 2012–2015.

⁴¹ Wilkinson u. a. 2016.

⁴² Ausführlich siehe Go FAIR o. J.

Sie ermöglichen eine rechtssichere Nachnutzung der Daten. Urheber, Nutzer und Technik sind in der Lage, Lizenzen und Bedingungen eindeutig zu verstehen.⁴³

Für die zu entwickelnde Forschungsdateninfrastruktur müssen zusammengefasst folgende Punkte bedacht werden. Die FAIR-Prinzipien, eine Einbindung verschiedener Metadatenschemata sowie das Definieren eigener Metadatenfelder müssen unterstützt werden. Forschungs- und Metadaten sollen nachträglich hinzugefügt, bearbeitet und verknüpft werden. Es muss möglich sein, Pflichtfelder festzulegen. Die digitalen Ressourcen und (Meta-)daten sind zu versionieren. Ein softwareseitig festgelegtes Rechte- und Rollenmanagement sowie eine Freigabemöglichkeit von Daten für Dritte dient der Einhaltung von Embargofristen, Lizenzbestimmungen Externer und Datenschutzbeschränkungen. Die Unterstützung von Schnittstellen für den Datenaustausch ist ebenfalls erforderlich. Für das Wilsnackprojekt ist z. B. ein Ingest von Daten Dritter anhand der Quellen zur Wallfahrt vorgesehen. Ein solcher Prozess muss für die Nutzenden nachvollziehbar sein. Da der Datenbestand fortlaufend weiteren Bearbeitungen unterliegt, müssen Möglichkeiten zur Validierung geschaffen werden. Alle Daten benötigen unabhängig von ihrem Typen einen persistenten Identifikator (PID). Sie müssen such-, auffind- und abrufbar sein. Eine Indexierung der Metadatenfelder und Dateiinhalte für die Suche, ein entsprechend angepasstes Frontend sowie ggf. eine Visualisierung der Daten sind daher sehr wichtig.⁴⁴ Der Aspekt der Langzeitarchivierung muss von Anfang an mitbedacht werden. Das Open Archival Information System Modell (OAIS)⁴⁵ ist ein dynamisches und erweiterungsfähiges Informationssystem für die Langzeitarchivierung. Datenverlust kann durch Speichern an physisch getrennten Orten und eine Backupstrategie verhindert werden.⁴⁶

Das Internationale CVMA ist *Participant* der NFDI4Culture, dem Konsortium der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), das sich mit dem Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern befasst.⁴⁷ Seit Herbst 2021 werden Querschnittsthemen aller NFDI-Konsortien bearbeitet, z. B. Metadaten, Terminologien und Provenienz oder Common Infrastructures.⁴⁸ Der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) hat im Herbst 2021 Empfehlungen für die Stärkung der datenbasierten Forschung herausgegeben, in denen u. a. der Schutz und die Verknüpfung der Daten sowie die Stärkung der Infrastruktur thematisiert werden.⁴⁹ In seiner Empfehlung vom 28.1.2011 definiert der Wissenschaftsrat Anforderungen an und Begrifflichkeiten von Forschungsinfrastrukturen für die Geistes- und Sozialwissenschaften

⁴³ Weiterführende Informationen zu den Lizenzen finden sich unter CC o. J.

⁴⁴ Axtmann u. a. 2021, S. 21–24.

⁴⁵ CCSDS 2012.

⁴⁶ Axtmann u. a. 2021, S. 25.

⁴⁷ NFDI4Culture o. J. (c).

⁴⁸ NFDI/Hartl 6.10.2021; Koepler u. a. 2021.

⁴⁹ RatSWD 2021.

und legt deren Bedeutung für die wissenschaftliche Arbeit dar.⁵⁰ Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) betont in ihren Leitlinien für gute wissenschaftliche Praxis, dass bereits während der Konzeptions- und Initiationsphase eines Projekts der zukünftige Umgang mit den entstehenden Forschungsdaten berücksichtigt werden sollte.⁵¹

Die strukturierten Daten der Erschließung und Rekonstruktion von Objekten, wie sie in diesem Editionsprojekt anfallen werden, stellen die wissenschaftlich validen Forschungsergebnisse dar. Sie müssen daher so entwickelt und aufbereitet werden, dass sie verlässlich archivierbar sind, etablierten Fachstandards entsprechen sowie maschinenlesbar und frei zugänglich zur Nachnutzung angeboten werden. Dafür sind langfristig gesicherte Daten und nachhaltige digitale Infrastrukturen unerlässlich.⁵² Alle Stationen des Datenlebenszyklus (Planen, Finden vorhandener Daten, Sammlung und Organisation von Daten, Sicherung der Datenqualität, Beschreibung, Nutzung, Sicherung und Teilen der Daten) können nur durch ein von Anfang an begleitend konzipiertes Forschungsdatenmanagement umgesetzt werden.⁵³

2.2 Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Digitalen Kunstgeschichte

Der Bedarf an computerlinguistischen Methoden und Verfahren zur Visualisierung von Daten ist im Bereich der Kunstgeschichte gestiegen.⁵⁴ Hierzu zählen die Anwendung innovativer Suchstrategien und -werkzeuge, semantische Verknüpfungen und Anreicherungen von Daten sowie digitale Visualisierungen und die Vermittlung von kunsthistorischem Wissen.⁵⁵ Das betrifft z. B. Analysen von Netzwerken verschiedener Akteure wie Herrscherfamilien und Bischöfe – oder am konkreten Beispiel des Wallfahrtsortes Wilsnack Pilger – aber auch Relationen zwischen verschiedenen Daten und Informationen, hier insbesondere von Bild-, 3D- und Textdaten.⁵⁶ Der Bedarf an der Vermittlung von Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen Objekten, Personen und Handlungen, z. B. im Kircheninnenraum, wie für dieses Forschungsvorhaben geplant, geht über eine Darstellung von schematischen Zeichnungen, Fotografien und beschreibenden Texten hinaus in Richtung neuer, multimedialer, aber auch multimodaler Ansätze. Dies betrifft konkret weitergehende Möglichkeiten der Erfassung von Objekten wie Gräber, Inschriften, Epitaphien, und Verortungen von Altären oder Bildquellen in der

⁵⁰ WR 2011, S. 14–26.

⁵¹ DFG 2019.

⁵² Stricker / Weber / Wienand 2021, S.144.

⁵³ Dierkes 2021, S. 305f.; forschungsdaten.info 2021.

⁵⁴ Kuroczyński / Bell / Dieckmann 2018(b), S.12.

⁵⁵ Schelbert 2018, S. 45.

⁵⁶ Burrichter u. a. 2021 S.111f.

Kirche (z. B. Glas- und Wandmalereien). Die Verfügbarkeit visueller Informationen wird unabhängig vom Standort ermöglicht und die Daten werden mit weiterführenden Informationen angereichert. Textquellen, die Handlungen zwischen Personen im Raum genau beschreiben, stellen die Objekte und Architektur des Kirchenraums in einen Kontext, der wiederum für die Erfassung und Rekonstruktion des Bauwerks eine große Bedeutung hat. Die miteinander in Bezug gesetzten Objekte können visualisiert werden, z. B. als virtuelle Modelle oder Punktwolken. Es ist möglich, sie mit standardisierten Metadaten und semantischen Annotationen, wie geometrischen und wissenschaftlichen Fachdaten, anzureichern. Damit können Ausbau- und Restaurierungsphasen sowie Verlust oder Versetzung der Objekte erfasst werden. Anschließend muss eine Verknüpfung der Objekte mit inhaltlichen Bezügen für vergleichende Forschungen erfolgen.⁵⁷

Bereits während der Erfassung ist es sinnvoll, die digitalen Ressourcen in einen Kontext zu setzen. Hierzu gehören Informationen zu ihrer Geschichte und Beschaffenheit.⁵⁸ Die Informationen in den Metadaten und Beschreibungstexten sind hierfür unerlässlich. Gerade bei der Betrachtung vierteiliger Objekte, wie dem Kirchenbau, liegen die Daten und Informationen oft heterogen strukturiert vor und können nicht maschinell ausgewertet werden.⁵⁹ Die Basis für eine Umsetzung der bereits genannten Anforderungen ist daher eine Einigung über Standards für die semantische Interoperabilität der Daten. Anwendung sollte eine Ontologie finden, welche die Vielschichtigkeit der kunsthistorischen Daten berücksichtigt. Diese müssen eindeutig klassifiziert werden, so dass klar erkennbar ist, ob es sich um unstrittige historische oder unsichere und somit strittige Informationen handelt. Im Bereich der Kunstgeschichte findet häufig eine Strukturierung der Daten auf Basis des CIDOC Conceptual Reference Models (CIDOC CRM)⁶⁰ statt, welches in dieser Masterarbeit einer ausführlichen Betrachtung unterzogen wird. Hierbei handelt es sich um ein formalisiertes Begriffsmodell für die Integration, den Zugriff auf und den Austausch verschiedenartig strukturierter Informationen aus dem Bereich des kulturellen Erbes. Durch URI, kontrollierte Vokabulare und Normdaten wird eine genaue Identifizierung der Entitäten ermöglicht.⁶¹

Im Bereich des Kulturerbes und der Kunstgeschichte gibt es noch keine standardisierten Entwicklungen. Dies betrifft u. a. Metadaten und Tools, so dass bisher viele heterogene und mitunter aufwändig zu wartende Eigenentwicklungen genutzt werden.⁶² Es gibt zwischen den teilweise sehr spezialisierten Repositorien von Projekten und Sammlungen sowie der offenen,

⁵⁷ Lange / Unold 2015.

⁵⁸ Kailus / Stein 2018, S. 121–123.

⁵⁹ Schelbert 2018, S. 49.

⁶⁰ CIDOC CRM SIG 2021.

⁶¹ Kailus / Stein 2018, S. 128–132.

⁶² Kulawik 2021, S. 55f.

nicht ausreichenden semantischen Struktur des Internets noch keine Verbindung in Form einer Arbeitsumgebung, die den Abruf von oder die Integration eigener Daten ermöglicht.⁶³ Problematisch sind neben fehlenden Dokumentationen und dem Wartungsaufwand der Tools und Daten auch die festgelegten Laufzeiten der Projekte, die zu Folgeproblemen führen, u. a. in Aspekten der Langzeitarchivierung, Gültigkeit von Lizenzen oder Migration von Datenbeständen.⁶⁴ Daraus resultiert steigender Bedarf an standardisiert entwickelten, interaktiven Lösungen zur Nutzung der Daten, ihrer dauerhaften Speicherung, inhaltlichen Gestaltung und Qualitätssicherung. Bisher vorhandene kontrollierte Vokabulare sind noch nicht ausreichend für die umfassende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit bau- und kunsthistorischen Sachverhalten konzipiert, so dass eine projektbezogene Generierung von Thesauri einen großen Nutzen für die Community hat.⁶⁵ Für das hier behandelte Forschungsvorhaben ist es z. B. möglich, das im Projekt Die Nürnberger Großkirchen erarbeitete sog. Bamberger Vokabular nachzunutzen.⁶⁶

Repositorien in diesem Bereich, mittels derer Forschungsdaten bereits vor der Publikation anderen Forschenden angeboten werden können, sind noch nicht vorhanden.⁶⁷ Um die digitalen Forschungsergebnisse nachhaltig vernetzen und bereitstellen zu können, sollten Open-Source-Anwendungen, die sich an den Bedürfnissen der Community orientieren, genutzt sowie Anforderungen der LOD-Technologien berücksichtigt und die verschiedenen Datensätze innerhalb einer Virtuellen Forschungsumgebung (VFU) integriert und visualisiert werden.⁶⁸ Bereits während der Erhebung und Ansammlung werden Daten entsprechend ihrer Ziele in einer strukturierten Form erfasst. Das Modell der Datenbank bzw. -verwaltung muss von Anfang an in der Konzeption berücksichtigt werden, da so bereits festgelegt wird, welche Daten als Informationen zählen. Das relationale Modell von Edgar Frank Codd⁶⁹ bildet bis heute die Grundlage für viele Datenbanken. Abfragen sind nicht im Datenmodell angelegt, so dass auch Nutzende ohne technisches Hintergrundwissen mit dem System arbeiten können. Die logischen Datenstrukturen sind vom physischen Speicher getrennt und die Daten in Tabellen mit Spalten und Zeilen organisiert.⁷⁰ Das Modell der Netzwerkdatenbank von Charles William Bachmann⁷¹ findet seit der verstärkten Entwicklung von Graphdatenbanken, v. a. im Bereich des Semantic

⁶³ Schelbert 2018, S. 53.

⁶⁴ Kulawik 2021, S. 57f.

⁶⁵ Kuroczyński 2018, S. 173f.

⁶⁶ Universität Bamberg 2022.

⁶⁷ Burioni 2021, S. 159.

⁶⁸ Burrichter u. a. 2021, S. 111f.; Schelbert 2018, S. 53; Kulawik 2021, S. 61f.; Kuroczyński 2018, S. 176.

⁶⁹ Kemper / Eickler 2015, S. 110f.

⁷⁰ Wübbena 2018, S. 145–151.

⁷¹ Haigh 2011.

Web, wieder mehr Beachtung. Jeder Datensatz weist ihm über- und untergeordnete Datensätze auf und besteht aus den Elementen Knoten (Entitäten) und Kanten (Beziehung). Die Entitäten – konkret auf das Editionsvorhaben bezogen z. B. Akteure, Orte, Ausstattungsobjekte und Ereignisse – sowie ihre Beziehungen legen fest, wie diese Knoten miteinander verbunden sind. Diese Struktur bezeichnet man als Triple und sie ist analog der eines Satzes aufgebaut: Subjekt – Prädikat – Objekt. Gerade im Bereich der Geisteswissenschaften sind die Relationen zwischen den einzelnen Entitäten sehr wichtig, da sie Aussagen über die Art der Beziehung enthalten. Das Netzwerkmodell lässt sich leicht erweitern, so dass bei neuen Forschungsfragen flexibel auf weitere Anforderungen reagiert werden kann.⁷²

Explizit auf den Bereich der Kunstgeschichte bezogen fallen bei digitalen Abbildungen von Raumkontexten sehr viele Daten an. Bisher gibt es nur sehr wenige, nachhaltige Projekte. Eine Standardisierung und Dokumentation im Bereich des Kulturerbes, z. B. für die Archivierung von digitalen 3D-Daten, wird durch die seit 2020 geförderte NFDI4Culture angestrebt.⁷³ Überlegungen zu einer nachhaltigen Publikation, die wissenschaftlichen Anforderungen an Zitierfähigkeit und langfristiger Verfügbarkeit entspricht, sowie Regelungen zu Urheberschaft und Strukturierung der Informationen mit komplexen Metadaten sind noch im Diskussionsprozess.⁷⁴ Ein großes Defizit ist die bisher ungelöste Problematik der Nachvollziehbarkeit und Dokumentation von im Bereich der Kunstgeschichte auf Interpretation basierenden Prozessen und deren simultan erarbeiteten unterschiedlichen Versionen sowie die (Langzeit-)Verfügbarkeit der Ergebnisse. Ebenso fehlt es noch an digitaler Infrastruktur für die Archivierung und Publikation der Ergebnisse.⁷⁵ Die Londoner Charta für die computergestützte Visualisierung von kulturellem Erbe⁷⁶ legt die Grundsätze für eine den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechende Nutzung digitaler Visualisierungsmethoden fest. Entscheidungen müssen nachvollziehbar dokumentiert werden. Die Beziehungen zwischen Forschungsquellen, implizit vorhandenem Wissen und expliziten Schlussfolgerungen sowie den daraus entstehenden Visualisierungen müssen eindeutig nachvollzogen werden können.⁷⁷ Computergestützte Visualisierungen, z. B. 3D-Modelle, sind das Ergebnis einer vorausgegangenen Erfassung und Interpretation von Quellen, aber auch Nachbildungen nicht (mehr) vorhandener Objekte. Digitale Modelle als born-digital Ressource stellen somit wiederum eine einzigartige Quelle für die Forschung dar. Der Begriff der digitalen Kontinuität für diese Daten wurde 2003 in der UNESCO-

⁷² Wübbena 2018, S. 151f.

⁷³ Hoppe 2020, S. 52f.; Henny-Kramer u. a. 2021.

⁷⁴ Hoppe 2020, 54f.

⁷⁵ Kuroczyński 2018, S. 164.

⁷⁶ Londoncharter 2009; Denard / Krömker 2013.

⁷⁷ Kuroczyński 2018, S. 165f.

Charta zur Bewahrung des digitalen Kulturerbes⁷⁸ geprägt. Auf europäischer Ebene gibt es bereits Bestrebungen, ein Metadatenschema für die Publikation von 3D-Objekten in der Europeana⁷⁹ zu entwickeln – das CARARE 2.0 Schema⁸⁰ besitzt vier Top-Level-Classes zur Beschreibung digitaler Objekte.⁸¹

2.3 Relevante Forschungsvorhaben und technische Entwicklungen

Als Vorarbeit für die Masterarbeit ist der gemeinsam von TELOTA und dem CVMA Potsdam entwickelte CVMA Foto Manager in den Stand der Forschung einzubeziehen. Dieser wurde während der konzeptionellen Weiterentwicklung in den Digitalen Ressourcen Manager (CVMA DRM)⁸² umbenannt. Er wurde für die Erschließung von fotografischen Aufnahmen und anderen Bilddateien mit Metadaten entwickelt. Im Hintergrund wird ExifTool verwendet, um die diese gemäß der CVMA-XMP-Spezifikation⁸³ in den Header der jeweiligen TIFF-Dateien zu schreiben. Die Metadaten werden zusätzlich in, den Bilddateien eindeutig zugeordneten, JSON-Dateien gespeichert und können so zusätzlich, z. B. in einem GIT, von der Ressource getrennt versioniert werden. Das führt zu einer verkürzten Ladezeit der oft sehr großen Bilddateien. Die Daten werden online über ein webbasiertes GUI auf Basis von Javascript⁸⁴ aufgerufen und verarbeitet. Hier werden zunächst nur die Metadaten aus den JSON-Dateien sowie durch Digilib⁸⁵ herunter skalierte Bilder geladen. Die großen, hochauflösenden Daten müssen für eine Anzeige explizit ausgewählt werden. Dieses Vorgehen kann für jeden beliebigen Datentypen adaptiert werden, so dass es möglich ist, auf diese Weise ebenfalls 3D-Modelle, Koordinaten und Textdateien mit Metadaten anzureichern. Die Konfiguration der Ansicht und des Metadatenschemas erfolgt über JSON-Dateien.

Vergleichbar ist das webbasierte und als Graphdatenbank konzipierte System ConedaKOR⁸⁶. Hiermit können Bild- und Metadaten archiviert, organisiert und recherchiert werden. Entitäten werden miteinander in Bezug gesetzt. Die Systemarchitektur ist modular. Neben einer Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting-Schnittstelle (OAI-PMH)⁸⁷ gibt es auch

⁷⁸ UNESCO 2003.

⁷⁹ Europeana 2022, Europeana Pro o. J. (b).

⁸⁰ Europeana Carare Project o. J.

⁸¹ Kuroczyński 2018, S. 170.

⁸² Gerber / Fischer 2021; siehe Anhang 1, Abb. 4f.

⁸³ CMA Deutschland 2016.

⁸⁴ Malinouski 2022.

⁸⁵ digilib 2001–2022.

⁸⁶ Schepp / Wübbena 2021.

⁸⁷ Lagoze u. a. 2015.

eine JSON-Schnittstelle.⁸⁸ Daten können z. B. in Elasticsearch⁸⁹ und Neo4j⁹⁰ ausgelagert werden.⁹¹ Die Inhalte der Entitäten und Verknüpfungen sowie ihrer jeweilige Typen sind über OAI-PMH abrufbar. Daten werden aufeinander aufbauend wiedergegeben und können von Dritten abgerufen werden. Die Weiterentwicklung erfolgt unter Beachtung des CIDOC CRM. Eine entsprechend entwickelte Upper-Level-Ontologie⁹² ermöglicht die Verwendung projektspezifischer Datenkonzepte und Terminologien. Heterogene Datenbestände können durch abstrakte Entsprechungen des CIDOC CRM ebenfalls integriert werden.⁹³ Da ConedaKOR nur für die Verwaltung von Bilddaten entwickelt wurde, ist es für das hier behandelte Forschungsvorhaben nicht geeignet.

Im Bereich der Visualisierung und Annotation von Bauwerken und ihrer Ausstattung gibt es ähnliche relevante Projekte. Hierfür hat sich auch der Begriff der *Spatial Humanities* entwickelt. Besondere Relevanz zu dem in dieser Arbeit behandelten Gegenstand hat das Projekt *IBR – Inschriften im Bezugssystem des Raums*. Die Liebfrauenkirche in Oberwesel wurde mittels Laserscanning-Technologie in Kombination mit Vermessungsmethoden erfasst. Daraufhin konnten semantische Verknüpfungen von Raum- und Textdaten des historischen Kirchenraums umgesetzt werden. Die Modellierung wird mit einer Webanwendung namens Generic Viewer⁹⁴ umgesetzt, mit dem Spatial Viewer⁹⁵ können die erzeugten 3D-Daten in einer VFU genutzt werden.⁹⁶ Objekte werden als geometrische Attribute erfasst und über Triples mit Informationen angereichert.⁹⁷ Mittels RDF werden unter Verwendung universeller und maschinenlesbarer Ontologien und Taxonomien für beliebige Subjekte, Objekte und Prädikate Relationen angelegt. Die Kommunikation der einzelnen Bestandteile erfolgt über Schnittstellen. Das Datenmodell wurde unter Verwendung von CIDOC CRM entwickelt.⁹⁸

Einen ähnlichen Ansatz zur semantischen Modellierung gibt es im BMBF-Projekt *Die Nürnberger Großkirchen* der Universität Bamberg. Dort werden anhand der Pfarrkirche St. Lorenz in Nürnberg Datensätze erzeugt, die miteinander in Kontext gesetzt und als LOD angeboten werden.⁹⁹ Hierfür wird das für raumbezogene digitale Dokumentation von Bauwerken und geographischen Flächen entwickelte Informationssystem MonArch verwendet.¹⁰⁰ Die Objekte können

⁸⁸ Wübbena 2018, S. 153; Schepp / Wübbena 2021.

⁸⁹ Elastic 2022.

⁹⁰ Neo4j 2022.

⁹¹ Wübbena 2018, S. 154.

⁹² Dengel 2012, S. 67.

⁹³ Wübbena 2018, S. 155f.

⁹⁴ AdWL / i3Mainz 2015(a); AdWL / i3Mainz o. J. (b).

⁹⁵ AdWL / i3Mainz 2015(b).

⁹⁶ AdWL / i3Mainz o. J. (a).

⁹⁷ AdWL / i3Mainz 2015(b); Bruhn / Schwartz / Schrade 2015, S. 5–12; Schwartz o. J.

⁹⁸ Bruhn / Schwartz / Schrade 2015, S. 19–21, 31.

⁹⁹ Universität Bamberg 2022.

¹⁰⁰ MonArch 2022.

als einzelne oder komplette Bauwerke in Form von 2D- oder 3D-Objekten dargestellt werden¹⁰¹, die Elemente der Ausstattung oder Installation können mit Informationen oder digitalen Inhalten vernetzt werden. Eine Datenspeicherung erfolgt hierarchisch oder als Graph. Letztere wird als RDF-Graph modelliert und folgt, wie bei IBR, dem SKOS-Format (Simple Knowledge Organization System)¹⁰². Eine Aufschlüsselung von Teilbereichen ist bis hin zu einzelnen Bauteilen möglich. Die virtuelle Struktur wird mit semantischen Informationen annotiert, so können historische Zustände dargestellt und wieder in Beziehung gesetzt werden. Informationen, auch aus externen Quellen, werden bauteilgenau zugeordnet und mit bereits vorhandenen Dokumenten verknüpft.¹⁰³ Für die Annotation und Visualisierung des Bauwerks ergeben sich hier mglw. Synergien zur Zusammenarbeit, z. B. in der Nachnutzung des Vokabulars oder Datenmodells.

Das Akademienvorhaben *Corpus der Barocken Deckenmalerei* (CbDD)¹⁰⁴ der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAW) erforscht und publiziert Decken- und Wandmalerei zwischen 1550 und 1800 in der Bundesrepublik Deutschland. Etwa 4.000 erhaltene und rekonstruierbare Kunstdenkmäler werden als Texte, Bilddaten und Planmaterial in (kunst-)historischem und architektonischem Kontext umfangreich dokumentiert, analysiert und unter Verwendung neuer Techniken der 3D-Visualisierung präsentiert. Ohne den architektonischen Raum sind Decken- und Wandmalereien schwer in einem Kontext zu erfassen, da das Verhältnis von Bild und Raum von zentraler Bedeutung ist.¹⁰⁵ Anhand dieses Datenbestandes wird aktuell das 3D Data Enrichment Model der NFDI4Culture entwickelt¹⁰⁶, welches für 3D-Annotation mit Metadaten nachgenutzt werden kann.

Das Exzellenzcluster Topoi hat mit der *Edition Topoi* eine Forschungsplattform für die Altertumswissenschaften geschaffen, in der antike Bauwerke und Objekte multimedial als 3D-Modelle und mit hochauflösenden Bilddaten visualisiert sowie mit Metadaten versehen angeboten werden.¹⁰⁷ Das in die NFDI4Objects¹⁰⁸ eingebundene Berliner Antike-Kolleg führt diese Plattform seit 2019 weiter.¹⁰⁹ Veröffentlichte Bücher und Aufsätze werden zusammen mit den Forschungs- und dazugehörigen Metadaten zitierfähig nachnutzbar angeboten.¹¹⁰ Eine Beschreibung der Objekte mit standardisierten Metadaten und weiteren erforderlichen Informationen (bibliographische sowie objektspezifische Angaben, Lizenzierung, Inhaltsbeschreibung etc.)

¹⁰¹ Kuhn 2021.

¹⁰² W3C 1994–2012.

¹⁰³ Universität Bamberg 2022.

¹⁰⁴ CbDD o. J.; BAW 2022.

¹⁰⁵ Burioni 2021, S. 161f.

¹⁰⁶ NFDI4Culture Data Enrichment 2021.

¹⁰⁷ Exzellenzcluster Topoi o. J. (b).

¹⁰⁸ NFDI4Objects 2022.

¹⁰⁹ Berliner Antike Kolleg o. J.

¹¹⁰ Exzellenzcluster Topoi o. J. (b), (c).

erfolgt anhand sog. Citables, so dass die multimedialen Forschungsergebnisse als Datenpublikationen veröffentlicht werden können. Sie sind als plattformunabhängige JSON-Dateien gespeichert. Datenquellen werden über Digital Object Identifier (DOI) referenziert. Der Zugriff auf die Daten erfolgt über eine Weboberfläche. Auf einer Übersichtsseite werden neben der Ursprungsdatei und ihren zugehörigen Informationen zu Urheber, Datierung und Projekt auch die verknüpften Daten zum Objekt angeboten, z. B. Punktwolken oder 3D-Modelle. Diese lassen sich bearbeiten, auswerten und als Einzelobjekte mit ihren technischen und beschreibenden Metadaten herunterladen.¹¹¹

Im Bereich der Darstellung von Karten scheint *DigiKAR – Digitale Kartenwerkstatt Altes Reich* relevant. Hierbei handelt es sich um ein interdisziplinäres Kooperationsprojekt zwischen dem Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz (IEG), dem Leibniz-Institut für Länderkunde Leipzig (IfL), dem Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg (IOS), der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) und der École des Hautes Études en Sciences Sociales Paris/Frankreich (EHESS).¹¹² Es ist geplant, Räume über das Konzept traditioneller Karten hinausgehend ortsbezogen zu präsentieren. Um komplexe Beziehungen, z. B. territoriale Ansprüche und Zugehörigkeiten mit diesen, abbilden zu können, sollen neben den Karten auch Netzwerkdiagramme und andere Visualisierungen für raumzeitliche Verbindungen eingesetzt werden. Aufgrund einer inkonsistenten Datenbasis soll eine Ontologie für die Datenmodellierung anhand *eXtreme Design methodology*¹¹³ entwickelt werden. Für den projektübergreifenden Austausch von Daten ist angedacht, CIDOC CRM und CRMgeo¹¹⁴ zu verwenden.¹¹⁵ Die Erkenntnisse sollen nachnutzbar für ähnliche Forschungsvorhaben unter Verwendung der CRM-Erweiterung MIDM (Multiple Interpretation Data Model)¹¹⁶ angeboten werden.¹¹⁷ Für die Erfassung räumlicher Datenmodelle auf Karten gibt es auch die *Spatial Relations Ontology*.¹¹⁸

Hier könnten sich Synergien zur Nachnutzung der Datenbasis und der Ontologie mit Blick auf die Edition der Quellen der Wilsnackfahrt ergeben. Eine Erfassung und Modellierung der Pilgerwege ist auch über das Tool Chronotopische Zugänge¹¹⁹, hier erweitert und an die Anforderungen des Projekts angepasst, denkbar.¹²⁰ Die Speicherung der Daten im JSON-Format lässt

¹¹¹ Exzellenzcluster Topoi o. J. (a).

¹¹² IEG o. J. (a), (b), (c), (d).

¹¹³ STLab 2009.

¹¹⁴ CIDOC CRM SIG o. J. (c).

¹¹⁵ IEG o. J. (b); Frank / Barget 2021.

¹¹⁶ Ruymbeke u. a. 2018.

¹¹⁷ DigiKAR o. J.; Frank / Barget 2021.

¹¹⁸ Ordnance Survey 2022.

¹¹⁹ Fischer / Thomas 2021.

¹²⁰ Dieses Tool wurde in der Modulabschlussprüfung MAP5 *Nachnutzung von Ressourcen über mittelalterliche Pilgerrouen sowie urkundlich und historisch belegte Aktivitäten bedeutender Könige, Kaiser und*

sich an die Bedürfnisse anpassen und eine Erfassung der Metadaten über den CVMA DRM umsetzen. Es besteht u. a. die Möglichkeit, Kartendaten von Viabundus¹²¹ oder der Germania Sacra¹²² nachzunutzen.

3. Forschungsdesign

Das hier behandelte Digitalisierungsprojekt setzt sich aus verschiedenen Teilbereichen zusammen. Einerseits wird die objektbezogene Baugeschichte der Kirche St. Nikolai mit einer sich verändernden Innenausstattung sowie Restaurierungsmaßnahmen in Zusammenhang mit bestimmten Akteuren ediert und visualisiert. Andererseits werden Daten zur Wallfahrt wie Reiserouten und Personenangaben erfasst und auf interaktiven Karten dargestellt. Verschiedene multimodale Datentypen und Quellen müssen in unterschiedlicher Genauigkeit erschlossen, ausgewertet, verarbeitet und miteinander in Beziehung gesetzt werden. Um eine Oberfläche für die Datenverarbeitung konzipieren zu können, ist es wichtig zu wissen, welche Dateitypen und Informationen anfallen werden. Die Bearbeitung dieser Masterarbeit fällt, wie bereits beschrieben, in eine der eigentlichen Projektlaufzeit vorgeschaltete Konzeptionsphase. Die Erstellung des digitalen Datenbestandes wird also erst während der eigentlichen Projektlaufzeit erfolgen, so dass hier nur hypothetisch angenommen werden kann, welche Dateitypen anfallen. Im Vorfeld gab es bereits Überlegungen zur Art der Datenerfassung und -modellierung, z. B. über eine sehr flach erschlossene Datenbank, mit der die einzelnen Ressourcen verknüpft werden können. In diesem Kapitel wird ein Konzept für eine Forschungsdateninfrastruktur entwickelt, welche auf den Ansatz einer Datenbank verzichtet und diese verschiedenen Datentypen und Erschließungsgrade verarbeiten und zusammenführen kann. Eine Bearbeitung, Speicherung und Visualisierung der heterogenen, digitalen Daten soll über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) ermöglicht werden. Ebenso wird in dieser Arbeit geprüft, ob eine Entwicklung von Datenmodell und -verwaltung nur mit bereits erstellten Dateien möglich ist.

3.1 Anforderungen an die Forschungsdateninfrastruktur

3.1.1 Infrastruktur

Unter einer Forschungsdateninfrastruktur ist eine Virtuelle Forschungsumgebung (VFU) zu verstehen. Diese dient einer webbasierten Organisation und Verwaltung von Daten, die gespeichert, bearbeitet und verändert werden. Es ist ebenfalls möglich, in ihnen zu recherchieren

Päpste des Mittelalters von Jessica Overmann und Anja Gerber, eingereicht am 26.9.2021, testweise für die Nachnutzung der in dieser evaluierten Datensätze und Quellen verwendet.

¹²¹ FGHO o. J.; Holterman u. a. 2021.

¹²² AdW zu Göttingen 2021(a), (c).

und sie anzuzeigen. Das Datenmodell dient wiederum der Strukturierung der inhaltlichen Komponenten, die über Beziehungen miteinander verknüpft werden. Der Großteil des digitalen Datenbestandes wird erst im Laufe des noch zu beantragenden Drittmittelprojekts erstellt. Da die Kirche derzeit eingerüstet ist, können die Aufnahmen des Innenraums und der 3D-Visualisierung erst gegen Ende oder nach der Explorationsphase angefertigt werden. Die Quellen der Wallfahrt werden aktuell in einem ersten Überblick analysiert und erst zu einem späteren Zeitpunkt genauer ausgewertet. Daher müssen die Infrastruktur, in der die Forschungsergebnisse gespeichert werden, sowie das Datenmodell so angelegt werden, dass beide erweiterbar sind. Die Verwendung von schon existierenden realen Daten oder generierten Testdaten bzw. Platzhaltern ist eine gute Möglichkeit, dieses Vorgehen zu prüfen, insbesondere da aus dem Projekt und externen Quellen¹²³ heterogene Daten unterschiedlichen Erschließungsgrads anfallen werden: Bilddateien, Textdateien, Koordinaten und weitere Formate. Diese sollen in unterschiedlicher Tiefe erschlossen und über eine gemeinsame Oberfläche zur Bearbeitung und Recherche zugänglich gemacht werden.

Datenbanken oder Digital-Asset-Management-Systeme (DAM) geben oft vor, welche Informationen und Dateitypen gespeichert werden oder lassen sich später nicht so einfach erweitern. In dem Ansatz dieser Arbeit werden die Dateien daher in einer Ordnerstruktur auf einem Server abgelegt. Der Zugriff erfolgt über ein webbasiertes GUI des CVMA Digitaler Ressourcen Manager (DRM).¹²⁴ Aufgrund der verschiedenen Dateiformate werden die Metadaten in eindeutig referenzierbaren, den digitalen Ressourcen zugehörigen JSON-Dateien gespeichert. Diese lassen sich mit jedem beliebigen Datentypen verknüpfen. Eine eindeutige Referenzierung erfolgt über den Dateinamen sowie den projektinternen Identifizierer der Ressourcen.¹²⁵

Weiterhin ist ein Rechtemanagement erforderlich. Die Datenerfassung muss von der -nutzung getrennt erfolgen. Hierfür sind verschiedene Rollen (Administration, Schreibzugriff und Lesezugriff) festzulegen. Da mglw. Daten Dritter mit einer anderen als der durch das Projekt angestrebten offenen Lizenz vorhanden sein können, sollte der Zugriff auf den gesamten Datenbestand nur durch autorisierte Nutzende erfolgen. Nicht alle relevanten Informationen liegen digital oder online frei verfügbar vor sondern sind noch nicht erschlossen in Archiven.¹²⁶ Für diese Daten muss geklärt werden, welche Inhalte Dritter nachgenutzt werden können und welche eingeschränkten Rechtebestimmungen unterliegen. Für die geplante Online-Edition und -Repräsentation der Wallfahrten sowie der Kirche St. Nikolai wird es möglich sein, die Daten durch entsprechende Kennzeichnung der Freigabe offen im Netz anzuzeigen, während geschützte und interne Inhalte nur bei Nutzererkennung sichtbar sein sollten. Metadaten geschützter Inhalte

¹²³ Z. B. DDB 2022.

¹²⁴ Gerber / Fischer 2021; siehe Anhang 1, Abb. 4f.

¹²⁵ Siehe Anhang 1, Abb. 6.

¹²⁶ Kühne / Ziesack 2005, S. 7.

sollten jedoch auch unter einer offenen Lizenz angeboten werden. Für eine rechtssichere Lizenzierung sind die bereits in Kapitel 2.1 erwähnten Creative Commons (CC)¹²⁷ mit ihren Standardlizenzen geeignet, die weltweit einsetzbar sowie menschen- und maschinenlesbar sind. Im Bereich des Digitalen Kulturerbes finden sie bereits seit einigen Jahren Anwendung.

Für die Erfassung der Metadaten ist auf bereits bestehende Standards zurückzugreifen¹²⁸, damit eine Nachnutzbarkeit und ein Mapping mit anderen Datenbeständen ermöglicht wird. Nur in Ausnahmefällen sollten Felder mit einem eigenen Namensraum angelegt werden. Diese sind dann gut zu dokumentieren. Anhand der für das Forschungsvorhaben relevanten Metadaten ist eine Spezifikation für das Gesamtprojekt zu entwickeln, v. a. in Bezug auf die geplante Verknüpfung der digitalen Ressourcen. Im Vorfeld muss daher feststehen, welche Informationen beschrieben werden sollen, welche Datentypen anfallen und was als Referenzraum zu wählen ist. Hierunter fallen z. B. der geografische Raum (Pilger Routen), Objekte (der Kirchenbau) oder Zeiträume (Ereignisse). Zuerst wird der Fokus auf die Quellen zur Wallfahrt, nicht digitalisierte Dokumente und die 3D-Rekonstruktion gelegt.

Mittels Schnittstellen können die publizierten (Meta-)Daten zur Nachnutzung angeboten werden. REST-Schnittstellen (Representational State Transfer) sind weit verbreitet¹²⁹. Sie wurden standardisiert für Uniform Resource Identifier (URI), Hypertext Markup Language (HTML) und Hypertext Transfer Protocol (HTTP) entwickelt. Es können damit verschiedene Kombinationen von Datentypen und Inhalte für Dritte nachnutzbar angeboten werden. Die Umsetzung erfolgt mit HTTP, über die URI der Daten ist eine Identifikation der jeweiligen Ressource möglich.¹³⁰ Solid ist eine andere, noch recht junge Technologie für Schnittstellen, die aus dem Bereich der Social Media stammt und für das *Semantic Web* entwickelt wurde. Hierfür ist keine Datenbank erforderlich, die abzurufenden Informationen liegen dezentral verteilt auf Servern in einer Ordnerstruktur. Um diese Daten zur Verfügung zu stellen und abzurufen, benötigt man einen Solid-Pod, in dem jede Art von Daten angeboten werden kann.¹³¹ Diese werden über das Solid-Protokoll abgerufen¹³².

3.1.2 Datenbestand

Die Materialien und Quellen zum Bauwerk und seine Ausstattung setzen sich wie folgt zusammen: Es gibt Informationen zum Standort, hierunter fallen 3D-Modelle, Bilddateien, Panorama-

¹²⁷ CC o. J.

¹²⁸ LOV o. J.; Schema.org 2021.

¹²⁹ Fielding 2002.

¹³⁰ Spichale 2017, S. 143f.

¹³¹ Solid Community Group o. J.

¹³² Solid Community Group 2021.

fotografieren für den Kirchenbau aber auch Scans und Belege wie Stiftungsurkunden und Archivmaterialien. Für das Bauwerk selbst liegen bereits fotografische Aufnahmen vor, die um Neuaufnahmen ergänzt werden. Die konkrete Umsetzung der 3D-Visualisierung (Raumscan, Fotografie, Modellierungsanteil etc.) befindet sich zum Zeitpunkt der Masterarbeit noch im Entscheidungsprozess. Weiterhin gibt es bereits teilweise edierte Chroniken und Archivmaterial sowie Darstellungen des Bauwerks in anderen Medien und Objekten sowie Befunde aus der Bauforschung und Restaurierungsberichte. Zahlreiche Objekte der mittelalterlichen Ausstattung der Kirche St. Nikolai stellen zudem eine Dokumentation der Wallfahrt dar, z. B. als Glasmalerei, als Wappen, in Form verschiedener ortsveränderlicher oder immobiler Objekte (Skulpturen, Wandmalerei, Tafelmalerei, Inschriften etc.). Das Bauwerk wurde mehrfach renoviert, restauriert und im Zuge gesellschaftlicher Entwicklungen verändert. Für die Ausstattung des Bauwerkes können verschiedene Zustände beschrieben werden: 1. sie ist mit derselben Position in der Kirche verblieben, 2. sie ist an ihrer Position in der Kirche restauriert und verändert worden, 3. sie ist an einer anderen Position in der Kirche verblieben, 4. sie ist restauriert und verändert an einer anderen Position in der Kirche verblieben, 5. sie ist nachweislich an einen anderen Ort außerhalb der Kirche verbracht worden, 6. sie ist restauriert und überarbeitet an einen anderen Ort außerhalb der Kirche verbracht worden und 7. sie ist verloren. Diese Aspekte müssen bei der Datenmodellierung und der Erfassung anhand von Metadaten berücksichtigt werden. Restauratorische Befunde sowie Ergebnisse der Bauforschung sollen ebenso wie Informationen über Stiftungen von Ausstattungsobjekten erfasst werden. Neben Fotografien werden entweder 3D-Modelle oder Koordinaten in Punktwolken erstellt. Diese werden mit Bilddaten (historische und aktuelle Aufnahmen des Innenraums und der Objekte sowie Zeichnungen) aber auch mit Informationen zum Bauwerk selbst und Restaurierungsberichten verknüpft.

Die Quellen der Wilsnackfahrt sollen ebenfalls ediert und visualisiert werden. Sie liegen zum Großteil nur in Papierform als Buch oder Archivgut vor und müssen noch digital erfasst sowie mit Metadaten annotiert werden. Informationen finden sich z. B. in Stadtbüchern, Testamenten, Verordnungen oder Urkunden. Sie sind oft noch nicht oder nur unzureichend erschlossen, so dass das Material gesichtet und ausgewertet werden muss. Die Quellen- und Zeugengruppen werden durch den Historiker Dr. Hartmut Kühne, der diese Thematik im zu beantragenden Projekt bearbeiten wird, in verschiedene Gruppen unterteilt. Hierzu gehören z. B. verschiedene Drucke wie die Wilsnacker (Legenden)-Drucke des 16. Jahrhunderts, verschiedene sog. Mirakelbücher oder Editionen bei Ludecus 1586¹³³. Weiterhin gibt es Archivalien, hierzu zählen Testamente mit Wilsnackbezug, Pilgerzeichen wie archäologische Funde und Glockenab-

¹³³ Ludecus 1586.

güsse, bildliche Darstellungen von Pilgern, Rechnungen, Urkunden und Briefe. Eine tabellarische Übersicht der Quellengruppen findet sich in Anhang 2. Viele Informationen zur Wallfahrt sind zum Teil nur indirekt überliefert und haben keine oder nur unsichere Belege. Diese Aspekte müssen bei der Datenerfassung berücksichtigt werden. Die Quellen werden aktuell neu bewertet und Archive nach weiteren möglichen Informationen durchsucht. Zum Teil kann auf bereits online verfügbare Inhalte der jeweiligen Archive oder auf Inhalte der gerade überarbeiteten Pilgerzeichen-Datenbank <https://www.pilgerzeichen.de/>¹³⁴ verwiesen werden.

Für die Erschließung der Daten ist geplant, den in Kapitel 2.3 beschriebenen Digitalen Ressourcen Manager (CVMA DRM)¹³⁵ zu nutzen. Die Forschenden können über ein GUI auf den Datenbestand zugreifen, Daten erfassen, bearbeiten, annotieren und recherchieren.¹³⁶ Die Metainformationen und die persistenten Identifikatoren (PID) werden in JSON-Dateien gespeichert. Aufgrund der teilweise großen Dateien (3D-Modelle, Bilddaten) muss eine performante Anzeige gewährleistet werden, z. B. über in der Dateigröße reduzierte Vorschaubilder oder Lazy Loading¹³⁷. Die digitalen Ressourcen, hier insbesondere Bilddateien und 3D-Modelle, werden bei Bedarf über einen eingebundenen Viewer abgerufen.

Die Ressourcen werden wie folgt unterschieden: Bilddateien liegen in den Formaten TIFF, JPG und PNG vor. Es handelt sich hierbei um aktuelle und historische Aufnahmen sowie Zeichnungen der Ausstattung (Glasmalereien, Altäre, Skulpturen usw.), von Architektur, Pilgerzeugnissen (Abzeichen, Ritzzeichnungen)¹³⁸, aber auch um Scans von Bilddaten oder Texten der Quellen zur Wilsnackfahrt.

Textdateien setzen sich aus Quellen der Wallfahrten, Inschriften, Restaurierungsberichten und sonstigen Texten zusammen. Die Dateiformate sind PDF, PlainText, DOCX, ODT, RTF, XML. Für eine digitale Neuerfassung der Quellen der Wallfahrt ist eine Umsetzung mit XML nach den TEI-Richtlinien (Text Encoding Initiative)¹³⁹ sinnvoll. Damit ist eine Verarbeitung der in den Texten enthaltenen Informationen zu Akteuren, Ereignissen und Orten leichter möglich, da diese entsprechend ausgezeichnet werden können. Die in diesen Überlieferungen enthaltenen Informationen über Netzwerke und Pilgerrouen können so in einem weiteren Schritt erschlossen und auf Karten visualisiert werden. Die Kartendaten zur Wallfahrt und den Stationen der Pilgerreisen sind noch aus digitalen und gedruckten Texten zu erschließen oder liegen bereits als GeoJSON vor.

¹³⁴ VZG o. J.

¹³⁵ Gerber / Fischer 2021.

¹³⁶ Siehe Anhang 1, Abb. 4f.

¹³⁷ MDN Web Docs 2022.

¹³⁸ Kühne / Ziesack 2005, S. 52–54, 58–60.

¹³⁹ TEI 2021.

Die bei der Visualisierung entstehenden 3D-Daten können in verschiedenen Formaten vorliegen, z. B. GLB / GLTF, OBJ, PLY, STL. Da über die Art der 3D-Visualisierung noch entschieden wird, muss die Forschungsdateninfrastruktur an dieser Stelle, neben einer textbasierten Erfassung der Metadaten, die Möglichkeit der Einbindung von Viewern Dritter ermöglichen, z. B. 3DHop¹⁴⁰, Digilib¹⁴¹, Kompakt¹⁴² oder Generic Viewer¹⁴³. Über den Viewer selbst ist es möglich, in den 3D-Daten Annotationen vorzunehmen, die z. B. Informationen zu einer (Kamera-)Position, einen Titel und beschreibende Texte enthalten. Die Metadaten sollen in einer den jeweiligen Ressourcen eindeutig zugeordneten JSON-Datei erfasst und von dieser getrennt verwaltet werden.

Es muss außerhalb dieser Masterarbeit noch diskutiert werden, wie Daten anderer Quellen eingebunden werden können, z. B. Digitalisate mittelalterlicher Manuskripte aus Archiven und Bibliotheken als MARCXML, IIF-Manifeste, online verfügbare Datenbankeinträge zur Wilsnackfahrt und anderen Pilgerfahrten. Sinnvoll ist, zu ihrer Online-Ressource zu verlinken und die Information in der Forschungsdateninfrastruktur mit Metadaten anzureichern. Daher muss die Möglichkeit der Einbindung von externen Quellen und Linked Open Data (LOD)¹⁴⁴ unterstützt werden. Darunter fallen bspw. Personendaten aus der Gemeinsamen Normdatei (GND)¹⁴⁵, Virtual Authority File (VIAF)¹⁴⁶ oder Wikidata¹⁴⁷; Ikonographie aus IconClass¹⁴⁸ sowie Geodaten aus Geonames¹⁴⁹. Für sämtliche Objektdatensätze und Ressourcen müssen daher PID fortlaufend und unabhängig von Dateiformat und Datentyp vergeben werden.

3.2 Anforderungen an die Datenmodellierung

3.2.1 Strukturierung der Daten

Die in Kapitel 3.1 beschriebenen, sehr heterogenen Daten liegen, wie bereits mehrfach beschrieben, in verschiedenen Formaten vor. Die Forschungsdateninfrastruktur muss daher sicherstellen, dass die Daten kategorisiert und miteinander verknüpft werden können. Es gibt hier eine inhaltliche sowie eine technische Unterscheidung: Welche Forschungsobjekte (Art)

¹⁴⁰ Visual Computing Lab o. J.

¹⁴¹ digilib 2002–2022.

¹⁴² Universität Köln 2018–2022.

¹⁴³ AdWL / i3Mainz o. J. (b).

¹⁴⁴ Insight Centre for Data Analytics 2021.

¹⁴⁵ DNB 2021.

¹⁴⁶ OCLC 2021.

¹⁴⁷ Wikimedia Foundation o. J.

¹⁴⁸ Brandhorst / Posthumus o. J. (a), (b); ebd. 2022.

¹⁴⁹ Unxos GmbH o. J.

und welche Ressourcen (Dateiebene) gibt es. Das Datenmodell dient der logischen Strukturierung von Informationen. Dazu ist es erforderlich, diese in inhaltliche Klassen oder Kategorien einzuordnen. Sie können semantisch annotiert werden, d. h., es werden Verknüpfungen zwischen den Informationen hergestellt. Diesen sowie den Relationen werden dann konkrete Begriffe zu Ereignissen, Personen, Orten u. s. w. zugewiesen. Im Folgenden werden diese Informationen Forschungsobjekte genannt.

Die Trennung von Daten und Struktur wird v. a. aufgrund der technischen Nutzbarkeit empfohlen und ist die Voraussetzung für eine nachhaltige Bereitstellung und Weitergabe der Daten.¹⁵⁰ Die Datenschicht muss getrennt von der Software sein, da letztere ausgetauscht werden kann.¹⁵¹ Der Bedarf an einer Zusammenführung der bisherigen abbildenden und konzeptionellen Modelle zu einem digitalen Modell ist aufgrund der bereits in Kapitel 2.2 beschriebenen Anforderungen an digitale Editionen gestiegen. Bild, Konzept und Information werden nun in einem Modell vereint.¹⁵² Informationen können zeit- und raumunabhängig bearbeitet werden, da die Daten und ihre Repräsentation voneinander getrennt sind. Die Informationen und Dateien können aus unterschiedlichen Quellen stammen, heterogene Formate aufweisen, von verschiedenen Personen erhoben worden sein und dennoch miteinander verbunden werden.¹⁵³ Inzwischen gibt es mit Data for History ein Konsortium für historische Daten¹⁵⁴, das sich mit Fragen zur Annotation und Modellierung beschäftigt. Die Erstellung von Modellen, um historische Informationen verarbeiten und visualisieren zu können, ist ein stetiger Prozess. Im Fall des hier behandelten Forschungsprojekts stammen die Forschungsobjekte aus den Bereichen Bauwerk / Ausstattung, Ort, Personen, Ereignisse und Zeit. Diese dienen der Strukturierung der Informationen für die Datenmodellierung. Die digitalen Ressourcen sind sämtliche Dateien, die Informationen zu ihnen enthalten und mit ihnen in Relation gesetzt werden. So wird der wissenschaftliche Mehrwert generiert.

Bei der Erfassung und semantischen Modellierung der sehr heterogenen Daten für das Bauwerk und die Quellen zur Wilsnackfahrt sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: Die Überlieferungen sind teilweise pauschal ohne die Angabe konkreter Daten oder nur in Zusammenhang mit anderen Pilgerreisen erfolgt. Reiserouten und -zeiten werden oft ungenau und in Nennung mit anderen Routen angegeben. Es ist zu klären, wie nicht eindeutig oder gar nicht belegte Dokumente zu erfassen sind. Die räumliche und zeitliche Verortung der Ereignisse und des Bauwerks muss mit verschiedenen Kategorien kombiniert werden. Der Datenbias, der

¹⁵⁰ Albers 2020, S. 226f.

¹⁵¹ Diese Information stammt aus einem Gespräch mit Katja Sternitzke, Zoe Schubert und Jonathan Geiger (Task Area 1 / NFDI4Culture) am 24.11.2021.

¹⁵² Schelbert 2019, S. 149.

¹⁵³ Ebd., S. 150.

¹⁵⁴ Data for history o. J.

z. B. durch die Unschärfen bei der zeitlichen Erfassung entsteht, muss nachvollziehbar dokumentiert werden. In diesem Zusammenhang ist zu klären, wie Referenzen auf Objekte, die physisch nicht mehr vorhanden sind, erfolgen.

3.2.2 Annotation der Ressourcen auf der Dateiebene

Sofern vorhanden ist bei der Auszeichnung der Ressourcen mit Annotationen und Metadaten auf bereits bestehende Standards zurückzugreifen, damit eine Nachnutzbarkeit der Daten gewährleistet wird. Um die Metadaten aller Dateien einheitlich und strukturiert erfassen zu können, wurde in dieser Masterarbeit in einem ersten Schritt geprüft, welche bestehenden Standards auf die Forschungsgegenstände und Themen des Projekts zutreffen und welche Pflichtfelder sinnvoll sind. Um die Auffindbarkeit und Nachnutzbarkeit zu erhöhen und den Aspekt von LOD zu berücksichtigen, halte ich es für sinnvoll, vorhandene externe Identifier und Normdaten einzubinden. Die Bezeichnungen der Datenfelder und Beziehungen müssen eindeutig und klar verständlich sein.¹⁵⁵

Für die Bilddaten des CVMA Potsdam wird bisher die CVMA-XMP-Spezifikation¹⁵⁶ verwendet. Hierbei werden die Metadaten als Extensible Metadata Platform (XMP) in den Header der TIFF-Dateien geschrieben. Die digitalen Ressourcen, die im Projekt entstehen werden, hier konkret 3D-Modelle, Textdaten und Koordinaten, können jedoch nicht auf dieselbe Art mit Metadaten angereichert werden. Da ich ein einheitliches Vorgehen für die Annotation aller Metadaten empfehle, müssen für die Metadatenfelder, die aus dem XMP-Format stammen, Entsprechungen in anderen Standards gefunden werden. Nur so kann ein Mapping zu den Bestands- aber auch zu anderen Ressourcen gemäß der FAIR-Prinzipien jederzeit ermöglicht werden. Seitens der Community und im Rahmen der NFDI4Culture wird im Bereich der Metadaten für die Annotation von Ereignissen LIDO (Lightweight Information Describing Objects)¹⁵⁷ empfohlen. Für 3D-Daten gibt es bereits verschiedene Metadatenschemata, z. B. Smithsonian¹⁵⁸, LIDO, CARARE 2.0¹⁵⁹, CIDOC dig¹⁶⁰ sowie Europeana Data Model^{161, 162}. Der Standard für die Erfassung beschreibender Metadaten ist Dublin Core (DC)¹⁶³. Im Bereich der Archäologie und Bauforschung werden weitere Standards verwendet, z. B. der Back Bone Thesaurus

¹⁵⁵ Diese Informationen stammen aus einem Gespräch mit Zoe Schubert (Task Area 1 / NFDI4Culture) vom 1.12.2021.

¹⁵⁶ CVMA Deutschland 2016.

¹⁵⁷ ICOM-CIDOC LIDO Working Group 2021.

¹⁵⁸ Smithsonian 2018.

¹⁵⁹ Europeana Carare Project o. J.

¹⁶⁰ CIDOC CRM SIG o. J. (b).

¹⁶¹ Europeana Pro o.J. (a).

¹⁶² Diese Informationen stammen aus einem Gespräch mit Hugo Hurdemans am 12.11.2021.

¹⁶³ DCMI 1995–2022; 2020.

(BBT)¹⁶⁴, ein interoperabler Metathesaurus von DARIAH-EU (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).

Zunächst habe ich aufgrund der Anwendung in ähnlich ausgerichteten Projekten die Pflichtfelder in LIDO und DC hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit geprüft (siehe Anhang 5). LIDO orientiert sich u. a. an CIDOC CRM¹⁶⁵, CDWA Lite¹⁶⁶ und Spectrum¹⁶⁷, welche ebenfalls Standards für die Metadatenerfassung im Bereich des Digitalen Kulturerbes sind.¹⁶⁸ Aufgrund der ähnlichen Bezeichnungen der Datenfelder zu CIDOC CRM und der fortlaufenden Entwicklung dieses Schemas sollte in jedem Fall LIDO für die Metadatenerfassung verwendet werden. Weitere benötigte Metadatenfelder und Standards werden iterativ während der Projektlaufzeit identifiziert. Pflichtfelder müssen in jedem Fall der Identifier, ein beschreibender Titel und die Rechteangaben der jeweiligen Ressource (Autor, Herausgeber, Rechtenennung, Lizenz) sein, um eine eindeutige Referenzierung vornehmen zu können.

Eine Einbindung von LOD ist angedacht. Neben Normdaten wie GND, VIAF, Wikidata, Geonames und IconClass soll es möglich sein, z. B. Daten aus der Pilgerzeichen-Datenbank¹⁶⁹, Kunera¹⁷⁰ oder der Germania Sacra¹⁷¹ zu übernehmen. So können externe Datensätze zu Pilgerzeichen mit konkretem Wilsnackbezug oder Personeninformationen eingebunden werden. Eine Einbindung online verfügbarer Bücher über VD16¹⁷² ist angedacht. Bereits vorhandene digitale Drucke liegen als Bilddateien oder Texte vor und werden nach Klärung der Rechte in die Forschungsumgebung überführt.

3.2.3 Klassifizierung der Forschungsobjekte für die Datenmodellierung

Die Informationen aus den Quellen zum Bauwerk und der Wallfahrt werden im Folgenden Forschungsobjekte genannt. Sie werden bereits im Vorfeld inhaltlich kategorisiert, da die Daten während der Erfassung Klassen zugewiesen werden, z. B. Bauwerk / Ausstattung, Ereignisse (hier kann die Wilsnackfahrt z. B. als eigene Unterkategorie angesetzt werden) oder Personen.¹⁷³ Diesen werden dann konkrete Begriffe zugewiesen, bspw. das Gebäude St. Nikolai, das Ereignis Hostienverbrennung, die Person Johann Ellefeldt, der Zeitpunkt 1552. Diesen

¹⁶⁴ Doerr u. a. 2021; ACDH-CH 2022.

¹⁶⁵ CIDOC CRM SIG 2021.

¹⁶⁶ J. Paul Getty Trust 2006.

¹⁶⁷ Collections Trust 2017; deutsche Übersetzung einer älteren Version: Institut für Museumsforschung 2013.

¹⁶⁸ Knaus / Stein / Kailus 2019, S. 12–15.

¹⁶⁹ VZG o. J.

¹⁷⁰ Radboud University o. J.

¹⁷¹ AdW zu Göttingen o. J. (a), (b); AdW zu Göttingen 2021(a), (b), (c).

¹⁷² BSB 2022.

¹⁷³ Siehe Anhang 4a.

Forschungsobjekten werden dann die vorhandenen digitalen Ressourcen inhaltlich über Metadaten und technisch über den Datentypen oder einen Identifier zugeordnet. Deren Datenformate unterteilen sich, wie bereits beschrieben, in Bilddateien, Textdateien, 3D-Daten, Koordinaten, Informationen aus externen Quellen (LOD). Für die Forschungsobjekte und ihre digitalen Ressourcen liegen (kunst-)historische Beschreibungen vor, die Aussagen über inhaltliche Zusammenhänge enthalten. Relationen sind v. a. in der Kunstgeschichte von großer Bedeutung und setzen die Forschungsobjekte in einen bestimmten fachlichen Kontext. Die Erfassung muss einerseits ereigniszentriert erfolgen, um die verschiedenen Zustände des Objekts in Relation mit Ereignissen und Personen oder die Wallfahrten abbilden zu können. Um die Daten der Visualisierung des Bauwerks erfassen zu können, ist auch eine objektorientierte Erfassung notwendig.

Für das Wilsnackprojekt sind neben der allgemeinen Ontologie CIDOC CRM die aus der Community heraus entstandenen Unterontologien CIDOC CRMba¹⁷⁴ für archäologische Bauwerke, CRMdig¹⁷⁵ für Herkunftsmetadaten und CRMgeo¹⁷⁶ für räumlich-zeitliche Daten geeignet. Aufgrund der Nutzbarkeit und eines mglw. daraus resultierenden Mappings mit den Datenbeständen Dritter ist es sinnvoll, das eigene Modell zumindest daran zu orientieren und es standardisiert zu entwickeln.¹⁷⁷ Eine semantische Annotation kann bereits mit Testdaten und Platzhaltern erfolgen. Diese Platzhalter können mit neu erstellten Daten ausgetauscht werden.¹⁷⁸ Ein vergleichbares Projekt ist der bereits in Kapitel 2.2 Corpus der Barocken Deckenmalerei (CbDD)¹⁷⁹, für den bereits im Rahmen der NFDI4Culture das 3D Data Enrichment-Datenmodell¹⁸⁰ entwickelt wird, welches durch das Projekt nachgenutzt werden könnte.

Während der einjährigen Explorationsphase wird getestet, ob das allgemeine Datenmodell die hier relevanten Forschungsfragen zufriedenstellend beantworten kann. Dabei ist zu prüfen, ob aufgrund der kunsthistorischen Fragestellungen und ihrer Relationen, die konkrete inhaltliche Aussagen zur Art der Beziehung von Objekten enthalten, eine Datenbank verwendet werden muss. Es gibt die Möglichkeit, relationale, dokumentenorientierte XML- oder Graphdatenbanken zu verwenden. Linked Data bietet eine weitere Möglichkeit der Datenvernetzung, z. B. könnte eine Verknüpfung zum Knowledge Graph der NFDI4Culture¹⁸¹ hergestellt werden.

¹⁷⁴ CIDOC CRM SIG o. J. (a).

¹⁷⁵ CIDOC CRM SIG o. J. (b).

¹⁷⁶ CIDOC CRM SIG o. J. (c).

¹⁷⁷ Diese Information stammt aus einem Gespräch mit Athanasios Velios aus der CRM SIG am 20.12.2021.

¹⁷⁸ Diese Information stammt aus einem Gespräch mit Katja Sternitzke, Zoe Schubert und Jonathan Geiger (Task Area 1 / NFDI4Culture) am 24.11.2021.

¹⁷⁹ CbDD o. J.

¹⁸⁰ NFDI4Culture Data Enrichment 2021.

¹⁸¹ Altenhöfner u. a. 2020.

Im Bereich des digitalen Kulturerbes findet bereits, wie in Kapitel 2 beschrieben, eine Datenmodellierung¹⁸² mit CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) Anwendung. Diese Ontologie gewährleistet semantische Datenmodellierung und Interoperabilität und ist erweiterbar. Sie unterteilt sich in Klassen (*classes*), Unterklassen (*subclasses*) und Superklassen (*superclasses*), denen die jeweiligen Entitäten zugeordnet werden.¹⁸³ Subklassen sind restriktiver und lassen sich für Spezialfälle anwenden, während die Superklassen weniger einschränkend sind. Diese Klassen können jeweils nach eigenen Anforderungen definiert und miteinander durch *properties* (Eigenschaften) in Relation gesetzt werden. Die Eigenschaften werden gegenseitig (direkt oder indirekt) vererbt. Für die Modellierung sind die jeweiligen Domänen und Spannweiten anzugeben. Nicht alle Klassen lassen sich jedoch miteinander in Bezug setzen.¹⁸⁴

Aufgrund der geplanten Zusammenführung von Wallfahrten und Ereignissen in Verbindung mit dem Bauwerk St. Nikolai und einer geplanten Darstellung der Pilgerreisen sowie Netzwerken der Akteure auf Karten ist eine ereignisorientierte Modellierung sehr sinnvoll. Ein Datenbias kann durch CIDOC CRM erfasst werden: Ereignisse können z. B. durch die verschiedenen Unterklassen von *Event* (Ereignis) erfasst werden, so dass der Typ dieses Ereignisses besser modelliert werden kann. Durch Beginn und Ende kann nach Reise- oder Aufenthaltsdauer unterschieden werden (*E5 Event*, *E85 Joining*, *E86 Leaving*). Gesamte Reisen können als *superclass* und die Wallfahrt bzw. der Aufenthalt in St. Nikolai als *class* oder *subclass* darunter angesetzt werden.

Eine Modellierung nach CIDOC CRM kann ohne Datenbank umgesetzt werden. Sinnvoll ist mglw. die Verwendung eines Triple Stores wie Research Space¹⁸⁵ für die Modellierung der Relationen. Hierbei handelt es sich um eine Art Datenbank zur Verwaltung dieser und ihrer aus Triples bestehenden Struktur. Der Zugriff auf die digitalen Ressourcen erfolgt über ein Webinterface, z. B. Drupal wie bei der VFU WissKI¹⁸⁶ oder Jekyll¹⁸⁷, einem Generator für Webseiten, der durch GitHub breite Anwendung findet. Statische Webseiten erfordern Templates, welche die Daten anbinden.¹⁸⁸ Während der Entwicklung von WissKI wurde Erlangen CRM / OWL¹⁸⁹, eine eigene OWL-Implementierung (Web Ontology Language) von CIDOC CRM, entwickelt, die bei GitHub zur Nachnutzung angeboten wird. Eine Anwendung dieser ist ohne WissKI möglich, der Abruf und die Verwaltung können z. B. über den Protégé-Browser¹⁹⁰ erfolgen.

¹⁸² Schelbert 2019, S. 144–148.

¹⁸³ CIDOC CRM SIG 2021, S. 12–20.

¹⁸⁴ CIDOC CRM SIG 2021, S. 12–20.

¹⁸⁵ Research Space 2021.

¹⁸⁶ FAU / GNM / ZFMK 2022.

¹⁸⁷ Preston-Werner / Jekyll contributors 2022.

¹⁸⁸ Diese Informationen stammen aus einem Gespräch mit Athanasios Velios aus der CRM SIG am 20.12.2021.

¹⁸⁹ FAU / GNM / ZFMK 2021(a), (b).

¹⁹⁰ BMIR 2016–20201.

CIDOC CRM kann in relationalen oder objektorientierten Systemen verwendet und die Instanzen können in den Formaten RDF, JSON-LD, XML, OWL etc. kodiert werden.¹⁹¹ Zu prüfen ist, ob eine Modellierung der Beziehungen zwischen den Forschungsobjekten und Ressourcen mit dem CVMA DRM ohne RDF¹⁹² möglich ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aufgrund der heterogenen, multimodalen Daten- und Quellentypen sowohl die Infrastruktur für die Verwaltung der Forschungsobjekte und ihrer Ressourcen, aber auch das Tool für die Erfassung der (Meta-)Daten sowie der Relationen bereits vor der Erstellung und Speicherung von Daten konzipiert werden muss. Die Dateien werden in einer Ordnerstruktur auf einem virtuellen Server gespeichert, da von verschiedenen Standorten auf die Inhalte zugegriffen wird. Die Ordnerstruktur setzt sich wie folgt zusammen: *Land/Bundesland/Stadt/Gebäude/Typ_der_Ressourcen*. Typ der Ressourcen stellt eine weitere Unterteilung nach den jeweiligen Datentypen dar: *Images* (Bilder), *Models* (Modelle), *Coordinates* (Koordinaten der Wallfahrten und Netzwerke für die Darstellung auf Karten), *Text* (Textdateien der noch zu erschließenden Quellen).

Da unklar ist, welche Datentypen und -mengen anfallen, darf keine Einschränkung für die Speicherung bestehen. Datenmodell und Metadatenstandard müssen aufgrund der noch zu erstellenden Objekte erweiterbar sein; hier werden regelmäßige Evaluationen und Anpassungen notwendig sein. Der Prozess der Datenmodellierung aber auch der Metadatenerfassung sollte sinnvollerweise an einem Testbestand nachvollzogen werden. Über ein GUI ist der Zugriff für Nutzende ohne erweiterte technische Kenntnisse möglich. Die Daten sollen über dieses hochgeladen, gespeichert, mit einem PID versehen, annotiert, bearbeitet und auch modelliert werden.¹⁹³

Die FDI für die digitale Repräsentation und Erschließung der Wallfahrtskirche und der Quellen zur Wilsnackfahrt muss daher aus mehreren Komponenten bestehen¹⁹⁴ und stellt eine Schnittstelle dar, um:

1. die Daten mit Metadaten zu annotieren;
2. eine inhaltliche Klassifizierung von Forschungsobjekten und die Zuweisung von Ressourcen zu ihnen zu ermöglichen, Beziehungen zwischen diesen festzulegen sowie Recherchen in den Daten durchzuführen;
3. die Einbindung eines Tools für die Visualisierung der Wallfahrten und Netzwerke der Akteure auf Karten zu realisieren;

¹⁹¹ CIDOC CRM SIG 2021, S. 20.

¹⁹² W3C 2014.

¹⁹³ Diese Informationen zum Vorgehen bei der Datenmodellierung stammen aus einem persönlichen Gespräch am 7.12.2021 mit Robert Nasarek vom GNM.

¹⁹⁴ Siehe Anhang 1, Abb. 7f.

4. eine inhaltliche Annotation der 3D-Daten im Rahmen der Präsentationsschicht zu ermöglichen;
5. (externe) Viewer für die Anzeige der Ressourcen und Relationen zwischen diesen und den Objekten, z. B. Bilddaten, 3D-Modelle, Quellen einzubinden;
6. eine automatisierte Inventarisierung aller Ressourcen und Objekte bei dem Anlegen von Datensätzen oder dem Upload von Dateien zu gewährleisten.

4. Anwendbarkeit auf das Digitalisierungsprojekt

Wunderblutkirche Wilsnack

In diesem Kapitel wird anhand einer prototypischen Aufschlüsselung der Datenquellen geprüft, ob das CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC CRM)¹⁹⁵ für die Erschließung der Baugeschichte der Kirche St. Nikolai, der Quellen zur Wallfahrt und der Informationen zur Ausstattungsgeschichte geeignet ist. Dabei soll eine Strukturierung der bereits vorhandenen und noch zu erzeugenden Daten erfolgen. Dies beinhaltet eine Hierarchisierung und Klassifikation der inhaltlichen Informationen aus den Quellen sowie den Informationen zum Bauwerk und der Ausstattung, im Folgenden Forschungsobjekte genannt. Diese werden durch das Datenmodell strukturiert. Mit ihnen können wiederum die digitalen Ressourcen auf der Dateiebene verknüpft werden. Für eine Erschließung der Digitalisate wird ein mit dem Datenmodell kongruenter Metadatenstandard entwickelt, der für verschiedene Datentypen geeignet ist, eine modulare Erfassung der Metadaten ermöglicht und beschreibende, technische sowie administrative Informationen innerhalb dieser Spezifikation voneinander trennt.

4.1 Aufschlüsselung der Datenquellen

Die Datenquellen setzen sich aus verschiedenen Typen zusammen und können in die beiden Gruppen inhaltliche Klassen (Forschungsobjekte) und digitale Ressourcen (Dateien) unterteilt werden. Zu den bisher identifizierten Forschungsobjekten zählen die Kategorien Ereignisse, Datierungen, Ort, Bauwerk / Ausstattung sowie Personen / Körperschaften. Die zu erfassenden Informationen können im Digitaler Ressourcen Manager (CVMA DRM)¹⁹⁶ eingegeben und klassifiziert werden. Sinnvoll ist eine Bezeichnung analog der in Kapitel 4.2 näher beschriebenen Klassen und Eigenschaften des CIDOC CRM, um eine spätere Nachnutzbarkeit der Daten zu gewährleisten. Diesen Forschungsobjekten werden wiederum digitale Ressourcen zugeordnet. Sie setzen sich u. a. aus Bilddateien, Texten, Modellen und Koordinaten zusammen und

¹⁹⁵ CIDOC CRM SIG 2021.

¹⁹⁶ Gerber / Fischer 2021; siehe Anhang 1, Abb. 10–12.

wurden in Kapitel 3.1 näher beschrieben. Die Ressourcen und Forschungsobjekte stellen Instanzen dar: Den Klassen werden konkrete Begriffe zugeordnet, z. B. Zeitangaben, Ereignisse, Personen, Orte. Die dazugehörigen Dateien werden mit Meta- und Normdaten angereichert. Aufgrund der Speicherung der (Meta-)Daten in eindeutig zugeordneten JSON-Dateien ist das Dateiformat der jeweiligen Ressource unerheblich und die Informationen sind menschen- und maschinenlesbar.¹⁹⁷ Die Forschungsobjekte werden über Beziehungen miteinander verknüpft¹⁹⁸ und können in Unterklassen eingeteilt¹⁹⁹ werden, um z. B. eine Zuordnung der Gebäudeteile oder der Ausstattung zum Bauwerk zu ermöglichen. Die Bezeichnungen der Relationen orientieren sich ebenfalls an CIDOC CRM.

Die Quellen der Wallfahrt beinhalten verschiedene Informationen. Diese können klassifiziert werden, z. B. Zeitspannen, Personen / Körperschaften wie Pilger und Stifter, Orte und Ereignisse wie Wallfahrten oder Stiftungen. In die Klasse der Ereignisse können Wallfahrten eingeordnet werden aber auch politische Handlungen und Geschehnisse während dieser. Personen im Kontext des Wilsnackprojekts sind z. B. Stifter, Bischöfe, Herrscher, Pilger, Architekten, Glasmaler etc. Hier ist eine Zuweisung von Rollen durch eine vorgegebene erweiterbare Auswahlliste sowie eine nähere Beschreibung und Anreicherung der Informationen durch Normdaten in den Metadaten der digitalen Ressourcen notwendig. Dies stellt eine eindeutige Identifizierung sicher. Um mit der Modellierung und Strukturierung zu beginnen, halte ich es für sinnvoll, zunächst allgemeine Datenfelder anzulegen. Diese können in der weiteren Projektarbeit erweitert werden. Im Sinn einer Nachnutzbarkeit müssen die Informationen modular erfasst werden, d. h. für jede Information wird ein eigenes Datenfeld benötigt. Sinnvoll ist die Verwendung derselben Bezeichnungen für die Datenfelder zur Klassifizierung der Forschungsobjekte und zur Annotation der Metadaten der Ressourcen, damit eine strukturierte Erfassung und Recherche möglich ist.

Unter Ort sind Informationen zur Stadt, dem Land und dem Kontinent subsumiert. Bauwerk / Ausstattung beinhaltet Informationen zum Gebäude, der festen und ortsveränderlichen Innenausstattung sowie Veränderungen an diesen Standorten, z. B. bauliche Veränderungen oder entfernte und hinzugefügte Ausstattung. In den Metadaten der den Forschungsobjekten zugeordneten Dateien kann weitgehend erfasst werden, welche Kategorie des Ortes zutrifft, z. B. über eine Typisierung: *place type*: Sammlungsstandort, aktuell aufbewahrende Institution, Entstehungsort, Publikationsort o. ä. Es wird eine erweiterbare Auswahlliste vorgegeben, die im Laufe des Projekts an die Daten angepasst wird.

¹⁹⁷ Siehe Anhang 1, Abb. 8.

¹⁹⁸ Siehe Anhang 4b.

¹⁹⁹ Siehe Anhang 4a.

Zu den bauwerkbezogenen Forschungsobjekten²⁰⁰ zählen die anhand der architektonischen Gliederung des Baus sowie der darin befindlichen Objekte der Kirchengestaltung abgeleiteten Elemente, wie nördliches Querhaus, Wunderblutkapelle, Fenster, Einzelscheibe, Wunderblutschrank, Wunderbluthostien. Hierunter fällt als Beispiel das in Kapitel 5 näher analysierte Fenster n VIII mit seinen Einzelscheiben, z. B. den Glasmalereistiftungen von Frank van Borselen, von denen sich bis heute 26 Einzelscheiben erhalten haben. Diese Stiftungen haben verschiedene Bewegungen innerhalb und außerhalb der Kirche St. Nikolai vollzogen.

Die Ereignisse werden anhand der Quellen zur Wilsnackfahrt erfasst.²⁰¹ Hierunter fallen verschiedene Geschehen, z. B. Ablass, eine Reliquienschenkung, ein Diebstahl aber auch das Hostienwunder, die Verbrennung der Wunderbluthostien, die Erneuerung bzw. Vollendung des Westgiebels, die Stiftung einer Orgel. Hierzu gibt es einen Aufsatz von Maria Deiters²⁰², der als interne Ressource des CVMA Potsdam mit diesen Ereignissen verknüpft werden kann.

Datenquellen sind z. B. fotografische Aufnahmen des Bauwerks St. Nikolai und seiner Ausstattung (Glasmalereien, Altäre, Skulpturen, Inschriften etc.), Innenaufnahmen von Gebäudeteilen (Wunderblutkapelle, Chor, nördliches Querhaus u. s. w.)²⁰³, aber auch Aufnahmen von Bauwerken ausgewählter Transitwallfahrten in Alt Krüssow und Tangermünde. Hierunter fallen weiterhin Übersichten zu Quellen der Wilsnackfahrt aus Archiven (Landeshauptarchiv Mecklenburg-Vorpommern Schwerin, Pfarrarchiv St. Nikolai/Wilsnack), die im Laufe des Projekts noch näher erschlossen werden müssen.²⁰⁴ Es liegen weiterhin drei 3D-Modelle vor (Außenansicht St. Nikolai, Innenansicht St. Nikolai, Einzelscheibe n VIII, 14d) sowie noch zu erstellende Koordinaten von Wallfahrten (GeoJSON).

Zu den Texten zählen neben Bauberichten und Aufsätzen in den Formaten PDF und DOCX auch Quellen wie Wilsnacker (Legenden-)Drucke des 16. Jahrhunderts, Testamente mit Wilsnackbezug, Pilgerzeichen, Rechnungen bzw. Rechnungsnotizen, Urkunden und Briefe.²⁰⁵ Es gibt vier Stufen der Überlieferungen: Es handelt sich um die Quellen selbst oder um eine Abschrift dieser, die Quelle wurde als Regest zusammengefasst, es gibt nur noch einen Beleg oder Verweis auf die (nicht mehr vorhandenen) Quellen. Die Art der Überlieferung muss in den Metadaten erfasst werden (siehe Kapitel 4.3). Parameter für die Quellenerschließung sind u. a. Informationen über das Archiv, die Signatur, Datumsangaben, Inhalt, Vorhandensein von Digitalisaten, URI. Während der Explorationsphase werden die Quellen, wie bereits beschrieben,

²⁰⁰ Siehe Anhang 4a.

²⁰¹ Siehe Anhang 4a.

²⁰² Maria Deiters: St. Nikolai Wilsnack. Geschichte des Innenraums und der Ausstattung, 2015. Dieser interne Aufsatz wurde mir freundlicherweise von Maria Deiters, CVMA Potsdam, zur Verfügung gestellt.

²⁰³ Siehe Anhang 1, Abb. 1–3, 13.

²⁰⁴ Die beiden ausgewerteten Arbeitsdokumente wurden mir freundlicherweise von Hartmut Kühne zur Verfügung gestellt, siehe Anhang 10a, b.

²⁰⁵ Siehe Anhang 2.

einer ersten Sichtung und Zusammenfassung unterzogen. Anhand der Informationen können Pilgerwege auf Karten dargestellt und deren Koordinaten mit Metadaten angereichert werden. Hier bietet sich eine Nachnutzung des bereits erwähnten Chronotopischen Tools²⁰⁶ an.

Die fotografischen Aufnahmen des Bauwerks und der Ausstattungen werden z. T. neu erstellt, aber auch aus dem Bestand des CVMA Potsdam übernommen, so dass diese Dateien teilweise, wie bereits in Kapitel 3.2.2 beschrieben, standardisierte Metadaten im XMP-Format²⁰⁷ enthalten. Die Bilddaten liegen in den Formaten TIFF und z. T. JPG und PNG vor. Aufgrund des einheitlichen Vorgehens zur Annotation müssen die CVMA-Metadaten entsprechend des in Kapitel 4.3 näher beschriebenen prototypischen und erweiterbaren Metadatenstandards gemappt werden²⁰⁸, so dass die Informationen in das innerhalb des Projekts zu entwickelnde Metadatenchema übernommen werden können. Der Großteil der Aufnahmen wird für die Visualisierung des Bauwerks verwendet, so dass eine eindeutige Zuordnung zu den Modellen sowie zu den Gebäudeteilen und der Ausstattung erforderlich ist.

Die Art der Erstellung der 3D-Modelle ist noch nicht endgültig geklärt. Hier liegen folgende Testdaten vor: ein 3D-Modell der Einzelscheibe n VIII, 14d in den Formaten GLB, GLTF, MTL, OBJ, PLY, STL, SVG²⁰⁹, ein Modell der Außenansicht des Baus und ein Modell der Innenansicht²¹⁰ in Sketchfab²¹¹, erstellt im Format GLTF. Neben der Erschließung dieser Dateien mit Metadaten ist eine Annotation mit beschreibenden Informationen und Verknüpfungen der Modelle mit anderen Ressourcen, z. B. Bilddaten, Quellen und Bauberichten, über die Präsentationsschicht geplant. Zu beachten ist, dass mglw. Referenzpunkte für die Verknüpfung mit den Metadaten und Dateien erstellt werden müssen. Dies ist im Fall einer Umsetzung über Punktwolken z. B. in den JSON-Dateien der Koordinaten dieser Objekte möglich.

4.2 Entwicklung eines Datenmodells

Die Relationen zwischen den inhaltlich klassifizierten Forschungsobjekten bilden den Mehrwert der Forschung. Sie ermöglichen die Erstellung multimodaler Datenmodelle, so dass Personen, Orte, Ereignisse und Daten miteinander in Verbindung gebracht werden können. Für die Entwicklung eines für andere Bauwerke und Projekte nachnutzbaren Datenmodells ist eine Orientierung an CIDOC CRM auch dann sinnvoll, wenn keine Implementierung, z. B. in RDF²¹² oder

²⁰⁶ Fischer / Thomas 2021.

²⁰⁷ CVMA Deutschland 2016.

²⁰⁸ Siehe Kapitel 4.3 und Anhang 4.

²⁰⁹ Ich danke Berenike Rensinghoff M.A./Digitale Akademie Mainz für die Bereitstellung der 3D-Testdaten.

²¹⁰ Urheber der Außen- und Innenansicht: Büro Seemann, CC-BY 4.0.

²¹¹ Sketchfab 2022.

²¹² Doerr / Light / Hiebel 2020; W3C 2014.

OWL²¹³, erfolgt. Diese Ontologie dient einer formalen Strukturierung der Daten im Bereich des Kulturerbes und wird von immer mehr Forschungsprojekten genutzt.²¹⁴ Eine Verwendung der in CIDOC CRM vorgegebenen Bezeichnungen für die Datenfelder und Beziehungen der Daten untereinander führt zu einer standardisierten und strukturierten Erfassung der Informationen, so dass ein Mapping zu anderen strukturierten Datenbeständen jederzeit möglich ist. Sinnvoll ist es, eine sog. *Upper Ontology* (Oberontologie) anzubieten oder eine bereits vorhandene zu nutzen. Für Spezialfälle sollte dann eine kompatible Erweiterung der Ontologie konsultiert oder mit der Community entwickelt werden. Für CIDOC CRM gibt es die bereits in Kapitel 3.2.3 erwähnten Erweiterungen. Auf der Webseite OntoME²¹⁵ werden verschiedene Ontologien angeboten, an denen ebenfalls eine Orientierung möglich ist. Eine Erfassung der Metadaten mit dem u. a. an CIDOC CRM orientierten Format Lightweight Information Describing Objects (LIDO)²¹⁶ stellt dann wiederum ein standardkonformes Mapping zwischen den Ressourcen und Forschungsobjekten sicher (siehe Kapitel 4.3).

Bei der Datenmodellierung sind in CIDOC CRM sowohl die Hierarchien der Klassen²¹⁷ und der Eigenschaften als auch ihre Eignung für die jeweilige Klasse²¹⁸ zu beachten. Sobald die gewünschten Klassen für die Forschungsobjekte feststehen, können die Eigenschaften für diese identifiziert werden. Nicht alle Klassen können aufeinander abgebildet werden, so dass im Laufe des Projekts ggf. nachträgliche Anpassungen der Klassen und Eigenschaften vorgenommen werden müssen. Die Eigenschaften werden nach dem Schema *Entity – Domain* und *Entity – Range* angebunden.²¹⁹ *Range* ist die Spannweite und bezieht sich auf die *Domain*, d. h., fand in dieser statt oder ist durch diese verursacht worden. Für jede der Klassen muss also geprüft werden, welche Eigenschaft die gewünschte Kombination der Klassen bedient. Verbindungen sind in beide Richtungen möglich, es kann von der über- auf die untergeordnete Klasse oder umgekehrt sowie von der Domäne auf die Spannbreite und umgekehrt verwiesen werden. Die Modellierung orientiert sich am Satzbau: Subjekt – Prädikat (*Property*) – Objekt²²⁰.

Die Forschungsobjekte – hier z. B. aus den Bereichen Ort, Bauwerk / Ausstattung, Personen, Ereignissen und Datierungen – können mit den digitalen Ressourcen verknüpft werden, so dass bspw. zu den entsprechenden Ereignissen auch die zugehörigen Dateien angezeigt werden, wie Bilder der Pilgerzeichen, Quellen der Wallfahrt, die 3D-Modellierung der sich verän-

²¹³ FAU / GNM / ZFMK 2021(a); W3C 2012.

²¹⁴ Schelbert 2019.

²¹⁵ LARHRA o. J.

²¹⁶ ICOM-CIDOC LIDO Working Group 2021.

²¹⁷ CIDOC CRM SIG 2021, S. 48–50.

²¹⁸ Ebd., S. 51–54.

²¹⁹ Ebd., S. 51–54.

²²⁰ CIDOC CRM SIG 2021, S. 14; Hitzler u. a. 2008, S. 35f.

dernden Ausstattung. Zur eindeutigen Referenzierung werden die Inhalte dieser mit Normdaten und kontrolliertem Vokabular angereichert, insbesondere zu Personen (GND²²¹, VIAF²²², Wikidata²²³), Geographika (Geonames²²⁴), Architektur (Getty Art & Architecture Thesaurus²²⁵), Ikonographie (IconClass²²⁶) aber auch Ereignissen (GND, VIAF, Wikidata) angereichert. Diese dienen der eindeutigen Referenzierung. So können Orte, Personen, Datierungen und Ereignisse miteinander in Relation gesetzt werden. (Kunst-)Historische Fragestellungen können so modelliert und auf der Datenebene erfasst werden, z. B. wann welche Personen in Wilsnack waren, wann welche Veränderungen am Bauwerk stattgefunden haben, wann die Wallfahrt erwähnt wurde oder wo Fundorte der Pilgerzeichen sind.

In CIDOC CRM gibt es sog. *High-Level-Classes* und *-Properties*.²²⁷ Das sind auf einer höheren Ebene angesiedelte Klassen und Eigenschaften, die sich jeweils aus weiteren Unterklassen und -eigenschaften zusammensetzen. Mit diesen ist eine Modellierung zu beginnen. Für diese Klassen treffen viele Eigenschaften zu und sie sind eher allgemeingültig. Die Oberklasse für alle in CIDOC CRM erfassten Informationen ist *E1 CRM Entity*. In dieser Superklasse lassen sich alle Klassen und Unterklassen ansetzen). Weitere Oberklassen sind *E5 Event* (Ereignis): *E63 Beginning of existence* (Entstehung), *E64 End of existence* (Ende der Existenz); *E2 Temporal Entity* (Zeiteinheit), *E52 Time-Span* (Zeitspanne), *E92 Spacetime Volume* (4-dimensionale Bewegungen im Raum, für die Erfassung von Ereignissen²²⁸), *E55 Type* (Typ), *E41 Appellation* (Bezeichnung), *E53 Place* (Ort), *E77 Persistent Item* (Persistentes Objekt): *E28 Conceptual Object* (Konzept), *E18 Physical Thing* (Physische Struktur), *E39 Actor* (Akteur).²²⁹

Die Beziehungen zwischen diesen Klassen bestehen aus sog. *Properties* (Eigenschaften). Die häufigsten sind *P2 is type of* (ist Typ), *P4 has time-span of* (*is time-span of*) (beinhaltet/dauert eine bestimmte Zeitspanne), *P1 is identified by* (*identifies*) (ist von identifiziert worden/identifiziert), *P7 took place at* (*witnessed*) (fand bezeugt statt), *P12 occurred in the presence of* (*was present at*) (fand in der Anwesenheit von statt/war anwesend), *P92 brought into existence* (*was brought into existence by*) (ins Leben gerufen/wurde ins Leben gerufen von), *P93 took out of existence* (*was taken out of existence by*) (aus der Existenz genommen/wurde aus der Existenz genommen von).²³⁰ Die Klammern der Bezeichnung von Eigen-

²²¹ DNB 2021.

²²² OCLC 2010–2021.

²²³ Wikimedia Foundation o. J.

²²⁴ Unxos GmbH o. J.

²²⁵ GRI 2017.

²²⁶ Brandhorst / Posthumus o. J. (a), (b); ebd. 2022.

²²⁷ Siehe Anhang 1, Abb. 9.

²²⁸ CIDOC CRM SIG 2021, S. 109.

²²⁹ Ebd., S. 35.

²³⁰ Ebd., S. 35.

schaften stehen für die Modellierung von der untergeordneten Klasse ausgehend zur übergeordneten Klasse.²³¹ Anhand dieser Hauptklassen und -eigenschaften kann bereits eine Modellierung erfolgen, ohne dass eine umfangreiche Ontologie für das sich noch im Entwicklungsstadium befindende Projekt entwickelt werden muss oder die Ersteinstiege zu sehr in Tiefe gehen. Eine Anpassung des Datenmodells ist jederzeit möglich.

Weitere Klassen, die aufgrund meiner Recherchen für die Modellierung der Daten geeignet sind und daher für den Test des Datenmodells ausgewählt werden, sind z. B. *E63 Begin of existence* (Erschaffung des Objekts, Beginn des Ereignisses), *E64 End of existence* (Zerstörung des Objekts, Ende des Ereignisses), *E18 Physical Thing* (Physische Objekte, die auch natürlich entstanden sind), *E24 Physical Human-Made Thing* (vom Menschen erschaffene physische Objekte, z. B. Bauwerke oder Gegenstände), *E7 Activity* (Handlungen), *E11 Modification* (Veränderungen). Eine tabellarische Übersicht der ausgewählten Klassen findet sich in Anhang 4a. Es müssen im Hinblick auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit ebenfalls der Autor der Informationen und ein Datum der Erhebung erfasst werden, zumal sich Erkenntnisse mit fortschreitender Forschung verändern können. Die Kategorien der Forschungsobjekte sind für die Entwicklung des Datenmodells in die bereits beschriebenen Hauptkategorien Personen, Orte, Daten, Ereignisse eingeteilt, die sich wieder in weitere Klassen unterteilen.

Für den Ort werden Informationen zum Ort selbst (Stadt) und dem Gebäude erfasst. Nach CIDOC CRM trifft für Ort und Bauwerk die Klasse *E53 Place* (Ort) zu. Da es problematisch in der Datenerfassung ist, eine Klassenbezeichnung doppelt zu verwenden, werden Gebäude in dieser Masterarbeit in der Klasse *E18 Physical Thing* erfasst. Eine Modellierung räumlicher Beziehungen kann über die Eigenschaft *P157 is at rest relative to (provides reference space for)* (ruht relativ zu/bietet Bezugsraum für) erfolgen: Ort bietet Referenzraum für Gebäude, d. h., Wilsnack bietet einen Bezugsrahmen für die Kirche St. Nikolai. Einzelne Gebäudeteile, z. B. der Chor von St. Nikolai, oder die Ausstattung, wie der Altar im Chor von St. Nikolai, müssen als Unterklassen zum Gebäude angesetzt werden. Hier gibt es die beiden Unterklassen *E19 Physical Object* (Physisches Objekt) und *E24 Physical human-made Thing* (vom Menschen erschaffene physische Objekte). Beide Klassen haben die gemeinsame Unterklasse *E22 Human-made Object*, so dass durch Verwendung dieser Klassen Gebäudeteile und Ausstattung erfasst werden können. Durch die Verknüpfung mit der Klasse *E18 Physical Object* können dann Gebäudeteile und Ausstattung in Relation zum Bauwerk St. Nikolai und dem Ort Wilsnack gebracht werden. Wilsnack (E53) bietet Referenzraum für St. Nikolai (E18) → Chor (E24) → Fenster I (E22). Die logische Hierarchisierung der Klassen ist wie folgt: Ort → Bauwerk → Gebäudeteil → Ausstattung. Die Ausstattung unterteilt sich wiederum in Einzelobjekte aber

²³¹ CIDOC CRM SIG 2021, S. 20.

auch in Objektgruppen und Teilobjekte, z. B. Fenster I und dessen Einzelscheiben. Die Ausstattung wird in der Klasse E22 erfasst, unabhängig davon, ob es sich um Objekte oder Teilobjekte handelt. Die Eigenschaft *P59i is located on or within* (befindet sich auf oder in) kann ebenfalls für diese Anbindung verwendet werden: Chor befindet sich in Wilsnack (im Gebäude St. Nikolai).

Zugehörigkeiten von Bauteilen und Gegenständen der Ausstattung für die Klassen *E18 Physical Object*, *E24 Physical human-made Thing* und *E22 Physical Human-Made Object* können über die Relation *P46 is composed of (forms part of)* (setzt sich zusammen aus/bildet einen Teil von) zu Objektgruppen zusammengeführt werden. Die Eigenschaften können an die Haupt- und Unterklassen weitergegeben werden. Die Eigenschaft "besteht aus" kann von der Klasse E18 über die Klasse E24 zu E22 vererbt werden. Dadurch kann eine Gruppierung von Objekten auf der Datenebene erfasst werden, z. B. das in der Einleitung erwähnte Hostienwunder, welches den Mythos der Wunderblutkirche begründet hatte. Die Objektgruppe Wunderbluthostien besteht bspw. aus drei Hostien. Das kann für die anderen Bau- und Gegenstandsgruppen, wie Montagen von Glasmalereien, Skulpturen und Sarkophage, genauso modelliert werden. Die einzelne Erfassung der Ausstattungsstücke dient dazu, ihre Bewegungen separat erfassen zu können. Veränderungen der Ausstattung lassen sich datentechnisch bspw. wie folgt modellieren: *E22 Physical Human-Made Thing* kann in Zusammenhang mit *E79 Part Addition* (Hinzufügen) über *P110 augmented (was augmented by)* (erweitert/wurde erweitert um) erfasst werden, z. B. ein Hängeepitaph wurde hinzugefügt. Mit *E80 Part removal* (Entfernen) und der Eigenschaft *P112 diminished (was diminished by)* (verringert/wurde verringert durch) können entfernte Objekte aufgenommen werden, z. B. der Altar wurde entfernt. Die Oberklasse für diese Veränderungen ist *E11 Modification*, hierfür gibt es die Relation *P31 has modified (was modified by)* (hat modifiziert/wurde modifiziert von).

Durch die Datenmodellierung lassen sich für die Standorte, Gebäude, Gebäudeteile sowie Ausstattungsobjekte zeitliche und räumlich-zeitliche Relationen darstellen, inbes. auch in Verbindung mit Personen und Ereignissen, die in der Kirche stattgefunden haben. So kann erfasst werden, welche Akteure welche Innenausstattung gesehen oder gestiftet haben. Periodische Ereignisse können über *P7 took place (witnessed)* mit den Orten verbunden werden: Wilsnackfahrt fand in Wilsnack, St. Nikolai statt. Die Gebäudeteile und Gegenstände der Ausstattung können wiederum mit *P8 took place on or within (witnessed)* angebonden werden, hier z. B. die Wilsnackfahrt fand in der Wunderblutkapelle statt. Die Akteure mit der Klasse *E39 Actor* können mit den Ereignissen *E5 Event* wiederum über die Relation *P12 occurred in the presence of (was present at)* zusammengeführt werden, so dass z. B. die Hostienverbrennung modelliert werden kann, zu der es ein Datum und eine Person gibt: Die Hostienverbrennung

fand in der Anwesenheit von Johann Ellefeldt statt. Ortswechsel mobiler Bauteile und Ausstattungsstücke lassen sich über *P53 has former or current location (is former or current location of)* (hat früheren oder aktuellen Standort/ist ehemaliger oder aktueller Standort von) darstellen, die für *E18 Physical Thing* und *E53 Place* zutreffen, das gilt auch für *E24 Physical Human-made Thing* sowie *E22 Human-made Object* als Unterklassen von *E18*: Wunderbluthostie hat als ehemaligen Standort St. Nikolai in Wilsnack.

Eigentümerwechsel von Bauwerken und physischen Gegenständen lassen sich über *E39 Actor (Person)* mit *P51 has former or current owner (is former or current owner of)* (hat ehemaligen oder aktuellen Eigentümer/ist ehemaliger oder aktueller Eigentümer von) modellieren, da das Bauwerk als *E18 Physical Thing* und die Ausstattung als Unterklasse *E22 Human-made Object* vom Gebäudeteil *E24 Physical Human-made Thing* angesetzt werden. Es gibt auch die Eigenschaft *P74 has current or former residence (is current or former residence of)* (hat gegenwärtigen oder früheren Wohnsitz/ist gegenwärtiger oder früherer Wohnsitz von) in Verbindung mit der Klasse *E53 Place*, so dass der Herrschaftswechsel des Ortes Wilsnack durch die Familie von Saldern so angesetzt werden kann: Wilsnack ist die frühere oder aktuelle Residenz der Familie von Saldern. Für Ereignisse wie die Wilsnackfahrt oder die Modellierung der Pilgerwege auf Karten ist als Klasse *E92 Spacetime Volume* (4-dimensionale Bewegungen im Raum) geeignet, hierfür ist die Eigenschaft *P10 falls within (contains)* (fällt in/enthält): *E92 Spacetime Volume* anzuwenden, um mehrere Ereignisse miteinander in Bezug zu setzen. Um *E52 Time-Span* (Zeitspannen) zu verknüpfen, kann die Eigenschaft *P160 has temporal projection (is temporal projection of)* (hat zeitliche Projektion/ist zeitliche Projektion von) verwendet werden: Das Hostienwunder hat die zeitliche Projektion 1383. Über *P161 has spatial projection (is spatial projection of)* (hat räumliche Projektion/ist räumliche Projektion von) können die Orte *E53 Place* verknüpft werden, z. B.: Die Wallfahrt hat die räumliche Projektion Wilsnack, St. Nikolai. Dieses Vorgehen kann iterativ für alle benötigten Klassen wiederholt werden. Mitunter treffen mehrere Eigenschaften für die Modellierung zu. Die Relationen in CIDOC CRM unterteilen sich wie die Klassen in Ober- und Unterklassen und vererben ihre Eigenschaften.

Die Entstehung und das Ende von Ereignissen und (physischen) Objekten, hier insbesondere wichtig für die Erfassung der Ausstattung oder von Ereignissen, lassen sich über *E5 Event* (Ereignis) sowie deren Unterklassen *E63 Begin of existence* (Anfang der Existenz) und *E64 End of existence* (Ende der Existenz) darstellen. Eine Anbindung erfolgt über die Superklasse *E77 Persistent Item* (Persistentes Element) und die Eigenschaften *P12 occurred in the presence of (was present at)* und *P93 took out of existence (was taken out of existence by)*. Durch die Logik der jeweilig zugeordneten Unterklassen lässt sich über die Subklassen *E70 Thing* (Objekt) und *E71 Human-made Thing* (vom Menschen erstelltes Objekt) eine Verbindung hin zu *E24*

Physical Human-made thing (vom Menschen erschaffene physische Objekte) und *E18 Physical thing* (Physisches Objekt) erstellen. So kann eine Modellierung für Beginn und Ende der Existenz physischer Gegenstände und Bauteile erfolgen. Die Klasse *E63 Begin of existence* lässt sich jedoch auch mit *P11 had participant (participated in)* (hatte Teilnehmer/nahm teil an) und *E39 Actor (Person)* modellieren, z. B. Schaffung des Hängeepitaphs für Friedrich August von Saldern 1730.

Um mit der Datenmodellierung zu beginnen, ist es sinnvoll, am Anfang nicht zu viele Klassen und Eigenschaften zu verwenden und das Modell an einem überschaubaren Datenbestand zu testen, insbesondere um Erfahrungen in der Modellierung zu gewinnen. Ich halte es für wichtig, dass eine Zuweisung der Informationen zu den Klassen gemeinsam in der Arbeitsgruppe entschieden und das Vorgehen gut dokumentiert wird. Die Klassifizierung muss konsistent und plausibel erfolgen. Wallfahrten können z. B. in die Klasse *E5 Event* oder *E92 Spacetime Volume* eingeordnet werden, um eine konsistente Datenerfassung zu ermöglichen. Eine Erweiterung und Anpassung ist jederzeit möglich. Die Klasse *E7 Activity* (Aktivität) – eine Unterklasse von *E5 Event* – ist bspw. eine Klasse, für die viele Eigenschaften durch die über- und untergeordneten Klassen zutreffen, so dass hier ggf. mit der Modellierung begonnen werden kann. Für die prototypischen Daten könnte *E7 Activity* bspw. über die Eigenschaften *P14 carried out by (performed)* (durchgeführt von/durchgeführt) mit *E39 Actor (Person)* verbunden werden.

Sukzessive kann der gesamte Datenbestand modelliert werden, indem weitere Klassen für die Forschungsobjekte und ihre Relationen durch die den Klassen zugeordneten Eigenschaften identifiziert werden und das Modell in weiteren Durchgängen immer feiner granuliert wird. Eigene Forschungsfragen für das Projekt können sich von denen, die externe Forschende an das Projekt stellen, unterscheiden. Dieser iterative Prozess kann sich über die gesamte Dauer der Projektlaufzeit erstrecken, da immer neue Daten erfasst werden, die durch das bisherige Modell womöglich nicht abgedeckt werden können. Sollten für einige Datenbestände keine geeigneten Klassen und Eigenschaften aus CIDOC CRM zutreffen, muss in den bereits erwähnten CRM-Erweiterungen und anderen bekannten Ontologien wie FRBRoo (Functional Requirements for Bibliographic Records)²³², z. B. auf der Webseite OntoME²³³, nach Entsprechungen geschaut werden. Abweichungen vom Standard durch Entwicklung eigener Klassen und Eigenschaften sind aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und Nachnutzbarkeit zu dokumentieren. Zur Erfassung der Visualisierung des Bauwerks im Datenmodell empfehle ich, CIDOC

²³² Bekiari u. a. 2017.

²³³ LARHRA o. J.

CRMba²³⁴ für die Modellierung der Schichten und Zugehörigkeiten der Bauteile sowie CIDOC CRMdig²³⁵ für die 3D-Digitalisierung zu konsultieren.

4.3 Entwicklung eines Metadatenstandards

Die digitalen Ressourcen müssen mit standardisierten Metadaten angereichert werden, so dass sie gemäß der FAIR-Prinzipien mit menschen- und maschinenlesbaren Informationen verknüpft und durchsucht werden können. Hierbei muss zwischen administrativen, beschreibenden und technischen Metadaten unterschieden werden. Administrative Metadaten beinhalten Angaben, die eine rechtssichere Nachnutzung ermöglichen, z. B. zum Ersteller, Rechteinhaber und der Lizenz. Beschreibende Metadaten ermöglichen die fachliche Einordnung, z. B. durch Ikonografie, Informationen zu Stil oder an der Entstehung beteiligten Personen. Unter technischen Metadaten werden alle Informationen subsumiert, die Angaben zur Erstellung der Ressource beinhalten. Zum Teil werden diese durch die Software während der Erstellung bereits in die Daten eingetragen, z. B. Aufnahmedatum und Kameratyp bei Fotografien oder verwendete Software bei 3D-Modellen.

Die Erfassung soll, wie bereits erwähnt, mit dem CVMA DRM erfolgen. Die Metadaten werden als eindeutig den Ressourcen zugeordnete JSON-Dateien abgelegt. Datensätze externer Quellen können in CIDOC CRM durch die Klassen *E78 Curated Holding* (Kuratierung externer Quellen) und *E15 Identifier Assignment* (PID/URI externer Quellen) als Forschungsobjekte angelegt werden. Für diese sind keine verfügbaren digitalen Ressourcen sondern nur Verweise zu Onlinequellen Dritter vorhanden, z. B. aus Archiven, Bibliotheken oder thematisch verwandten Datenbanken. Hier ist keine Verknüpfung von Ressource und JSON-Datei möglich. Die Provenienz der Quellen muss ebenfalls in den Metadaten erfasst werden. Datenbias ist zu dokumentieren. Verschollene Quellen und Überlieferungen existieren z. B. nur als Notizen von Nutzern, so dass keine konkrete Aussage über die Originalquelle getroffen werden kann. Angaben zu Reisen sind in den Überlieferungen unterschiedlich erfolgt, z. B. als Erwähnung eines Ziels während einer längeren Reise ohne konkretes Reisedatum, als Jahreszahl, als belegte Dauer des Aufenthalts. In den Quellen finden sich auch widersprüchliche Aussagen zu einem Sachverhalt. Hier muss der Standard Freiräume für die Erfassung bieten aber dennoch eine Auswertung der Informationen zu ermöglichen.

Aufgrund des anhand von CIDOC CRM angelegten Datenmodells halte ich eine Verwendung des daran orientierten Metadatenschemas Lightweight Information Describing Objects

²³⁴ CIDOC CRM SIG o. J. (a).

²³⁵ CIDOC CRM SIG o. J. (b).

(LIDO)²³⁶ für sehr sinnvoll. Die Bezeichnungen der Datenfelder sind teilweise sehr ähnlich. Wie bereits erwähnt habe ich in einem ersten Schritt die *Pflichtfelder* sowie alle *Pflichtfelder, sobald Informationen zu diesen vorhaben sind*, ausgewählt. Eine Übersicht der Bezeichnung der Felder und der Metadatenkeys findet sich in Anhang 5. Dieses Schema soll für alle Ressourcen unabhängig von ihrem Typ verwendet sowie während der Projektlaufzeit angepasst und erweitert werden. Während der Explorationsphase ist geplant, Metadaten, die explizit für die Erfassung von 3D-Modellen geeignet sind, zu identifizieren. Diese können dem Metadatenchema hinzugefügt werden. Felder des projekteigenen Schemas müssen aus Gründen der Nachnutzbarkeit von bereits existierenden Metadatenstandards abgedeckt werden.

Das Metadatenchema benötigt Angaben, die für die Erfassung der ortsveränderlichen Ausstattung und der Wallfahrten wichtig sind. Hier handelt es sich zum einen um standortbezogene Angaben: Kontinent, Land, Stadt, Gebäude, Gebäudeteil, ursprünglicher Standort, Geokoordinaten und Geonames-ID des aktuellen und ursprünglichen Standorts. Für die bereits vorhandenen Aufnahmen der Glasmalereien ist die Übernahme der Angaben aus der CVMA-XMP-Spezifikation²³⁷ (Himmelsrichtung, Fensternummer, Zeile, Bahn) geplant. Zeitliche Angaben zu den Objekten sind sehr wichtig. Hierunter fallen Normdatierungen zur Entstehung der Ressource selbst (Foto, Text, 3D-Modell, Koordinaten der Routen u. s. w.) aber v. a. auch des abgebildeten bzw. dargestellten Objekts. Sie müssen als Freitext und maschinenlesbar erfasst werden. Das Erstellungsdatum der Ressourcen dient einer nachvollziehbaren und dokumentierten Versionierung zur Dokumentation. Metadaten für Ereignisse und zeitliche Abläufe dienen der Beschreibung von Ereignissen, sie benötigen Datierungen und Verknüpfungen im Bereich der Normdaten (GND, VIAF, Wikidata).

Zwingend erforderlich sind Metadaten zu den Rechten, dies betrifft neben dem Ersteller der Ressourcen und Datensätze der Forschungsobjekte den Ersteller des abgebildeten bzw. visualisierten Objekts, den Rechteinhaber und Herausgeber der Ressource sowie eine eindeutige Rechtenennung, Angabe und URL der Lizenz. Sinnvoll sind allgemeine beschreibende Metadaten zur Aufnahme, die Angaben zu Titel, Gattung, Name des abgebildeten Objekts, eine Inventarnummer / PID aufweisen. Technisch erforderliche Angaben für die Art der Aufnahme bzw. Erstellung des Digitalisats sind z. B. die Art der Erstellung, der Typ der digitalen Quelle, Angaben zum Aufnahmekontext, Parameter der Aufnahmen für die 3D-Modelle (Winkel und Angaben, die für die Entwicklung des Modells benötigt werden), das Aufnahme- bzw. Erstellungsdatum sowie das Datum der Digitalisierung.

Normdaten dienen einer eindeutigen Zuordnung von Orten, Personen, Ereignissen und Objekten. Für ikonographische Angaben hat sich im Bereich des digitalen Kulturerbes die bereits im

²³⁶ ICOM-CIDOC LIDO Working Group 2021.

²³⁷ CVMA Deutschland 2016.

CVMA Potsdam verwendete IconClass²³⁸ etabliert. Deshalb soll auch innerhalb dieses Projekts die Ikonographie auf diese Weise erfasst werden. Für die Erfassung der Architektur ist eine Orientierung am Art & Architecture Thesaurus des GRI²³⁹ sinnvoll, da dieser das benötigte kontrollierte Vokabular zu Architektur beinhaltet. Im Bereich der Bauforschung gibt es das sog. Bamberger Vokabular²⁴⁰ des Projekts der Nürnberger Großkirchen. Hier besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachnutzung. Das Erstellen von Auswahllisten sowie das Einbinden geeigneter Thesauri ist sehr sinnvoll, für die Verschlagwortung sollte eine Schreibanweisung erstellt werden.

Personen können durch die Verknüpfung mit den Identifikatoren aus GND, VIAF und Wikidata eindeutig identifiziert werden. Eine Zuweisung von Rollen stellt ihre Funktion im historischen Kontext sicher, z. B. Akteure (Pilger, politische Persönlichkeiten, Bischöfe, Stifter), Ersteller (Maler, Bildhauer, Schreiber), Restauratoren. Für Geographika ist neben der Erfassung von Identifikatoren aus der GND, VIAF und Wikidata ebenfalls eine Einbindung der Identifikatoren von Geonames wichtig, anhand dieser lassen sich die oft mehrfach vorhandenen Ortsnamen eindeutig zuweisen und Darstellungen auf Karten leichter und präziser umsetzen. Ereignisse können aufgrund von Normdaten aus GND, VIAF und Wikidata eindeutig identifiziert werden, da diese oft divergierende Bezeichnungen haben. Normdaten für den Druck können aus dem Gesamtkatalog der Wiegendrucke²⁴¹ sowie dem Katalog VD16²⁴² übernommen werden (die Normdaten für Personen aus VD16 entsprechen denen aus der GND).

Im Bereich der 3D-Metadaten gibt es bereits verschiedene aber noch keine etablierten Standards, so dass geprüft werden muss, welche Felder aus diesen für den projekteigenen Bedarf zutreffend sind. Hierfür schlage ich vor, einen Anforderungskatalog der erforderlichen beschreibenden Informationen festzulegen und zu prüfen, welche Metadaten für 3D-Modelle zwingend erforderlich sind. Technische Parameter der Erstellung müssen erfasst werden, um entstehende Versionierungen gemäß der Londoner Charta für die computergestützte Visualisierung von kulturellem Erbe²⁴³ voneinander zu trennen und nachvollziehbar zu beschreiben. Im Bereich der Erfassung von 3D-Daten haben sich neben dem bereits vorgestellten LIDO folgende Standards etabliert, die im Rahmen dieser Masterarbeit einer genaueren Prüfung unterzogen wurden, hierbei handelt es sich jedoch eher um Datenmodelle als um Metadatenspezifikationen.

²³⁸ Brandhorst / Posthumus o. J. (a), (b); ebd. 2022.

²³⁹ GRI 2017.

²⁴⁰ Universität Bamberg 2022.

²⁴¹ SBB-PK 2022.

²⁴² BSB 2022.

²⁴³ London Charter 2009; Denard / Krömker 2013.

Das *Smithsonian Data Model*²⁴⁴ ist für die Erfassung von detaillierten Objekten und Materialität geeignet. Es wird eine vollständige Beschreibung des 3D-Erfassungsprozesses und der erzeugten Dateien angeboten. Die Entwicklung fand vornehmlich für interne Data-Stewardship-Anforderungen des Museums statt.

*CARARE*²⁴⁵ dient der Beschreibung von Veranstaltungen, des Kulturerbes und von Aktivitäten. Veränderungen des Bauwerks und der Ausstattung in Verbindung mit Aktionen und Personen können erfasst werden. Eine vollständige Beschreibung von Denkmälern, Gebäuden, Artefakten und sog. *born digital* Objekte soll möglich sein, digitale Herkunftsdaten sind ebenfalls einbeziehbar. *CARARE* ist kompatibel mit *CRMdig*. Die zur Beschreibung der digitalen Provenienz von 3D-Modellen benötigten Metadaten können hiermit erfasst werden.

Das *Europeana Data Model*²⁴⁶ zielt nicht so sehr auf die Erfassung von 3D-Ressourcen ab, ist dafür aber sehr flexibel. Die Informationen stammen aus einer Vielzahl unterschiedlicher kultureller Institutionen und dienen einer vollständigen Beschreibung des konzeptionellen Gegenstands, der bereitgestellt wird. Informationen, wo digitale Darstellungen online zu finden sind, können verknüpft werden.²⁴⁷

Das *3D Data Enrichment Model* der *NFDI4Culture*²⁴⁸ basiert auf den vorhandenen Daten und Vokabularen des *CbDD* und bringt diese mit den allgemeinen Datenmodellierungsprinzipien von *Wikidata* und *Wikibase* in Einklang. Das Modell soll sich den Bedürfnissen und Anforderungen der Nutzer anpassen und wird dahingehend in der *NFDI4Culture* weiterentwickelt. Eine Synchronisation mit den offiziellen Empfehlungen der Arbeitsgruppen soll stattfinden; hier ist eine aktive Beteiligung als Projekt der *Community* möglich.

Das *W3C Web Annotation Data Model*²⁴⁹ ist ein erweiterbares, interoperables Framework zum Formulieren von Annotationen, die problemlos zwischen Plattformen geteilt werden können, insbes. im Objektkoordinatensystem. Es kann als eine ressourcenorientierte Struktur serialisiert werden, so dass eine Übertragung über verschiedene Protokolle möglich ist. Die zugehörige [Annotation-Protocol]-Spezifikation beschreibt eine empfohlene Transportschicht, die separat übernommen werden kann.

²⁴⁴ Smithsonian 2018.

²⁴⁵ Europeana Carare Project o. J.

²⁴⁶ Europeana Pro o. J.

²⁴⁷ Diese Informationen stammen zum Großteil aus einer Videokonferenz mit Hugo Huurdemans, *Virtual Interiors NL*, am 12.11.2021.

²⁴⁸ *NFDI4Culture Data Enrichment* 2021.

²⁴⁹ *W3C* 2017.

Das prototypische Metadatenschema²⁵⁰ enthält vorerst nur Felder aus dem LIDO 1.1 Metadatenschema²⁵¹ sowie drei Felder aus Dublin Core (DC)²⁵². Wie bereits geschildert, wird sich der Standard während der Projektlaufzeit weiterentwickeln und an die Anforderungen des Projekts anpassen. Hier schlage ich regelmäßige Evaluierungen des Datenbestands vor. Eine Übersicht der verwendeten Datenfelder findet sich in Anhang 5.

5. Auswertung

Anhand der der Stiftungen des adligen Niederländers Frank van Borselen in Form von Glasmalereien aus einer niederländischen Werkstatt wird das Datenmodell überprüft und exemplarisch der Arbeitsablauf für mögliche Anpassungen eruiert. Frank van Borselen stiftete 1459/1460 der Kirche St. Nikolai in Wilsnack vermutlich 94 farbige Glasmalereien, von denen 80 als sicher belegt gelten.²⁵³ Heute sind nur noch 26 Einzelscheiben erhalten, die sich sämtlich in Fenster n VIII²⁵⁴ wiederfinden. Wann die 54 Glasmalereien verloren gingen, ist nicht belegt. Im Jahr 1460 wurden die Scheiben durch die in Den Haag ansässige Werkstatt des Glasmalers Zweer van Opbuere Wesselsz eingebaut. Da sich mittelalterliche Glasmalereien in den Niederlanden nicht erhalten haben, stellt der Bestand in der Kirche St. Nikolai in Wilsnack ein bedeutendes Zeugnis nordniederländischer Provenienz dar. Alle Informationen zu den Quellen und Daten des modellierten Beispiels basieren auf den Recherchearbeiten des CVMA Deutschland, die 2010 im Corpusband zu der Region Berlin und Brandenburg erschienen sind.²⁵⁵ In Zusammenhang mit dieser Stiftung werden folgende Informationen erfasst und modelliert: die Glasmalereien sind von einer Person/Körperschaft gestiftet worden; die Glasfelder sind zu einem bestimmten Zeitpunkt gestiftet worden; dem Stifter kann ein Ort zugewiesen werden; die Glasmalereien sind von einer Werkstatt (Körperschaft) in einem definierten Zeitraum angefertigt worden; dieser Werkstatt (Körperschaft) kann ein Ort zugewiesen werden; den Glasmalereien können Orte in unterschiedlichen Rollen (Ursprungsort, aktueller Standort) zugewiesen werden. Den verschiedenen Aussagen, Personen und Ereignissen werden die vorhandenen digitalen Ressourcen zugeordnet, z. B. (historische) Aufnahmen, Quellentexte,

²⁵⁰ Siehe Anhang 4.

²⁵¹ ICOM-CIDOC LIDO Working Group 2021.

²⁵² DCMI 1995–2022, 2020.

²⁵³ Das ist ein sehr gutes Beispiel für das Problem des Datenbias: Es werden im selben Text zunächst 94 gestiftete Glasmalereien erwähnt, im weiteren Verlauf jedoch nur noch 80 thematisiert. Unklar ist, ob überhaupt alle 94 Glasmalereien in Wilsnack waren, da die Stiftung nur für 80 Einzelscheiben nachgewiesen wurde. Vgl. Bednarz u. a. 2010, Bd. 1, S. 108, 110. Aus Gründen der Praktikabilität werden im Folgenden nur noch die 80 sicher belegten Einzelscheiben behandelt.

²⁵⁴ Siehe Anhang 1, Abb. 13–17.

²⁵⁵ Bednarz u. a. 2010, Bd. 1, S. 95, 108–114; Bednarz 2011.

Scans von Publikationen etc. Durch Datenmodellierung können z. B. die Bewegungen der einzelnen Scheiben inner- und außerhalb der Kirche nachvollzogen werden.

5.1. Analyse der Datenmodellierung

Wie bereits in Kapitel 4 beschrieben, orientiert sich die Bezeichnung der Klassen für die inhaltliche Strukturierung der Forschungsobjekte an CIDOC CRM²⁵⁶ unter Verwendung von LIDO²⁵⁷ als Metadatenschema für die Verschlagwortung der digitalen Ressourcen. Forschungsobjekte im Kontext dieser Masterarbeit sind, wie bereits erwähnt, Orte, Objekte des Bauwerks und der Ausstattung, Akteure, Ereignisse sowie Datierungen. Diesen werden dann die zugehörigen digitalen Ressourcen zugewiesen, z. B. Bild- und Textdaten, 3D-Modelle und Koordinaten. Die Modellierung der Daten erfolgt über Relationen. Die Forschungsobjekte werden über Triples (Subjekt – Prädikat – Objekt)²⁵⁸ zusammengeführt. Im Rahmen dieser Masterarbeit und während der Explorationsphase erfolgt die Erfassung im CVMA Digitaler Ressourcen Manager (CVMA DRM)²⁵⁹ über die Modellierung Source (Quelle) – die entsprechende Eigenschaft (Relation) – Target (Ziel). Die Datenspeicherung erfolgt in JSON-Dateien. Eine graphenbasierte Datenerfassung über RDF²⁶⁰ oder OWL²⁶¹ ist bisher nicht umgesetzt. In Anhang 8 findet sich eine JSON-Datei mit modellierten Relationen.²⁶² Diese werden für dieses Beispiel von den übergeordneten zu den darunter angesetzten Klassen erfasst. Eine Modellierung von einer untergeordneten zur übergeordneten Klasse ist möglich und soll künftig ebenfalls umgesetzt werden. CIDOC CRM ist, wie bereits in Kapitel 4.2 beschrieben, so angelegt, dass die Relationen nach dem Schema *Entity – Domain* und *Entity – Range* erfasst werden.²⁶³

Den Forschungsobjekten werden in ihren Rollen als Subjekt und Objekt konkrete Begriffe (Instanzen) zugewiesen. Hierunter sind Bezeichnungen für Orte, Personen, das Bauwerk, Stücke der Ausstattung oder Jahreszahlen zu verstehen, die eine eindeutige Identifizierung ermöglichen. Die Relationen zwischen diesen enthalten wiederum die eigentlichen Aussagen über ihre Zusammenhänge. Jedes Objekt stellt für weitere Modellierungen ebenfalls ein Subjekt dar, an das sich weitere Prädikate und Objekte anschließen. So entstehen Netzwerke für die Modellierung komplexer Zusammenhänge. Es ist erforderlich, den Forschungsobjekten und

²⁵⁶ CIDOC CRM SIG 2021.

²⁵⁷ ICOM-CIDOC LIDO Working Group 2021.

²⁵⁸ Hitzler u. a. 2008, S. 35f.

²⁵⁹ Gerber / Fischer 2021.

²⁶⁰ Doerr / Light / Hiebel 2020; W3C 2014.

²⁶¹ FAU / GNM / ZFMK 2021(a); W3C 2012.

²⁶² Die Visualisierung zeigt deutlich Fehlstellen in den Relationen, die während der Erfassung nicht sichtbar waren. Daher sollte in jedem Fall eine Visualisierung als Plausibilitätstest angeboten werden.

²⁶³ CIDOC CRM SIG 2021, S. 51–54.

mglw. den Relationen neben eindeutigen Bezeichnungen persistente Identifikatoren (PID) zuzuweisen, da sie jeweils in anderen Kontexten zusammengeführt werden. Das betrifft in diesem Kapitel die Einzelscheiben der Glasmalereistiftung, die verschiedene Bewegungen und Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Standorts vollziehen.

Insgesamt werden die in Kapitel 4.2 beschriebenen und in Anhang 4a, b aufgeführten Klassen und Eigenschaften aus CIDOC CRM für eine theoretische Modellierung verwendet und sind bereits prototypisch im CVMA DRM implementiert worden.²⁶⁴ Die Bezeichnungen der jeweiligen Klassen können angepasst werden. Zum einen geschieht dies durch Zuweisung von Rollen, zum anderen durch Verwendung angepasster Namen. Bezeichnungen und Typen können durch entsprechende *Properties*, bspw. *E53_Place P1_is_identified_by E41_Appellation* und *E53_Place P2_has_Type E55_Type* (E53 Ort ist identifiziert durch E41 Bezeichnung; E53 Ort hat den Typen E55 Typ) modelliert werden.²⁶⁵ Es besteht auch die Möglichkeit, Klassen mit eigenen Bezeichnungen zu versehen und auf die Klasse in CIDOC CRM zu verweisen, bspw. *country_place (E53)*, *town_place (E53)* oder *church_place (E53)*²⁶⁶. Ich schlage eine weitere Typisierung der Klasse *E53 Place* in Kontinent, Land, Bundesland/Region und Stadt für das Gesamtprojekt vor. Zu den jeweiligen Klassen gehörende Eigenschaften (*Properties*) müssen in der technischen Implementierung über Auswahllisten angeboten und entsprechend in einer Konfigurationsdatei verwaltet werden, da nicht alle *Properties* mit jeder Klasse verwendet werden können. Die in Klammern aufgeführten Begriffe der Eigenschaften dienen der Modellierung der Klassen in der Reihenfolge Range (Spannweite) → *Domaine*. Da, wie bereits erwähnt, nicht jede Eigenschaft auf jede Klasse abgebildet werden kann, muss ggf. eine Anpassung der Klassen erfolgen, damit die gewünschte Beziehung erfasst werden kann, z. B. um Restaurierungsarbeiten zu modellieren. In diesem konkreten Fall geht es um die Ein- und Ausbauten sowie erfolgten Restaurierungsmaßnahmen der niederländischen Glasmalereien in Zusammenhang mit bestimmten Aktionen, Personen und Zeiträumen. Für das Beispiel der niederländischen Stiftungen werden nicht alle der für das Datenmodell dieser Masterarbeit identifizierten Klassen und Eigenschaften verwendet.

Zu Beginn ist festzulegen, innerhalb welcher Klasse bestimmte Informationen erfasst werden müssen, um die Ereignisse, Personen und Orte später miteinander in Verbindung bringen zu können. Ereignisse können im Datenmodell bspw. in vier verschiedenen Klassen erfasst werden: *E5 Event* (Ereignis), *E7 Action* (Aktivität), *E11 Modification* (Veränderung), *E92 Spacetime Volume* (Bewegungen im Raum). Wallfahrten sind als Bewegungen im Raum spatiotemporale Ereignisse, sie können daher in der Klasse E92 in Zusammenhang erfasst werden.

²⁶⁴ Siehe Anhang 1, Abb. 11f.

²⁶⁵ Für die Information zum Vorgehen bei der Typisierung danke ich herzlich Robert Nasarek vom GNM.

²⁶⁶ Für diese Information danke ich Athanasios Velios, CRM SIG.

Für eher stationäre Ereignisse ist zu überlegen, inwieweit sie unterteilt und ob Stiftungen, Ein- und Ausbauten sowie Restaurierungen in verschiedenen oder denselben Klassen erfasst werden sollen. Hierfür kommen die Klassen *E5 Event*, *E7 Action*, *E11 Modification* in Frage. Für das Gebäude wird, wie in Kapitel 4.2 beschrieben, eine Hierarchisierung der Forschungsobjekte vorgenommen. Das Bauwerk wird in der Klasse *E18 Physical Thing* angesetzt. Gebäudeteile werden in der dazugehörigen Subklasse *E24 Physical Human-Made Thing* und die Ausstattung wird in der darunter angesiedelten Subklasse *E22 Human-made object* erfasst. Da der heutige Zustand die Basis der Erschließungsarbeit darstellt, sollte sich die Bezeichnung aus Gründen der Eindeutigkeit ebenfalls an der heutigen Position orientieren.

Es ist sinnvoll, alle Forschungsobjekte nur einmal als solche zu erfassen. So sollte es für die Kirche St. Nikolai nur ein Querhaus geben, in dem es ein Fenster n VIII gibt. Diesem werden dann wiederum alle zugehörigen Einzelscheiben sowie die digitalen Ressourcen, z. B. Aufnahmen, Zeichnungen oder Texte, zugewiesen. Für die Einzelscheiben muss geprüft werden, ob eine einmalige Erfassung als Forschungsobjekt sinnvoll ist, da diese ihre Positionen verändern und sich im Laufe der Zeit verschiedene Objekte an derselben Stelle befunden haben. Auf dieses Beispiel bezogen war innerhalb der ursprünglichen Anordnung, also beim Einsetzen der Einzelscheiben in Fenster n VIII, zuerst eine andere, inzwischen mglw. verlorene Einzelscheibe an der Stelle der heutigen Scheibe n VIII, 1a, so dass das nicht weiter modellierte ursprüngliche Forschungsobjekt Scheibe nVIII, 1a_alt nicht identisch mit dem heutigen ist. Die Modellierung der Relationen zwischen diesen Objekten erfolgt in verschiedenen Kontexten, z. B. um das Ereignis der Stiftung, verschiedene Restaurierungsmaßnahmen sowie Bewegungen innerhalb und außerhalb der Kirche zu beschreiben. Relevant ist die Thematik der nicht mehr vorhandenen Objekte für die Visualisierung des Bauwerks in Zusammenhang mit der Darstellung der sich verändernden Innenausstattung, zu der die Glasmalereien gehören. Durch die PID wird die eindeutige Zuordnung sichergestellt.

5.2 Auswertung des gewählten Datenmodells

Das Beispiel der niederländischen Glasmalereistiftungen von Frank van Borselen lässt sich prototypisch mit den vorausgewählten Klassen und Eigenschaften erfassen, zeigt aber bereits ersten Anpassungsbedarf und Probleme innerhalb der Datenmodellierung auf.²⁶⁷ Eine genaue Definition sowie die eindeutige Bezeichnung der Forschungsobjekte sind notwendig. Wie zu Beginn des Kapitels beschrieben, sind von den 80 nachweislich gestifteten Einzelscheiben farbiger Glasmalereien nur noch 26 Felder vorhanden. Ihre ursprüngliche Anordnung ist unbekannt und es wird vermutet, dass die heute noch erhaltenen Scheiben zunächst in Fenster s V

²⁶⁷ Siehe Anhang 1, Abb. 14.

eingebaut waren.²⁶⁸ Dort sind sie 1883 für Restaurierungsarbeiten ausgebaut und im Anschluss an diese 1911 in Fenster n VIII eingebaut worden, jedoch nicht in ihrer heutigen Position.²⁶⁹ Das bedeutet, dass es keine eindeutige Bezeichnung für diese Einzelscheiben gibt und sie daher willkürlich bezeichnet und zugeordnet werden können. Es ist nicht übermittelt, welche der 80 Scheiben den Bestand der heute noch erhaltenen 26 Glasmalereien bilden und welche 54 Scheiben verloren gegangen sind.

Für die Masterarbeit werden die Scheiben der Glasmalereistiftung durch van Borselen von 1 bis 80 durchnummeriert. Die Scheiben 1 bis 26 werden prototypisch für die Modellierung der Relationen der heute vorhandenen Scheiben ausgewählt. Für zu modellierende Objekte verlorener Ausstattung sind daher die Erstellung von Erfassungsrichtlinien sowie eine Dokumentation des Vorgehens unerlässlich. Aus Gründen der Praktikabilität werden die Scheiben für die weitere Analyse fortlaufend nummeriert und behalten für die Zuweisung der Relationen für die Ereignisse des mutmaßlichen Einbaus in Fenster s V und des vorläufigen Einbaus in Fenster n VIII die bisherige Reihenfolge bei.

Eine Zuweisung der Scheiben zur heutigen Position in Fenster n VIII erfolgt über die Relation *P1 is identified by* (wird durch identifiziert), hier wird dann die Klasse *E41 Appellation* (Bezeichnung) verknüpft. So erfolgt bspw. die Verknüpfung der unterschiedlich bezeichneten Einzelscheiben *E22 van Borselen Stiftung_1* bzw. *E22 Fenster sV_1* und *E22 Fenster nVIII_1* durch *is identified by* mit der heutigen Einzelscheibe n VIII, 1a. Das stellt sicher, dass es sich hierbei immer um dieselbe Einzelscheibe mit verschiedenen Bezeichnungen handelt, da jedes Forschungsobjekt nur einmal angelegt wird, um die Bewegungen nachvollziehen zu können. Zukünftig werden den einzelnen Forschungsobjekten PID zugewiesen, so dass eine eindeutige Zuordnung ermöglicht wird und nachvollziehbar ist, dass es sich um dasselbe Objekt, wenn auch in einem anderen Kontext, handelt. Da aufgrund der unsicheren Überlieferung nicht belegt werden kann, welche der 26 Einzelscheiben heute welche Position im Fenster n VIII besitzen, muss das Vorgehen dokumentiert werden. Bei jeder Erfassung der Relationen der Einzelscheiben ist ein Status für die Überlieferung festzulegen: sicher, unsicher, verloren. Für die Art der Zuschreibung von verlorenen oder unsicher belegten Objekten zu ihrer aktuellen bzw. aktuell angenommenen Position, z. B. in Zusammenhang mit der 3D-Modellierung, muss dokumentiert werden, wie diese Entscheidung erfolgt ist.

Das Ende der Existenz für 54 Scheiben (E64 End of existence) ist ohne ein belegtes Datum, so dass hier bspw. "unbekannt" oder "verloren" als Attribute für Instanzen der realen Welt zugewiesen werden können. Die Scheiben 27 bis 80 aus der Glasmalereistiftung werden daher einmal unterhalb des Ereignis dieser Stiftung mit der Jahreszahl 1460 und dem Akteur Frank

²⁶⁸ Bednarz u. a. 2010, Bd. 1, S. 108, 114.

²⁶⁹ Bednarz u. a. 2010, Bd. 1, S. 103, 110, 113f.; Bednarz 2011, S. 292f., 300.

van Borselen sowie mit Ende der Existenz "unbekannt" verknüpft. Es kann kein Akteur "unbekannt" für das Ende der Existenz erfasst werden, da unklar ist, was mit den Scheiben geschehen ist. Eine Gruppierung dieser Scheiben ist sinnvoll, z. B. "E22 Verlorene Teile der Stiftung von van Borselen", unter der dann die zugehörigen Einzelscheiben angesetzt werden, da sie dieselben Start- und Zielpunkte haben. Mit ihnen werden auch die dieselben Relationen verknüpft – *P14 carried out (performed)* (durchgeführt von) für die Verbindung mit dem Stifter; *P12 occurred in the presence of (was present at)* (fand in Anwesenheit statt) für das Ereignis der Stiftung in Verbindung mit der Jahreszahl sowie auch mit den einzelnen Scheiben und für das Ereignis Ende der Existenz *P93 took out of existence (was taken out of existence by)* (aus der Existenz genommen) für das Ereignis selbst. Eine Verbindung mit einem Akteur wäre hier aber möglich. Die gruppierten Forschungsobjekte stellen ein weiteres Forschungsobjekt dar, das ebenfalls einen PID benötigt. Für die verlorenen 54 Einzelscheiben liegen als Ressourcen Texte vor, die mit den Einzelscheiben und mit der Objektgruppe verknüpft werden können. Eine modulare Erfassung dieser 54 verlorenen Scheiben ist dennoch erforderlich, falls eine Scheibe aufgefunden wird, so dass eine nachträgliche Zuweisung als vorhandenes Forschungsobjekt ermöglicht wird.

Für die 26 noch existierenden Scheiben fanden dokumentierte Restaurierungsmaßnahmen statt. Diese lassen sich modellieren, allerdings ist nicht klar, welchen Einzelscheiben die heutige Position in Fenster n VIII, Zeile, Bahn belegt zugeschrieben werden kann, so dass pragmatisch entschieden werden muss. Der heutige Standort sollte, wie bereits erwähnt, die Basis für die Erfassung der noch vorhandenen Scheiben bilden. Im Forschungsdesign muss entsprechend umgesetzt werden, dass den 26 erhaltenen Scheiben schon während der ersten Erfassung ihre heutige Position zugewiesen werden kann. Die weiteren Bezeichnungen müssen für diese Forschungsobjekte ebenfalls erfasst werden, damit eine eindeutige Identifizierung ermöglicht ist. Jede Scheibe muss als einzelnes Forschungsobjekt angelegt werden, damit die Bewegungen innerhalb und außerhalb der Kirche sowie die Zusammensetzung von Montagen modelliert werden können. Es ist möglich, auf der Datenebene die Scheiben für die Zusammensetzung von Montagen zusammenzuführen. Ebenso können Objektgruppen in ihre Einzelobjekte aufgeteilt werden. Durch eine eindeutige Bezeichnung und die PID lässt sich nachvollziehen, welche Scheiben zusammengeführt wurden. Da für den gesamten Bestand dieselben Relationen angewendet werden, müssen sie als gesamte Gruppe dieselben Aus- und Einbauten sowie Restaurierungsmaßnahmen durchlaufen. Der erhaltene Bestand setzt sich aktuell aus acht Montagen Wappenbanner tragender Tiere²⁷⁰, einem Wappenbanner und einem Brustbild des Hl. Jakobus zusammen. Es gibt die Montagen "Windhund mit Wappenbanner" (n VIII, 1-3a), "Pfau mit Wappenbanner" (n VIII, 1-3b), "Reiher mit Wappenbanner" (n VIII, 1-3c),

²⁷⁰ Siehe Anhang 1, Abb. 15.

“Bär mit Wappenbanner” (n VIII, 1-3d), “Affe mit Wappenbanner” (n VIII, 1-3e), “Greif mit Wappenbanner” (n VIII, 1-3f), “Strauß mit Wappenbanner” (n VIII, 1-3g), “Löwe mit Wappenbanner” (n VIII, 6-8d) sowie die Einzelscheiben “Hl. Jakobus Major” (n VIII, 7c) und “Wappenbanner” (n VIII, 14d). Alle Scheiben werden als Einzelscheiben und Objektgruppen (Montagen) als Forschungsobjekte in der Klasse E22 (Physisches menschenerzeugtes Objekt) angelegt.²⁷¹

In dieser Masterarbeit werden nicht alle Stationen der Restaurierungen der 26 Glasmalereien erfasst, die sich u. a. aus Ein- und Ausbauten, Einlagerungen, Reinigungsmaßnahmen sowie Umgruppierungen zusammensetzen. Größere Restaurierungsmaßnahmen werden exemplarisch modelliert. Hierunter fällt der Ausbau der 26 vorhandenen Glasmalereien aus dem Fenster s V 1883 mit einem im Jahr 1884 erfolgten Transport nach Berlin und anschließender Restaurierung in den Jahren 1886–1888 im Königlichen Institut für Glasmalerei.²⁷² Die Scheiben wurden 1911 durch die Firma Linnemann aus Frankfurt am Main wieder in St. Nikolai eingebaut, dieses Mal jedoch in Fenster n VIII. Da nicht überliefert ist, welche der erhaltenen Scheiben sich an den heutigen Positionen in Fenster n VIII befinden, ist keine eindeutige Zuordnung möglich. Die Scheiben der Stiftung werden von 1 bis 26 durchnummeriert, aber nun in Fenster n VIII erfasst. In diesem Zusammenhang muss überlegt werden, welche Informationen im Datenmodell selbst als Forschungsobjekte erfasst werden, z. B. ob es auch sinnvoll ist, die Jahreszahlen für Ausbau und Transport und die daran beteiligten Akteure zu erfassen, oder ob hier ein Verweis auf die Quellen ausreicht, die diese Informationen enthalten.

Als Forschungsobjekte werden die Einzelscheiben n VIII, 1 bis 26 sowie die beteiligten Firmen, hier das Königliche Institut für Glasmalerei sowie die Firma Linnemann als Akteure, in der Klasse E39 angelegt. Ebenfalls erfasst werden die Ereignisse der Restaurierung 1886–888 in der Klasse E11 (Modifikation) und des Einbaus 1911 in der Klasse E7 (Aktivität) sowie die Daten dieser in der Klasse E52 (Zeitspanne). Prototypisch modelliert werden auch die später erfolgten Restaurierungsmaßnahmen durch die Firma Lehmann und die Restauratorin Emily Yates als Akteure in der Klasse E39 als E11 (Modifikation), mit ihren jeweiligen Datierungen 1986–1988 sowie 2019–2020 in der Klasse E52 (Zeitspanne). Es gibt bereits Aufnahmen der Einzelscheiben vor und nach beiden Restaurierungsmaßnahmen, so dass hier Bilddateien mit dem Ereignis der Restaurierung und den Forschungsobjekten der Einzelscheiben, aber auch den Akteuren verknüpft werden können. Vorhandene Dokumente, wie der Restaurierungsbericht von Emily Yates, können mit dem Ereignis der jüngsten Restaurierung sowie den Einzelscheiben verknüpft werden.²⁷³

²⁷¹ Siehe Anhang 1, Abb. 16.

²⁷² Bednarz u. a. 2010, Bd. 1, S. 96f.

²⁷³ Siehe Anhang 1, Abb. 14, 17.

Für die Darstellung der Texturen oder Zustände des Bauwerks in Zusammenhang mit der 3D-Visualisierung ist es mglw. interessant, bei der Erfassung der Restaurierungen des Bauwerks die Eigenschaft *P126 was employed* (wurde genutzt) zu verwenden. Diese ist allerdings nur für *E11 Modification* in Verbindung mit *E57 Material* anzuwenden. So können Texturen und verwendete Materialien datentechnisch erfasst werden. Da die *Properties* (Relationen) wichtige Aussagen über die Beziehungen der Forschungsobjekte treffen, sollten sie eindeutig sein. Möglicherweise sind die prototypisch ausgewählten Eigenschaften nicht ausreichend für die Beschreibung von Veränderungen im Bauwerk in Zusammenhang mit Akteuren oder es sind exakte Bezeichnungen gewünscht. In einem nächsten Schritt sollte daher in weiteren kompatiblen Erweiterungen von CIDOC CRM²⁷⁴, bei Erlangen CRM / OWL²⁷⁵ oder OntoME²⁷⁶ geprüft werden, ob es dort geeignete und bereits in Standards festgeschriebene Properties gibt. Gegebenenfalls sind Anpassungen der Klassen erforderlich. Nur in begründeten Ausnahmefällen sollten eigene Klassen und Relationen verwendet werden, da diese weder standardisiert noch publiziert sind und somit eine Nachnutzung nur bei sehr guter Dokumentation möglich wird. Komplexere Zusammenhänge lassen sich prototypisch noch nicht darstellen, da das Datenmodell erst während des Digitalisierungsprojekts dahingehend weiterentwickelt wird. Das betrifft z. B. die Modellierung von Veränderungen der Ausstattung in Zusammenhang mit Akteuren oder was Pilger gesehen haben könnten, als sie zu einem bestimmten Zeitpunkt die Kirche betraten.

5.3 Auswertung Forschungsdateninfrastruktur

Eine Modellierung der Daten anhand der Klassen und Eigenschaften von CIDOC CRM²⁷⁷ lässt sich ohne Datenbank und für einen ersten Überblick sogar tabellarisch²⁷⁸ umsetzen. Die angelegten Forschungsobjekte werden standardisierten Klassen zugewiesen, eine Zuordnung der Relationen erfolgt über standardisierte Eigenschaften. Eine Verknüpfung mit den vorhandenen digitalen Ressourcen (Dateiebene) kann innerhalb des vorgesehenen Forschungsdesigns über das GUI des CVMA DRM unterhalb des Forschungsobjekts erfolgen. Personennormdaten und Geographika werden, wie bereits beschrieben, in den Metadaten der digitalen Ressourcen erfasst, ebenso die Rollen der Personen, z. B. ob sie an der Entstehung, am Ereignis oder der Publikation beteiligt waren.

²⁷⁴ CIDOC CRM SIG o. J. (d).

²⁷⁵ FAU / GNM / ZFMK 2021(a), (b).

²⁷⁶ LARHRA o. J.

²⁷⁷ CIDOC CRM SIG 2021.

²⁷⁸ Siehe Anhang 4a.

Es ist zu prüfen, ob das künftige GUI des CVMA Digitaler Ressourcen Manager (DRM)²⁷⁹ in der Lage ist, die Modellierung der Relationen der Forschungsobjekte zu ermöglichen oder ob ein Triple Store verwendet werden sollte. Research Space²⁸⁰ und Neo4J²⁸¹ bieten z. B. die Möglichkeit, Beziehungen graphenbasiert anzulegen und den jeweiligen Subjekten und Objekten in der Modellierung der Triples über ein GUI Dokumente zuzuweisen. Bereits während der prototypischen Modellierung zeigt sich, dass die Relationen schnell sehr komplex werden.²⁸² Für die Visualisierung ist daher die in Kapitel 5.2 bereits beschriebene Gruppierung von Forschungsobjekten, die dieselben Start- und Zielpunkte sowie verwendeten Relationen haben, sinnvoll. Deren Modellierung soll künftig per Stapelverarbeitung möglich sein. Eine Aktivierung der Netzwerkknoten für Forschungsobjekte auf einer tieferen Hierarchieebene sollte aktiv durch die Nutzenden erfolgen. Bei der Umsetzung ist daher darauf zu achten, dass die Ladezeiten nicht zu hoch werden. Sinnvoll ist eine Visualisierung, hier prototypisch für Fenster n VIII umgesetzt, da sie noch vorhandene Fehlstellen in der Verknüpfung der Daten anzeigt, die während der Erfassung nicht sichtbar waren.²⁸³

Wie bereits in Kapitel 3 beschrieben, werden die verschiedenen Datentypen, die zu den jeweiligen Forschungsobjekten vorliegen bzw. noch anzufertigen sind, in einer festgelegten Ordnerstruktur abgelegt. Auf diese soll über das GUI des CVMA DRM zugegriffen werden. Durch die Speicherung der Metadaten in JSON-Dateien werden im GUI des CVMA DRM nur die Metadaten und Vorschaubilder angezeigt. Die großen Dateien, insbesondere Bilder und Modelle, werden erst vom Server abgerufen, sobald die hochaufgelöste Anzeige der entsprechenden Dateien aktiviert wird. Alle Forschungsobjekte und digitalen Ressourcen erhalten einen PID.

Die Metadaten werden den digitalen Ressourcen prototypisch anhand eines an LIDO 1.1 orientierten Schemas zugewiesen. Da sie in einer der Ressource eindeutig zugeordneten JSON-Datei gespeichert werden, ist der Datentyp unerheblich. So kann jede Datei mit standardisierten Metadaten angereichert werden. Die Zuordnung von digitaler Ressource und Metadaten-datei erfolgt aufgrund des Dateinamens und des PID. Die Metadaten werden durch das GUI des CVMA DRM angeboten. Eine Recherche in diesen ist möglich und die entsprechenden Ressourcen können dann jeweils angezeigt werden. Eine Erfassung der Metadaten nach LIDO 1.1 ermöglicht die Annotation verschiedener Ereignisse innerhalb dieser, hier insbesondere Entstehung, Bearbeitung, Publikation, Digitalisierung. Bei den Quellen zur Wilsnackfahrt können so die verschiedenen Arten der Quellen und Ausgaben der Druckwerke erfasst werden.²⁸⁴

²⁷⁹ Gerber / Fischer 2021.

²⁸⁰ Research Space 2021.

²⁸¹ Neo4j 2022.

²⁸² Siehe Anhang 1, Abb. 17.

²⁸³ Siehe Anhang 1, Abb. 17.

²⁸⁴ Neben analog in Archiven und online vorhandenen Quellen gibt es verschiedene Überlieferungsformen sowie gedruckte Ausgaben.

Der Vorteil der Orientierung an LIDO liegt darin, dass innerhalb des Standards eine Trennung von technischen und objektbezogenen Metadaten erfolgt und so eine Erfassung der Versionierung der 3D-Modellierungen, wie in der London Charter²⁸⁵ gefordert, neben der Anreicherung mit beschreibenden Metadaten umsetzbar ist. Eine Erweiterung des Schemas um weitere Felder aus Standards, die für die 3D-Modellierung notwendige Metadaten anbieten, z. B. CARARE 2.0²⁸⁶ oder das W3C Annotation Model²⁸⁷, sind jederzeit möglich.

Die bisher erfolgte Implementierung von Digilib ermöglicht die Anzeige von Bilddateien und 3D-Modellen. Eine endgültige Entscheidung über die einzubindenden Viewer ist noch nicht getroffen worden. Es besteht auch die Möglichkeit, den Mirador-Viewer²⁸⁸, der IIIF²⁸⁹-konforme Annotationen von Bild- und 3D-Daten ermöglicht, oder Kompakkt²⁹⁰, mit dem 3D-Modelle dargestellt und annotiert werden können, zu implementieren. Auch außerhalb der Metadaten können Bilder und 3D-Modelle mit standardisierten Annotationen versehen werden. Ihnen können neben beschreibenden Texten und Objektbezeichnungen auch (andere) fotografische Aufnahmen, Bauberichte und Internetseiten zugewiesen werden. Das erfolgt nicht über die standardisierten und strukturierten Metadaten und das GUI des CVMA DRM sondern über den jeweiligen Viewer, z. B. Kompakkt für 3D-Modelle oder Mirador, der auch für Bilder geeignet ist. Mit letzterem können Annotationen im International Image Interoperability Framework (IIIF) vorgenommen werden. Hierbei handelt es sich um ein standardisiertes Format mit einer sehr aktiven Community, die weiter an Entwicklungen und Standardisierungen arbeitet. Eine Verwendung ermöglicht den Austausch der Daten und die Auffindbarkeit. Durch diese Art der Annotationen ist es möglich, verschiedene digitale Ressourcen miteinander zu verknüpfen.

6. Fazit und Ausblick

Der Blick auf das komplexe Vorhaben der *Digitalen Repräsentation und Erschließung der Nikolaikirche in Wilsnack und der Quellen zur Wilsnackfahrt* hat gezeigt, dass eine herkömmliche Datenspeicherung und Online-Publikation nicht ausreichend sind. Die strukturierte Aufschlüsselung der anfallenden Quellen sowie der heterogenen Datensätze und die prototypische Modellierung mehrerer Forschungsobjekte mit ihren Relationen haben verdeutlicht, dass neben einem Datenmodell auch eine projekteigene Metadatenspezifikation entwickelt und die Ausgabe der Metadateninformationen in Form von menschen- und maschinenlesbaren Dateien, z. B. in den Formaten JSON oder XML, erfolgen muss. Im Zuge der Erschließung des Bauwerks

²⁸⁵ London Charter 2009.

²⁸⁶ Europeana Carare Project o. J.

²⁸⁷ W3C 2017.

²⁸⁸ Project Mirador o. J.

²⁸⁹ IIIF Consortium 2022.

²⁹⁰ Universität Köln 2018–2022.

aber auch der Quellen zur Wilsnackfahrt werden inhaltlich klassifizierte Forschungsobjekte erstellt, die sich aus Akteuren, Orten, Gebäuden und ihrer Ausstattung, Ereignissen sowie Datierungen zusammensetzen. Diesen und den digitalen Ressourcen werden PID zugewiesen, so können die Dateien entsprechend mit den Forschungsobjekten verknüpft werden. Datenschicht und Struktur sind voneinander getrennt und ermöglichen so eine softwareunabhängige Nachnutzung. Die Forschungsobjekte selbst werden zusätzlich durch Relationen miteinander verbunden. Diese bilden den Mehrwert der (kunst-)historischen Fragestellungen ab und stellen konkrete Bezüge her.

Im Bereich der Kunstgeschichte und des Kulturerbes wird das bereits etablierte Datenmodell CIDOC CRM verwendet, welches für eine Strukturierung der zu erfassenden Inhalte sehr gut geeignet ist. Es ermöglicht eine objekt- und ereignisorientierte Zusammenführung von Informationen und ist erweiterbar. Veränderungen des Bauwerks und seiner Ausstattung aber auch Ereignisse können so standardisiert und strukturiert erfasst werden. Diese werden verschiedenen Klassen und die Relationen verschiedenen Eigenschaften des Datenmodells zugeordnet. Seit einigen Jahren findet eine aktive Weiterentwicklung des Modells statt. Die bereits vorhandenen Klassen und Eigenschaften werden kontinuierlich angepasst und erweitert. Für das bisher anhand CIDOC CRM entwickelte prototypische Datenmodell schlage ich aufgrund meiner Recherchen vor, folgende von der Community weiterentwickelte Ontologien im Zuge der Weiterentwicklung einer näheren Betrachtung zu unterziehen: CIDOC CRMba²⁹¹ für Bauwerke, CRMdig²⁹² für Herkunftsmetadaten, hier insbesondere für die 3D-Visualisierung, und CRMgeo²⁹³ für spatiotemporale Daten. Das Datenmodell lässt sich sinnvollerweise nur anhand von bereits vorhandenen Daten entwickeln, die Annotation der Datenschicht ist jedoch mit Platzhaltern umsetzbar.

Es ist grundsätzlich möglich, die Datenerfassung mittels CVMA DRM umzusetzen. Die (Meta-) Informationen werden in objektzugehörigen JSON-Dateien gespeichert. Für die Felder des Datenmodells wurde in einem ersten Schritt eine Modellierung der Relationen mit Bezeichnungen, die sich an CIDOC CRM orientieren, umgesetzt. Hilfreich ist eine Vorgabe durch Auswahllisten und Hinweise zu den entsprechenden Klassen, die diese Beziehungen benötigen. Über das GUI können die Klassen als Source (Quelle) und Target (Ziel) zusammengefügt werden. Die jeweils gültigen Eigenschaften sollen durch konfigurierte Auswahllisten angeboten werden. Bereits erstellte Bezeichnungen der Quellen und Ziele erscheinen in der Auswahlliste und können wiederverwendet werden. Alle Daten und Informationen müssen unabhängig von ihrem Typ einen PID erhalten, der automatisch vergeben wird. Die eindeutige Zuweisung dient

²⁹¹ CIDOC CRM SIG o. J. (a).

²⁹² CIDOC CRM SIG o. J. (b).

²⁹³ CIDOC CRM SIG o. J. (c).

neben der Referenzierung auch einer Nutzung für LOD, da geplant ist, die digitale Edition offen im Internet nachnutzbar zu publizieren und das Modell für andere Bauwerke zu verwenden.

Anhand des Datenmodells sind in diesem Forschungsvorhaben 3D-Modelle, Bilddaten, Texte und Kartendarstellungen zusammenzuführen. Die Erfassung der Daten unter Zuweisung von digitalen Ressourcen ist unter Verwendung des bereits durch das CVMA Potsdam und TELOTA entwickelten CVMA Digitaler Ressourcen Manager (CVMA DRM) grundsätzlich möglich. Hier sind Entwicklungskapazitäten für eine Weiterentwicklung einzuplanen, da durch den institutionellen Hintergrund die Chancen für die Entwicklung einer nachhaltigen Lösung, die der Community zur Verfügung gestellt werden kann, sehr hoch sind. Dieses Vorgehen erfordert eine graphische Oberfläche, die einerseits eine standardisierte Datenerfassung aber auch eine Visualisierung umsetzen kann. Es ist noch nicht entschieden, ob Datenerfassung und Visualisierung der Ergebnisse über ein und dasselbe GUI realisiert werden oder ob für die Anzeige der Forschungsergebnisse und die Einbindung der Viewer auf ein Content Management System zurückgegriffen werden sollte. Eine Einarbeitung in bereits vorhandene Software wie WissKI, Research Space oder Neo4j, die graphenbasiert funktionieren, kostet Zeit, die hier in die Weiterentwicklung des CVMA DRM investiert werden kann. MonArch wurde für raumbezogene digitale Dokumentationen historischer Bauwerke und geographischer Flächen entwickelt, jedoch nicht für das Zusammenführen des Bauwerks mit Karten, die z. B. die Pilgerrouten abbilden. Zudem wäre dann zu prüfen, ob die Metadaten der digitalen Ressourcen korrekt angezeigt werden können. Im CVMA DRM erfolgt die Speicherung der Metadaten und der Datenmodellierung als JSON-Dateien. Das sorgt für eine nachnutzbare menschen- und maschinenlesbare Datenschicht, die auch mit einer anderen Software verwendet werden kann.

Die digitalen Ressourcen liegen auf einem Webserver in einer festgelegten und jederzeit erweiterbaren Ordnerstruktur vor und es wird durch das GUI des CVMA DRM auf sie zugegriffen. Der Verzicht auf eine Datenbank stellt eine Unabhängigkeit von externen Anbietern und proprietärer Software sicher. Die Datentypen können, wie hier in diesem Projekt, sehr heterogen sein und es gibt keine Einschränkungen durch die Vorgaben einer Datenbank. Die Ordnerstruktur ist wie das Datenmodell jederzeit erweiterbar. Dateipfade und -namen können frei gewählt werden, so dass eine projektspezifische Bildungsvorschrift für Dateinamen möglich ist. Die Daten werden webbasiert erfasst. Die Basis für dieses Vorgehen ist ein virtueller Server, auf dem alle Daten und das GUI verfügbar sind. Aufgrund der verschiedenen Datenformate sowie der Komplexität der Relationen zwischen den inhaltlich klassifizierten Forschungsobjekten ist mglw. eine graphenbasierte Erfassung in RDF oder OWL in Betracht zu ziehen.

Die Graphen können jederzeit durch neues Wissen erweitert werden und sie lassen sich unabhängig von den Dateitypen, erschlossenen Metadaten oder einer Datenbank bzw. eines Digital Asset Managements (DAM) umsetzen.

Für die Erfassung der Metadaten schlage ich die Entwicklung eines projekteigenen Schemas vor, welches jedoch auf bereits bestehenden Standards aufbauen muss, um die Daten nachnutzbar anzubieten. Zunächst ist eine Verwendung des an CIDOC CRM angelehnten Schemas LIDO 1.1 vorgesehen. Hiermit können bspw. die Bildbestände an museum-digital weitergegeben werden. Dieses Schema muss um andere, standardisierte Metadaten erweitert werden, die z. B. für die Annotation der 3D-Modelle benötigt werden. Bisher gibt es noch keine Standardisierung aber bereits vorhandene Schemata. Das 3D Data Enrichment Model der NFDI4Culture sowie CARARE 2.0 sind einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Bei der 3D-Annotation und -Visualisierung kann z. B. eine Synergie durch die Verwendung des Kompaktk-Viewers entstehen, der die Annotationen und Metadaten als JSON-Dateien speichert und innerhalb der NFDI4Culture weiterentwickelt wird. Es ist grundsätzlich noch zu überlegen, ob die Annotationen der Bilder und 3D-Modelle über die Präsentationsschicht, d. h. über den Viewer, der diese Daten anzeigt, standardisiert per International Image Interoperability Framework (IIIF) oder das Web Annotation Data Model erfolgen sollten.

Das CVMA Deutschland ist Participant bei der NFDI4Culture, die das hier beschriebene Editionsprojekt begleitet. Hier besteht sehr großes Potenzial, ein Modell und Daten zu entwickeln, die nachnutzbar sind und von anderen Forschungsprojekten aktiv weiterentwickelt werden. Das durch die Digitale Akademie Mainz entwickelte und im Rahmen der Internetpräsenz des CVMA Deutschland bereits angewandte Cultural Heritage Framework (CHF)²⁹⁴ lässt sich z. B. in Richtung CIDOC CRM weiterentwickeln. Dort werden die Forschungsobjekte als Orte, Artefakte, Personen, Entities und Ereignisse erfasst, die sich aus verschiedenen Ressourcen speisen. So kann auch eine Nachnutzbarkeit innerhalb des eigenen Projekts hergestellt werden.

Problematisch sind die Datenqualität und -quantität. Bei den Quellen der Wilsnackfahrt könnte es zu wenig belegte Quellen geben. Daten Dritter besitzen mglw. einschränkende Lizenzen und nur unzureichend verfügbare Metadaten, so dass diese nicht nachhaltig weiterverwendbar angeboten werden. Aufgrund der heterogenen Erschließungsgrade lassen sich Daten Dritter eventuell nicht korrekt auf dem Metadatenschema des Projekts abbilden. Für den Anteil der inhaltlichen und digitalen Erschließung sind Normdaten, insbesondere zu Geographika, Datierungen und Personen / Körperschaften sehr wichtig. Hier besteht die Möglichkeit, sich an den, innerhalb der Arbeitsgruppe zu Linked Open Data (LOD)²⁹⁵ der NFDI4Culture entstehenden,

²⁹⁴ Schrade 2017.

²⁹⁵ NFDI4Culture o. J. (d).

Knowledge Graph anzuschließen und neben der Nutzung standardisierter Normdaten das im Rahmen des Projekts erschlossene Wissen dort verfügbar zu machen. Die auf Karten modellierten Wallfahrten können auch mit Abbildungen von Pilgern, Regesten der Archivtexte oder weiterführenden Internetseiten zu den abgebildeten Orten versehen werden, eine Annotation ist über das Chronotopische Tool möglich. Den Quellen der Wallfahrten können so weitere Informationen zugewiesen werden.

Für die Erfassung und Transkription von noch nicht digital vorliegenden Texten besteht die Möglichkeit, die ebenfalls an der BBAW entwickelte und erfolgreich eingesetzte Arbeitsumgebung ediarum²⁹⁶ zu verwenden, da sie eine standardisierte Erfassung der Textdaten in TEI-konformen XML ermöglicht und ein Inhouse-Support an der BBAW gewährleistet werden kann. Das ermöglicht die Entwicklung standardisierter, annotierter und bereits strukturierter Textdateien, die eine Grundlage für die in der Forschungsdateninfrastruktur verwendeten JSON-Dateien bilden. Durch Verwendung von XML können die Quellentexte für eine Online- oder Druckpublikation weiterverarbeitet werden.

Geographische Darstellungen auf Karten, wie in diesem Editionsvorhaben für Pilgerrouen und Netzwerke vorgesehen, erfordern Kenntnisse der geopolitischen Zusammenhänge des Mittelalters und Fähigkeiten im Umgang mit nur unvollständig vorhandenen Quellen oder durch die Überlieferung bedingte Unschärfen in den Daten. Das Problem der Unschärfe tritt ebenfalls bei der Visualisierung von 3D-Objekten auf, insbesondere in Zusammenhang mit verlorener oder beweglicher Ausstattung. Hier muss überlegt werden, wie mit möglichen Ungenauigkeiten in den Daten oder mit Leerstellen in der Modellierung verfahren werden soll.²⁹⁷ Hier schlage ich einen regelmäßigen Austausch mit der Fachgemeinschaft und eine sehr gründliche Dokumentation des Vorgehens vor.

²⁹⁶ BBAW / TELOTA 2021.

²⁹⁷ Burrichter u. a. 2021, S.111f.

Quellenverzeichnis

5-Star Open data 2012–2015

5-Star Open data: 5-Star Open data, 2012–2015,

<https://5stardata.info/en/>

[abgerufen am 26.2.2022].

ACDH-CH 2022

Österreichische Akademie der Wissenschaften / ACDH-CH Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage: Backbone Thesaurus. Vocabs, 2022,

<https://vocabs.dariah.eu/bbt/en/>

[abgerufen am 26.2.2022].

AdW zu Göttingen 2021(a)

Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Germania Sacra: Datensammlungen der Germania Sacra. Materialien zur Kirche des Alten Reiches, 2021,

<https://adw-goe.de/germania-sacra/datenservice/>

[abgerufen am 27.2.2022].

AdW zu Göttingen 2021(b)

Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Germania Sacra: Datensammlungen der Germania Sacra. Digitales Personenregister, 2021,

<https://adw-goe.de/germania-sacra/digitales-personenregister/>

[abgerufen am 27.2.2022].

AdW zu Göttingen 2021(c)

Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Germania Sacra: Klöster und Stifte des Alten Reiches und angrenzender Gebiete, 2021,

<https://klosterdatenbank.adw-goe.de/liste>

[abgerufen am 27.2.2022].

AdW zu Göttingen o. J. (a)

Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Germania Sacra: Wissensaggregator Mittelalter und Frühe Neuzeit Version: Beta. Strukturierung, Standardisierung und Bereitstellung von Forschungsdaten aus Sach- und Schriftquellen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, o. J.,

<https://wiag-vocab.adw-goe.de/about>

[abgerufen am 27.2.2022].

AdW zu Göttingen o. J. (b)

Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Germanica Sacra: Wissensaggregator Mittelalter und Frühe Neuzeit Version: Beta. Strukturierung, Standardisierung und Bereitstellung von Forschungsdaten aus Sach- und Schriftquellen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, WIAG API, o. J.,

<https://wiag-vocab.adw-goe.de/api-doc>

[abgerufen am 27.2.2022].

AdWL o. J.

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz: Deutsche Inschriften Online (DIO). Die Inschriften des deutschen Sprachraumes in Mittelalter und Früher Neuzeit, o. J.,

<https://www.inschriften.net/>

[abgerufen am 27.2.2022].

AdWL / i3Mainz o. J. (a)

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz / i3mainz – Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik: IBR – Inschriften im Bezugssystem des Raums. Das Forschungsvorhaben, o. J.,

<http://www.spatialhumanities.de/ibr/projekt/projektbeschreibung.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

AdWL / i3Mainz o. J. (b)

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz / i3mainz – Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik: IBR – Inschriften im Bezugssystem des Raums. Generic Viewer, o. J.,

<http://www.spatialhumanities.de/ibr/technologie/genericviewer.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

AdWL / i3Mainz o. J. (c)

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz / i3mainz – Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik: IBR – Inschriften im Bezugssystem des Raums. Software-Architektur, o. J.,

<http://www.spatialhumanities.de/ibr/technologie/software-architektur.html#c215>

[abgerufen am 27.2.2022].

AdWL / i3Mainz o. J. (d)

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz / i3mainz – Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik: IBR – Inschriften im Bezugssystem des Raums. Was ist Terrestrisches Laserscanning, o. J.,

<http://www.spatialhumanities.de/ibr/technologie/terrestrisches-laserscanning.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

AdWL / i3Mainz 2015(a)

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz / i3mainz – Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik: IBR - Inschriften im Bezugssystem des Raums. GenericViewer, Quellcode, 2015,

<https://github.com/spatialhumanities/genericviewer>

[abgerufen am 27.2.2022].

AdWL / i3Mainz 2015(b)

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz / i3mainz – Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik: IBR – Inschriften im Bezugssystem des Raums. Spatial Viewer, 2015,

<https://github.com/spatialhumanities/spatialviewer>

[abgerufen am 27.2.2022].

Albers 2020

Albers, Laura: Die semantische Datenmodellierung im Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland, in: Hoppe / Locher / Burioni 2020, S. 224–255,

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.774.c10131>

[abgerufen am 27.2.2022].

Altenhöner u. a. 2020

Altenhöner, Reinhard u. a.: NFDI4Culture - Consortium for research data on material and immaterial cultural heritage, in: Research Ideas and Outcomes 6: e57036, 2020,

<https://doi.org/10.3897/rio.6.e57036>

[abgerufen am 27.2.2022].

Axtmann u. a. 2021

Axtmann, Alexandra u. a.: Kriterien für die Auswahl einer Softwarelösung für den Betrieb eines Repositoriums für Forschungsdaten, in: Bausteine Forschungsdatenmanagement, Nr. 3 (Oktober), 2021, S. 14–26,

<https://doi.org/10.17192/bfdm.2021.3.8348>

[abgerufen am 27.2.2022].

BAdW 2022

Bayerische Akademie der Wissenschaften: Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland (CbDD), Digitale Strategie, 2022,

<https://deckenmalerei.badw.de/das-projekt/digitale-strategie.html>

[abgerufen am 27.2.2022]

BBAW 2019

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften: Open Science und Forschungsdatenmanagement. Leitbild Open Science, Berlin 2019,

<https://www.bbaw.de/bbaw-digital/open-science>

[abgerufen am 27.2.2022].

BBAW 2022(a)

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften: Akademienvorhaben. Corpus Vitrearum Medii Aevi, 2022,

<https://cvma.bbaw.de/>

[abgerufen am 27.2.2022].

BBAW 2022(b)

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften: TELOTA – The electronic life of the academy, 2022,

<https://www.bbaw.de/bbaw-digital/telota>

[abgerufen am 27.2.2022].

BBAW / TELOTA 2021

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften / TELOTA – IT/DH: ediarum. Digitale Editionen erstellen und publizieren, Berlin 2021,

<https://www.ediarum.org/index.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

Beckmann 1751/1753

Beckmann, Johann Christoph: Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg nach ihrem Ursprung, Einwohnern [...], ergänzt, fortgesetzt und hrsg. von Bernhard Ludwig Beckmann, 2 Bde., Berlin 1751 und 1753.

Bednarz u. a. 2010

Bednarz, Ute u. a.: Die mittelalterlichen Glasmalereien in Berlin und Brandenburg (Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland XXII), 2 Bde., Berlin 2010.

Bednarz 2011

Bednarz, Ute: Die niederländischen Glasmalereien in der Wilsnacker Nikolaikirche, in: Fajt, Jiri / Franzen, Wilfried / Knüvener, Peter (Hrsg.): Die Altmark von 1300–1600, Berlin 2011, S. 292–303.

Bekiari u. a. 2017

Bekiari, Chryssoula u. a.: Definition of FRBROO: A Conceptual Model for Bibliographic Information in Object-Oriented Formalism, The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 2017,

<https://www.ifla.org/publications/node/11240>

[abgerufen am 27.2.2022].

Berliner Antike Kolleg o. J.

Berliner Antike Kolleg: Digitalisierung der Alten Welt, Berlin o. J.,

<https://www.berliner-antike-kolleg.org/forschung/fda/index.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

Berners-Lee u. a. 2005

Berners-Lee, Tim u. a.: Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax. RFC3986 (Stand 2016), The Internet Society, 2005,

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3986>

[abgerufen am 27.2.2022].

BMIR 2016–2020

Stanford Center for Biomedical Informatics Research (BMIR): Protégé. A free, open-source ontology editor and framework for building intelligent systems, 2016–2020,

<https://protege.stanford.edu/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Brandhorst / Posthumus o. J. (a)

Brandhorst, Hans / Posthumus, Etienne: IconClass Illustrated Edition, o. J.,
<https://test.iconclass.org/>
[abgerufen am 27.2.2022].

Brandhorst / Posthumus o. J. (b)

Brandhorst, Hans / Posthumus, Etienne: Outline of the Iconclass system, o. J.,
<http://www.iconclass.org/> [abgerufen am 27.2.2022].

Brandhorst / Posthumus 2022

Brandhorst, Hans / Posthumus, Etienne: Iconclass system. Data, 2022,
<https://github.com/iconclass/data>
[abgerufen am 27.2.2022].

Bruhn / Schwartz / Schrade 2015

Bruhn, Kai-Christian / Schwartz, Frithjof / Schrade, Torsten: BMBF-Verbundprojekt. Inschriften im Bezugssystem des Raumes (IBR), Schlussbericht (I. Kurzdarstellungen und II. Eingehende Darstellungen), 31.12.2015.

Bruseker / Carboni / Guillem 2017

Bruseker, George / Carboni, Nicola / Guillem, Anaïs: Cultural Heritage Data Management: The Role of Formal Ontology and CIDOC CRM, in: Vincent, Matthew L. u. a. (Hrsg.): Heritage and Archaeology in the Digital Age. Acquisition, Curation, and Dissemination of Spatial Cultural Heritage Data, 2017, S. 93–131.

BSB 2022

Bayerische Staatsbibliothek: Verzeichnis der Drucke des 16. Jahrhunderts, 2022,
<https://www.bsb-muenchen.de/kompetenzzentren-und-landesweite-dienste/kompetenzzentren/vd-16/>
[abgerufen am 27.2.2022]

Burioni 2021

Burioni, Matteo: Neue Formen des kunsthistorischen Publizierens jenseits von Aufsatz und Monografie, in: Effinger / Kohle 2021, S. 155–169,
<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.663.c10516>
[abgerufen am 27.2.2022].

Burrichter u. a. 2021

Burrichter, Brigitte u. a.: Digitale Mediävistik, in: Das Mittelalter 26 (1), Heidelberg 2021, S. 101-117,

<https://doi.org/10.17885/heiup.mial.2021.1.24312> [

abgerufen am 27.2.2022].

CbDD o. J.

Corpus Barocker Deckenmalerei in Deutschland (CbDD): Barocke Deckenmalerei in Deutschland, München o. J.,

<https://www.deckenmalerei.eu/>

[abgerufen am 27.2.2022].

CC o. J.

Creative Commons: Mehr über die Lizenzen, o. J.,

<https://creativecommons.org/licenses/?lang=de>

[abgerufen am 27.2.2022].

CCSDS 2012

Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS): Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Magenta Book, Recommendation for Space Data System Practices, Recommended Practice, Greenbelt, MD, 2012,

<http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf>

[abgerufen am 27.2.2022].

Cheney 2020

Cheney, David M.: Catholic Hierarchy: The Hierarchy of the Catholic Church. Current and historical information about its bishops and dioceses, 1996–2018, Revised 2020,

<http://www.catholic-hierarchy.org/>

[abgerufen am 27.2.2022].

CIDOC CRM SIG o. J. (a)

CIDOC CRM Special Interest Group: CRMba. Model for archeological buildings, o. J.,

https://cidoc-crm.org/crmba/fm_releases

[abgerufen am 27.2.2022].

CIDOC CRM SIG o. J. (b)

CIDOC CRM Special Interest Group: CRMdig. Model for provenance metadata, o. J.,

https://cidoc-crm.org/crmdig/fm_releases

[abgerufen am 27.2.2022].

CIDOC CRM SIG o. J. (c)

CIDOC CRM Special Interest Group: CRMgeo. Spatiotemporal model, o. J.,

https://cidoc-crm.org/crmgeo/fm_releases

[abgerufen am 27.2.2022].

CIDOC CRM SIG o. J. (d)

CIDOC CRM Special Interest Group: Compatible models & Collaborations, o. J.

<https://cidoc-crm.org/collaborations>

[abgerufen am 27.2.2022].

CIDOC CRM SIG 2021

CIDOC CRM Special Interest Group: Volume A: Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model, Version 7.2, September 2021,

<http://www.cidoc-crm.org/Version/version-7.2>

[abgerufen am 27.2.2022].

Collections Trust 2017

Collections Trust: Spectrum. All procedures, 2017,

<https://collectionstrust.org.uk/spectrum/procedures/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Cremer 1996

Cremer, Folkhard: Die St. Nikolaus- und Heiligblutkirche von Wilsnack 1383–1552. Eine Einordnung ihrer Bauformen in die Kirchenarchitektur zwischen Verden und Chorin, Doberan und Meißen im Spiegel bischöflicher und landesherrlicher Auseinandersetzungen, in: das münster, 3/1996, S. 266–268.

CVMA Deutschland 2016

Corpus Vitrearum Deutschland: XMP Metadatenspezifikation. Version 1.1 / 8.6.2016,

<https://corpusvitrearum.de/cvma-digital/spezifikationen/cvma-xmp/11.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

CVMA Deutschland o. J.

Corpus Vitrearum Deutschland: Glasmalereien im Kontext. Bad Wilsnack, St. Nikolaus, o. J.,
https://corpusvitrearum.de/glasmalerei-im-kontext.html?tx_culturalheritage_localities%5Blocality%5D=3&tx_culturalheritage_localities%5Baction%5D=listByLocality&tx_culturalheritage_localities%5Bcontroller%5D=Objects&cHash=22a2d8c27d4f2a58107eaf078ca57909

[abgerufen am 27.2.2022].

DAI o. J. (a)

German Archaeological Institute (DAI): Konzepte, o. J.,
http://thesauri.dainst.org/de/hierarchical_concepts.html

[abgerufen am 27.2.2022].

DAI o. J. (b)

German Archaeological Institute (DAI): iDAI.world Thesaurus. Konzept, o. J.,
<http://thesauri.dainst.org/de/concepts/fe65f286.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

Data for history o. J.

Data for history - Modelling, curation, interoperability: Data for History Consortium, o. J.,
<http://dataforhistory.org/>

[abgerufen am 27.2.2022].

DCMI 1995–2022

Dublin Core Metadata Initiative: Specifications, 1995–2022,
<http://dublincore.org/specifications/dublin-core/>

[abgerufen am 27.2.2022].

DCMI 2020

Dublin Core Metadata Initiative: DCMI Metadata Terms, 2020,
<https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/>

[abgerufen am 27.2.2022].

DDB 2022

Deutsche Digitale Bibliothek: Archivportal-D, 2022,
<https://www.archivportal-d.de/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Denard / Krömker 2013

Denard, Hugh (Hrsg.) / Krömker, Susanne (Übers.): Die Londoner Charta für die computergestützte Visualisierung von kulturellem Erbe, 20.3.2013,

https://www.londoncharter.org/fileadmin/templates/main/docs/london_charter_2_1_de.pdf

[abgerufen am 27.2.2022].

Dengel 2012

Dengel, Andreas: Semantische Technologien. Grundlagen – Konzepte – Anwendungen, Heidelberg 2012,

<https://doi.org/10.1007/978-3-8274-2664-2>

[abgerufen am 27.2.2022].

DNB 2021

Deutsche Nationalbibliothek: Gemeinsame Normdatei (GND), 2021,

https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html

[abgerufen am 27.2.2022].

DFG 2019

DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft: Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“, 2019,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3923602>

[abgerufen am 27.2.2022].

Dierkes 2021

Dierkes, Jens: 4.1 Planung, Beschreibung und Dokumentation von Forschungsdaten, in: Putnings, Markus / Neuroth, Heike / Neumann, Janna: Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement, Berlin / Boston 2021, S.303–326,

<https://doi.org/10.1515/9783110657807-018>

[abgerufen am 27.2.2022].

DigiKAR o. J.

Digitale Kartenwerkstatt Altes Reich (DigiKAR): Datenmodellierung, o. J.,

<https://digikar.eu/datenmodellierung/>

[abgerufen am 27.2.2022].

digilib 2001–2022

digilib Community: digilib - a versatile image viewing environment for the internet, 2001–2022,

<https://robcast.github.io/digilib/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Doerr / Light / Hiebel 2020

Doerr, Martin / Light, Richard / Hiebel, Gerald: Implementing the CIDOC Conceptual Reference Model in RDF. Version 1.1, 2020,

<https://cidoc-crm.org/sites/default/files/issue%20443%20-%20Implementing%20CIDOC%20CRM%20in%20RDF%20v1.1.pdf>

[abgerufen am 27.2.2022].

Doerr u. a. 2021

Doerr, Martin u. a.: DARIAH Backbone Thesaurus (BBT), BBT version 1.2.4, 2021,

<https://www.backbonethesaurus.eu/version/bbt-version-124>

[abgerufen am 27.2.2022].

Effinger / Kohle 2021

Effinger, Maria / Kohle, Hubertus (Hrsg.): Die Zukunft des kunsthistorischen Publizierens, Heidelberg 2021,

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.663>

[abgerufen am 27.2.2022].

Elastic 2022

Elastic: Elasticsearch-Features, 2021,

<https://www.elastic.co/de/elasticsearch/features>

[abgerufen am 27.2.2022].

Escher / Kühne 2006

Escher, Felix / Kühne, Hartmut: Die Wilsnackfahrt. Ein Wallfahrts- und Kommunikationszentrum Nord- und Mitteleuropas im Spätmittelalter (Europäische Wallfahrtsstudien 2), Frankfurt am Main 2006.

Europeana o. J.

Europeana: Homepage, o. J.,

<https://www.europeana.eu/de>

[abgerufen am 27.2.2022].

Europeana Carare Project o. J.

Europeana Carare Project: The CARARE metadata schema, v.2.0, o. J.,

<http://3dicons-project.eu/wp-content/uploads/2018/08/The-CARARE-metadata-schema2.pdf>

[abgerufen am 27.2.2022].

Europeana Pro 2020

Europeana Network Association Members Council: 3D content in Europeana task force, 2020,

<https://pro.europeana.eu/project/3d-content-in-europeana>

[abgerufen am 27.2.2022].

Europeana Pro o. J. (a)

Europeana Pro: Europeana Data Model, o. J., <https://pro.europeana.eu/page/edm-documentation>

[abgerufen am 27.2.2022].

Europeana Pro o. J. (b)

Europeana Pro: Homepage, o. J.,

<https://pro.europeana.eu/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Exzellenzcluster Topoi o. J. (a)

Exzellenzcluster Topoi: Edition Topoi. Data Publishing, o. J.,

https://www.topoi.org/wp-content/uploads/2017/02/ET_booklet_Data-Publikation.pdf

[abgerufen am 27.2.2022].

Exzellenzcluster Topoi o. J. (b)

Exzellenzcluster Topoi: Edition Topoi. Repository, o. J.,

<http://repository.edition-topoi.org/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Exzellenzcluster Topoi o. J. (c)

Exzellenzcluster Topoi: Edition Topoi. Über Edition Topoi, o. J.,

https://edition-topoi.org/publishing_with_us/

[abgerufen am 27.2.2022].

Fajt / Franzen / Knüvener 2011

Fajt, Jiri / Franzen, Wilfried / Knüvener, Peter (Hrsg.): Die Altmark von 1300-1600, Berlin 2011.

FGHO o. J.

Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums: Viabundus - Creating a digital map of premodern transport and mobility, o. J.,

<https://fgho.eu/de/projekte/viabundus>

[abgerufen am 27.2.2022].

Fielding 2002

Fielding, Roy Thomas: Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, Dissertation, University of California Irvine, 2002,

<https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>

[abgerufen am 27.2.2022].

Fischer / Thomas 2021

Fischer, Gordon / Thomas, Christian: Alexander von Humboldt auf Reisen: Chronotopische Zugänge zur edition humboldt digital, Abstract, vDHd2021, 16.6.2021,

<https://vdhd2021.hypotheses.org/292>

[abgerufen am 27.2.2022].

FISH 2012

The Forum on Information Standards in Heritage (FISH): MIDAS Heritage. Version 1.1, 2012,

<http://www.heritage-standards.org.uk/midas-heritage/>

[abgerufen am 27.2.2022].

FORCE 11 o. J.

FORCE11 - The Future of Research Communication and e-Scholarship: Guiding Principles for Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable Data Publishing version b1.0, o. J.,

<https://www.force11.org/fairprinciples> [abgerufen am 27.2.2022].

Forschungsdaten.info 2021

Forschungsdaten.info: Der Datenlebenszyklus, 2021,

<https://www.forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenlebenszyklus/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Frank / Barget 2021

Frank, Ingo / Barget, Monika: Ontology-Based Modeling of Time, Places and Agents in the Project DigiKAR (Digitale Kartenwerkstatt Altes Reich / Digital Map Lab Holy Roman Empire), virtual Data for History Conference 2021 (#d4h21), 2. Juni 2021,

<https://zenodo.org/record/4895498>

[abgerufen am 27.2.2022].

FAU / GNM / ZFMK 2021(a)

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg / Germanisches Nationalmuseum / Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig: Erlangen CRM - An OWL implementation of the CIDOC Conceptual Reference Model, 2021,

<https://github.com/erlangen-crm/ecrm>

[abgerufen am 27.2.2022].

FAU / GNM / ZFMK 2021(b)

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg / Germanisches Nationalmuseum / Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig: Erlangen CRM / OWL. Current Version, 2021,

<http://erlangen-crm.org/current-version>

[abgerufen am 27.2.2022].

FAU / GNM / ZFMK 2022)

Friedrich-Alexander-University / Germanisches Nationalmuseum / Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig: WissKI, 2022,

<http://wiss-ki.eu/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Gerber / Fischer 2021

Gerber, Anja / Fischer, Gordon: CVMA Foto Manager - ein Open-Source-Metadateneditor für die Erschließung von Bilddaten, Abstract, NFDI4Culture Community Plenary, 17.–19.11.2021,

<https://nfdi4culture.de/de/aktuelles/nachrichten/second-culture-community-plenary-abstracts-of-lightning-talks-and-presentations.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

Go FAIR o. J.

Go FAIR: FAIR Principles, o. J.,

<https://www.go-fair.org/fair-principles/>

[abgerufen am 27.2.2022].

GRI 2017

Getty Research Institute, The: Art & Architecture Thesaurus® Online, 2017,

<https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/>

[abgerufen am 27.2.2022].

GRI o. J.

Getty Research Institute, The: Getty Vocabularies, <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Hahn 2016

Hahn, Helene: Handreichung: Kooperativ in die digitale Zeit - wie öffentliche Kulturinstitutionen Cultural Commons fördern. Eine Einführung in offene Kulturdaten, 2016,

<urn:nbn:de:0297-zib-59131>

[abgerufen am 27.2.2022].

Haigh 2011

Haigh, Thomas: Charles W. Bachman. Database Software Pioneer, in: Annals of the History of Computing. IEEE 23 (4) (October 2011), S. 71–80,

<doi:10.1109/MAHC.2011.68>

[abgerufen am 27.2.2022].

Henny-Kramer u. a. 2021

Henny-Krahmer, Ulrike u. a.: Nachhaltige Entwicklung von Forschungssoftware, 2021,

<https://dhd-blog.org/?p=15793>

[abgerufen am 27.2.2022].

Hitzler u. a. 2008

Hitzler, Pascal u. a.: Semantic Web. Grundlagen, Berlin / Heidelberg 2008,

<https://doi.org/10.1007/978-3-540-33994-6>

[abgerufen am 27.2.2022].

Holterman u. a. 2021

Holterman, Bart u. a. (Hrsg.): Viabundus. Pre-modern Street Map 1.1, 2021,

<https://www.landesgeschichte.uni-goettingen.de/handelsstrassen/index.php>

[abgerufen am 27.2.2022].

Homburg u. a. 2021

Homburg, Timo u. a.: Metadata schema and ontology for capturing and processing of 3D cultural heritage objects. *Herit Sci* 9, 91, 2021,

<https://doi.org/10.1186/s40494-021-00561-w>

[abgerufen am 27.2.2022].

Hoppe 2020

Hoppe, Stephan: Das digitale Architekturmodell wird ein Werkzeug der Kunstgeschichte. Vier aktuelle Herausforderungen, in: Hoppe / Locher / Burioni 2020, S. 22–57,

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.774.c10123>

[abgerufen am 27.2.2022].

Hoppe / Locher / Burioni 2020

Hoppe, Stephan / Locher, Hubert / Burioni, Matteo (Hrsg.): Digitale Raumdarstellung: Barocke Deckenmalerei und Virtual Reality, Heidelberg: arthistoricum.net, 2020 (Computing in Art and Architecture 4),

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.774>

[abgerufen am 27.2.2022].

Hrdina / Kühne 2012

Hrdina, Jan / Kühne, Hartmut: Wilsnack - Prag - Magdeburg. Neue Perspektiven auf die ersten Jahrzehnte einer europäischen Wallfahrt, in: Helten, Leonhard (Hrsg.): Der Havelberger Dom-bau und seine Ausstrahlung, hrsg. im Auftrag des Vereins Freunde und Förderer des Prignitz-Museums e.V., 2021, S. 20–44.

ICOM 2021

ICOM Deutschland (Hrsg.): Chancen und Nebenwirkungen - Museum 4.0: Jahrestagung von ICOM Deutschland, 14.–16. November 2019 in München, Tagungsband, Heidelberg 2021 (Beiträge zur Museologie 10),

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.620>

[abgerufen am 27.2.2022].

ICOM-CIDOC LIDO Working Group 2021

ICOM-CIDOC LIDO Working Group: LIDO v1.1, 2021,

<http://lido-schema.org/schema/v1.1/lido-v1.1.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

ICOM-CIDOC LIDO Working Group o. J.

ICOM-CIDOC LIDO Working Group: LIDO. Terminology, o. J.,

<https://cidoc.mini.icom.museum/working-groups/lido/lido-technical/terminology/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Insight Centre for Data Analytics 2021

Insight Centre for Data Analytics / McCrae, John P.: The Linked Open Data Cloud, 2021,

<https://lod-cloud.net/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Institut für Museumsforschung 2013

Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz:

SPECTRUM 3.1. The UK Museum Documentation Standard, deutsche erweiterte Fassung,

Materialien aus dem Institut für Museumsforschung - Sonderheft 5, Berlin 2013,

https://www.smb.museum/fileadmin/website/Institute/Institut_fuer_Museumsforschung/Publicationen/Materialien/Sonderhefte/mat-Sonderheft_5-SPECTRUM_3_1.pdf

[abgerufen am 27.2.2022].

J. Paul Getty Trust 2006

J. Paul Getty Trust: CDWA Lite. Specification for an XML Schema for Contributing Records via the OAI Harvesting Protocol 1 1.1, 17.7.2006,

https://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/cdwalite.pdf

[abgerufen am 27.2.2022].

Kailus / Stein 2018

Kailus, Angela / Stein, Regine: Besser vernetzt. Über den Mehrwert von Standards und Normdaten zur Bilderschließung, in: Kuroczyński / Bell / Dieckmann 2018a, S. 118–139,

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.413.c5772>

[abgerufen am 27.2.2022].

Kemper / Eickler 2015

Kemper, Alfons / Eickler, André: Datenbanksysteme: Eine Einführung, Berlin / Boston 2015.

Knaus / Stein / Kailus 2019

Knaus, Gudrun / Stein, Regine / Kailus, Angela: LIDO-Handbuch für die Erfassung und Publikation von Metadaten zu kulturellen Objekten: Bd. 1: Graphik, Heidelberg: arthistoricum.net, 2019,

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.382.544>

[abgerufen am 27.2.2022].

Koepler u. a. 2021

Koepler, Oliver u.a.: Sektionskonzept Meta(daten), Terminologien und Provenienz zur Einrichtung einer Sektion im Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V., 2021,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5619089>

[abgerufen am 27.2.2022].

Kühne / Roth 2020

Kühne, Hartmut / Roth, Gunhild (Hrsg.): Andacht oder Abenteuer. Von der Wilsnackfahrt im Spätmittelalter zu Reiselust und Reisefrust in der Frühen Neuzeit, Jakobus-Studien 23, Tübingen 2020.

Kühne / Ziesack 2005

Kühne, Hartmut / Ziesack, Anne-Katrin: Wunder - Wallfahrt - Widersacher. Die Wilsnackfahrt, Regensburg 2005.

Kuhn 2021

Kuhn, Michaela: MonArch: Blog. Von MonArch 2.0 zu MonArch 3.0, Deggendorf, Mai 2021,

<https://openmonarch.org/2021/05/von-monarch-2-0-zu-monarch-3-0/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Kulawik 2021

Kulawik, Bernd: Kathedrale oder Basar?, in: Effinger / Kohle 2021, S. 51–64,

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.663.c10509>

[abgerufen am 27.2.2022].

Kuroczyński 2018

Kuroczyński, Piotr: Neuer Forschungsraum für die Kunstgeschichte. Virtuelle Forschungsumgebungen für digitale 3D-Rekonstruktionen, in: Kuroczyński / Bell / Dieckmann 2018a, S. 160–181,

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.413.c5821>

[abgerufen am 27.2.2022].

Kuroczyński / Bell / Dieckmann 2018(a)

Kuroczyński, Piotr / Bell, Peter / Dieckmann, Lisa (Hrsg.): Computing Art Reader. Einführung in die digitale Kunstgeschichte, Heidelberg: arthistoricum.net, 2018 (Computing in Art and Architecture 1),

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.413>

[abgerufen am 27.2.2022].

Kuroczyński / Bell / Dieckmann 2018(b)

Kuroczyński, Piotr / Bell, Peter / Dieckmann, Lisa: Einführung, in: Kuroczyński / Bell / Dieckmann 2018, S. 11–14,

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.413.c5766>

[abgerufen am 27.2.2022].

Kuroczyński / Pfarr-Harfst / Münster 2019

Kuroczyński, Piotr / Pfarr-Harfst, Mieke / Münster, Sander (Hrsg.): Der Modelle Tugend 2.0: Digitale 3D-Rekonstruktion als virtueller Raum der architekturhistorischen Forschung, Heidelberg; arthistoricum.net, 2019 (Computing in Art and Architecture 2),

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.515>

[abgerufen am 27.2.2022].

Lagoze u. a. 2015

Lagoze, Carl u. a.: The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Protocol Version 2.0 of 14.6.2002, Document Version 8.1.2015,

<http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm>

[abgerufen am 27.2.2022].

Lange / Unold 2015

Lange, Felix / Unold, Martin: Semantisch angereicherte 3D-Messdaten von Kirchenräumen als Quellen für die geschichtswissenschaftliche Forschung, in: Baum, Constanze / Stäcker, Thomas: Grenzen und Möglichkeiten der Digital Humanities (Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 1), 2015,

http://dx.doi.org/10.17175/sb001_015

[abgerufen am 27.2.2022].

LARHRA o. J.

LARHRA Laboratoire de Recherche Historique Rhone-Alpes: OntoME. Ontology Management Environment, o. J.,

<https://ontome.net/>

[abgerufen am 27.2.2022].

IEG o. J. (a)

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG): DigiKAR Digitale Kartenwerkstatt "Altes Reich". Datenmodellierung, o. J., <https://digikar.eu/datenmodellierung/> [abgerufen am 27.2.2022].

IEG o. J. (b)

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG): DigiKAR Digitale Kartenwerkstatt "Altes Reich". Das Gesamtprojekt, o. J., <https://digikar.eu/projekt/> [abgerufen am 27.2.2022].

IEG o. J. (c)

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG): DigiKAR Digitale Kartenwerkstatt "Altes Reich". Fallstudie Kurmainz, o. J., <https://digikar.eu/kurmainz/> [abgerufen am 27.2.2022].

IEG o. J. (d)

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG): DigiKAR Digitale Kartenwerkstatt "Altes Reich". Fallstudie Kursachsen, o. J., <https://digikar.eu/kursachsen/> [abgerufen am 27.2.2022].

IIIF Consortium 2022

IIIF Consortium: Interoperable Image Framework. Homepage, 2022,

<https://iiif.io/>

[abgerufen am 27.2.2022].

LOC 2015

Library of Congress, The: VRA Core Schemas and Documentation, 2015,

<https://www.loc.gov/standards/vracore/schemas.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

LOC 2020(a)

Library of Congress, The: MARC Standards, 2020,

<https://www.loc.gov/marc/>

[abgerufen am 27.2.2022].

LOC 2020(b)

Library of Congress, The: METS – Metadata and Transmission Encoding Standard. METS Schema & Documentation, 2020,

<http://www.loc.gov/standards/mets/mets-schemadocs.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

LOC 2021

Library of Congress, The: Encoded Archival Description, 2021,

<http://www.loc.gov/ead/>

[abgerufen am 27.2.2022].

London Charter 2009

Londoncharter.org: The London Charter for the Computer-Based Visualisation of Cultural Heritage, 2009,

<https://www.londoncharter.org/>

[abgerufen am 27.2.2022].

LOV o. J.

Linked Open Vocabularies: Homepage, o. J.,

<https://lov.linkeddata.es/dataset/lov>

[abgerufen am 27.2.2022].

Ludecus 1586

Luidke [Ludecus], Matthäus: Historia von der Erfindung, Wunderwercken und Zerstörung des vermeinten heiligen Bluts zur Wilssnagk, Wittenberg 1586,

<urn:nbn:de:bvb:12-bsb10985687-8>

[abgerufen am 27.2.2022].

MDN Web Docs 2022

MDN Web Docs: Lazy Loading, 2022, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Performance/Lazy_loading

[abgerufen am 27.2.2022].

MonArch 2022

MonArch: Informationen, 2022,

<https://openmonarch.org/informationen/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Neo4j 2022

Neo4j: Neo4j Graph Database, 2022,

<https://neo4j.com/product/neo4j-graph-database/>

[abgerufen am 27.2.2022].

NFDI / Hartl 2021

Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) / Hartl, Natalie: Querschnittsthemen gemeinsam bearbeiten: Einrichtung von vier Sektionen, 6.10.2021,

<https://www.nfdi.de/querschnittsthemen-gemeinsam-bearbeiten-einrichtung-von-vier-sektionen/>

[abgerufen am 27.2.2022].

NFDI4Culture o. J. (a)

NFDI4Culture: Aufgabenbereiche. Digitalisierung und Anreicherung digitaler Kulturgüter, o. J.,

<https://nfdi4culture.de/de/aufgaben/aufgabenbereiche/aufgabenbereich-1.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

NFDI4Culture o. J. (b)

NFDI4Culture: Aufgabenbereiche. Standards, Datenqualität und Kuratierung, o. J.,

<https://nfdi4culture.de/de/aufgaben/aufgabenbereiche/aufgabenbereich-2.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

NFDI4Culture o. J. (c)

NFDI4Culture: Forschungsdatenstrategie und Arbeitsprogramm. Aufgabenbereiche, o. J.,

<https://nfdi4culture.de/de/aufgaben/aufgabenbereiche.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

NFDI4Culture o. J. (d)

NFDI4Culture: Technologien, Recht & Ethik. Übergreifende technische, ethische und rechtliche Aktivitäten, o. J.,

<https://nfdi4culture.de/de/aufgaben/aufgabenbereiche/aufgabenbereich-5.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

NFDI4Culture 2021

NFDI4Culture: Workshop Report. 2nd Wikibase Workshop, 2021,

<https://nfdi4culture.de/de/aktuelles/nachrichten/report-from-nfdi4cultures-2-wikibase-workshop.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

NFDI4Culture Data Enrichment 2021

NFDI4Culture Data Enrichment: 3D Data Enrichment. Data Model, 2021,

https://enrich-nfdi4culture.wiki.opencura.com/wiki/Data_Model

[abgerufen am 27.2.2022].

NFDI4Objects 2022

NFDI4Objects: NFDI4Objects. Eine Forschungsdateninfrastruktur für die materiellen Hinterlassenschaften der Menschheitsgeschichte, 2022,

<https://www.nfdi4objects.net/>

[abgerufen am 27.2.2022].

O’Neill / Stapleton 2021

O’Neill, B. / Stapleton, L.: Digital cultural heritage standards: from silo to semantic web. AI & Soc, 2022,

<https://doi.org/10.1007/s00146-021-01371-1>

[abgerufen am 27.2.2022].

OAC o. J.

Open Annotation Collaboration: Open Annotation Collaboration, o. J.,

<http://www.openannotation.org/>

[abgerufen am 27.2.2022].

OCLC 2010–2021

Online Computer Library Center (OCLC): VIAF. Virtual International Authority File, 2010–2021,

<http://viaf.org/>

[abgerufen am 25.2.2022].

Ordnance Survey 2022

Ordnance Survey: Spatial Relations Ontology, 2022,

<http://data.ordnancesurvey.co.uk/ontology/spatialrelations/>

[abgerufen am 26.2.2022].

Project Mirador o. J.

Project Mirador: mirador, o. J.

<https://projectmirador.org/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Preston-Werner / Jekyll contributors 2022

Preston-Werner, Tom / Jekyll contributors: Jekyll, 2022,

<https://jekyllrb.com/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Putnings / Neuroth / Neumann 2021

Putnings, Markus / Neuroth, Heike / Neumann, Janna (Hrsg.): Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement, Berlin / Boston 2021,

<https://doi.org/10.1515/9783110657807>

[abgerufen am 27.2.2022].

Radboud University o. J.

Radboud University: Kunera. Late medieval badges and ampullae, o. J.,

<https://database.kunera.nl/en>

[abgerufen am 27.2.2022].

RatSWD 2021

Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD): Datenbasierte Forschung in Deutschland stärken, 1.10.2021,

https://www.konsortswd.de/wp-content/uploads/211001_RatSWD_Positionspapier_20LP.pdf

[abgerufen am 27.2.2022].

Research Space 2021

Research Space: RSpace Community, 2021,

<https://www.researchspace.com/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Ruymbeke u. a. 2018

Ruymbeke, Muriel van u. a.: Implementation of multiple interpretation data model concepts in CIDOC CRM and compatible models, 2018,

<https://doi.org/10.4995/var.2018.8884>

[abgerufen am 27.2.2022].

SBB-PK 2022

Staatsbibliothek zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SBB-PK): Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 2022,

<https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/> [abgerufen am 27.2.2022].

Schelbert 2018

Schelbert, Georg: Digital Art History - Digitale Kunstgeschichte. Überlegungen zum aktuellen Stand, in: Kuroczyński / Bell / Dieckmann 2018a, S. 40–57,

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.413.c5768>

[abgerufen am 27.2.2022].

Schelbert 2019

Schelbert, Georg: Ein Modell ist ein Modell ist ein Modell - Brückenschläge in der Digitalität, in: Kuroczyński / Pfarr-Harfst / Münster 2019, S. 136–153,

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.515.c7449>

[abgerufen am 27.2.2022].

Schema.org 2021

Schema.org: Organisation of schemas, 2021,

<https://schema.org/docs/schemas.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

Schepp / Wübbena 2021

Schepp, Moritz / Wübbena, Thorsten: Leitfaden ConedaKOR, 2021,

https://github.com/coneda/kor_leitfaden_fm/wiki

[abgerufen am 27.2.2022].

Schrade 2017

Schrade, Torsten: Sammlungs- und Editionsportale mit dem Cultural Heritage Framework der Digitalen Akademie. Ein Werkstattbericht, Workshop "Editionsportale", Friedrich-Schiller-Universität Jena, 03.08.2017,

<https://digicademy.github.io/2017-editionsportale-jena>

[abgerufen am 27.2.2022].

Schwartz o. J.

Schwartz, Frithjof: Inschriften im Bezugssystem des Raumes. Forschungsansatz und Verortung im wissenschaftlichen Spektrum. Referenzobjekt und Fallstudien, o. J.,

http://www.spatialhumanities.de/fileadmin/user_upload/Arikel-Inschriften_im_Bezugssystem_des_Raumes.pdf

[abgerufen am 27.2.2022].

Sketchfab o. J.

Sketchfab: Features, o. J.,

<https://sketchfab.com/features>

[abgerufen am 27.2.2022].

Smithsonian 2018

Smithsonian: Smithsonian 3D Metadata Model, 2018,

<https://dpo.si.edu/blog/smithsonian-3d-metadata-model>

[abgerufen am 27.2.2022].

Solid Community Group o. J.

Solid Community Group: About, o. J.,

<https://solidproject.org/about>

[abgerufen am 27.2.2022].

Solid Community Group 2021

Solid Community Group: Solid Protocol. Version 0.9.0, 17.12.2021,

<https://solidproject.org/TR/protocol>

[abgerufen am 27.2.2022].

Spichale 2017

Spichale, Kai: API-Design. Praxishandbuch für Java- und Webservice-Entwickler, Heidelberg 2017.

STLab 2009

Semantic Technology Laboratory (STLab, ISTC-CNR): eXtreme Design (XD), 2009,

<http://extremedesign.sourceforge.net/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Stricker / Weber / Wienand 2021

Stricker, Martin / Weber, Cornelia / Wienand, Johannes: Für Forschung und Lehre digitalisieren, in: ICOM Deutschland (Hrsg.): Chancen und Nebenwirkungen – Museum 4.0: Jahresta-

gung von ICOM Deutschland, 14.–16.11.2019 in München. Tagungsband, Heidelberg: arthistoricum.net, 2021 (Beiträge zur Museologie 10), S. 143–149,
<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.620.c12137>
[abgerufen am 27.2.2022].

TEI 2021

Text Encoding Initiative: P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange, 2021,
<https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html>
[abgerufen am 27.2.2022].

UNESCO 2003

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Charter on the Preservation of Digital Heritage, 2003,
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
[abgerufen am 27.2.2022].

Universität Bamberg 2022

Universität Bamberg, Institut für Archäologische Wissenschaften, Denkmalwissenschaften und Kunstgeschichte, Bauforschung und Baugeschichte: Die Nürnberger Großkirchen, 2022,
<https://www.uni-bamberg.de/bauforschung/forschung/projekte/die-nuernberger-grosskirchen/>
[abgerufen am 27.2.2022].

Universität Köln 2018–2022

Universität zu Köln 2021, Department of Digital Humanities: Kompakt, 2018–2022,
<https://kompakt.de/home>
[abgerufen am 27.2.2022].

Unxos GmbH o.J.

Unxos GmbH: GeoNames, o. J.,
<https://www.geonames.org/>
[abgerufen am 27.2.2022].

Visual Computing Lab o. J.

Visual Computing Lab of ISTI-CNR: 3DHOP. 3D Heritage Online Presenter, o. J.,
<https://www.3dhop.net/>
[abgerufen am 27.2.2022].

VZG o. J.

Verbundzentrale des GBV (VZG): Pilgerzeichen-Datenbank, o. J.,

<https://www.pilgerzeichen.de/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Wikimedia Foundation o. J.

Wikimedia Foundation: Wikidata, o. J.,

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page

[abgerufen am 27.2.2022].

Wilkinson u. a. 2016

Wilkinson, Mark u. a.: The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship, in Sci Data 3, Art. 160018, 2016,

<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

[abgerufen am 27.2.2022].

WR 2011

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu Forschungsinfrastrukturen in den Geistes- und Sozialwissenschaften, Drs. 10465-11, Januar 2011,

<https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10465-11.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

W3C 1994–2012

World Wide Web Consortium (W3C): SKOS Simple Knowledge Organization System – Home Page, 1994–2012,

<https://www.w3.org/2004/02/skos/>

[abgerufen am 27.2.2022].

W3C 2008

World Wide Web Consortium (W3C): SPARQL Query Language for RDF, 2008,

<https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/>

[abgerufen am 27.2.2022].

W3C 2009

World Wide Web Consortium (W3C) / Berners-Lee, Tim: Linked Data, 2009,

<https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>

[abgerufen am 27.2.2022].

W3C 2012

World Wide Web Consortium (W3C): Web Ontology Language, 2012,

<https://www.w3.org/OWL/>

[abgerufen am 27.2.2022].

W3C 2014

World Wide Web Consortium (W3C): RDF. Resource Description Framework (RDF), 2014,

<https://www.w3.org/RDF/>

[abgerufen am 27.2.2022].

W3C 2017

World Wide Web Consortium (W3C): Web Annotation Data Model. W3C Recommendation 23 February 2017,

<https://www.w3.org/TR/annotation-model/>

[abgerufen am 27.2.2022].

W3C 2020

World Wide Web Consortium (W3C): JSON-LD 1.1. A JSON-based Serialization for Linked Data, W3C Recommendation 16.7.2020,

<https://www.w3.org/TR/json-ld/>

[abgerufen am 27.2.2022].

W3C JSON-LD Community Group o. J.

W3C JSON-LD Community Group: JSON for Linking Data, o. J.,

<https://json-ld.org/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Malinouski 2022

Malinouski, Vitali: w2ui. JavaScript UI Library for the Modern Web, 2022,

<https://w2ui.com/web/>

[abgerufen am 27.2.2022].

Wübbena 2018

Wübbena, Thorsten: (Un)Ordnungen - Werkzeuge - Beziehungen: Datenbanksysteme und kunsthistorische Forschung, in: Kuroczyński / Bell / Dieckmann 2018a, S. 142–156,

<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.413.c5773>

[abgerufen am 27.2.2022].

Anhang 1: Abbildungen

Abb. 1: Wilsnack, St. Nikolai, Hochaltarretabel, CVMA Deutschland

Potsdam/Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Foto: Holger Kupfer.

Abb. 2: Wilsnack, St. Nikolai,
Wunderblutschrein, Außenseite,
Gregorsmesse,
CVMA Deutschland Potsdam/Berlin-
Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften, Foto: Holger Kupfer.

Abb. 3: Wilsnack, St. Nikolai,
Schmerzensmann,
CVMA Deutschland Potsdam/Berlin-
Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften, Foto: Holger Kupfer.

Digitaler Ressourcen Manager (DRM)
Ein Projekt vom Vorhaben CVMA und TELOTA - IT/DH, beide BBAW

Reload data in the list | show/hide columns | [Multiple Fields] | Advanced Search | Save | 24-57 of 2,893

ID	Titel	Inventarnummer	Aufnahmeart	Aufnahmedatum	Stadt	Restaurierungsgeschi...	Autor	Dateiname
<input type="checkbox"/>	1017 Greif mit Wappenbanner	22400	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Dieter Möller, Joachim	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02f_002_2240...
<input type="checkbox"/>	1018 Greif mit Wappenbanner	61954	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Dieter Möller, Joachim	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02f_0237_619...
<input type="checkbox"/>	1019 Greif mit Wappenbanner	22787	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Dieter Möller, Joachim	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02f_22787.tif
<input type="checkbox"/>	102 Kreuzigung Christi, Mo...	119125	Durchlicht Vorderseite ...	2018:09:24T14:55:58...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Renate Roloff, Holger K...	bad_wilsnack_nikolaus_108a-12c_montage...
<input type="checkbox"/>	1020 Greif mit Wappenbanner	A004469	Auflicht Rückseite Einz...	2019:11:05 12:09:15	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02f_elrs_2019...
<input type="checkbox"/>	1021 Greif mit Wappenbanner	A004546	Auflicht Vorderseite Ein...	2019:11:05 12:08:58	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02f_elvs_2019...
<input type="checkbox"/>	1022 Greif mit Wappenbanne...	119543	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02f_detail_ha...
<input type="checkbox"/>	1023 Greif mit Wappenbanne...	119544	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02f_detail_ha...
<input type="checkbox"/>	1024 Greif mit Wappenbanne...	A004624	Durchlicht Vorderseite ...	2019:11:05 12:09:53	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02f_elvs_2019...
<input type="checkbox"/>	1025 Greif mit Wappenbanne...	A004713	Durchlicht Vorderseite ...	2019:11:05 12:10:47	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02f_elvs_det...
<input type="checkbox"/>	1026 Greif mit Wappenbanne...	A004381	Durchlicht Vorderseite ...	2019:11:05 12:10:54	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02f_elvs_det...
<input type="checkbox"/>	1027 Strauss mit Wappenba...	22401	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Dieter Möller, Joachim	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02g_001_2240...
<input type="checkbox"/>	1028 Strauß mit Wappenban...	61955	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Dieter Möller, Joachim	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02g_0238_619...
<input type="checkbox"/>	1029 Strauß mit Wappenban...	22788	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Dieter Möller, Joachim	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02g_22788.tif
<input type="checkbox"/>	103 Kreuzigung Christi, Mo...	117971	Durchlicht Vorderseite ...	2018:09:24T14:55:58...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Renate Roloff, Holger K...	bad_wilsnack_nikolaus_108a-12c_montage...
<input type="checkbox"/>	1030 Strauß mit Wappenban...	A004656	Auflicht Rückseite Einz...	2019:11:05 12:13:26	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02g_elrs_2019...
<input type="checkbox"/>	1031 Strauß mit Wappenban...	A004502	Auflicht Vorderseite Ein...	2019:11:05 12:12:55	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02g_elvs_2019...
<input type="checkbox"/>	1032 Strauß mit Wappenban...	119545	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02g_detail_ha...
<input type="checkbox"/>	1033 Strauß mit Wappenban...	119546	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02g_detail_ha...
<input type="checkbox"/>	1034 Strauß mit Wappenban...	A004385	Durchlicht Vorderseite ...	2019:11:05 12:12:28	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02g_elvs_201...
<input type="checkbox"/>	1035 Windhund mit Wappen...	22402	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Dieter Möller, Joachim	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_03a_001_2240...
<input type="checkbox"/>	1036 Windhund mit Wappen...	61956	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Dieter Möller, Joachim	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_03a_0239_619...
<input type="checkbox"/>	1037 Windhund mit Wappen...	22789	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Dieter Möller, Joachim	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_03a_22789.tif
<input type="checkbox"/>	1038 Windhund mit Wappen...	A004427	Auflicht Rückseite Einz...	2019:11:05 12:17:24	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_03a_elrs_2019...
<input type="checkbox"/>	1039 Windhund mit Wappen...	A004634	Auflicht Vorderseite Ein...	2019:11:05 12:18:16	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_03a_elvs_201...
<input type="checkbox"/>	104 Kreuzigung Christi, Mo...	97366	Durchlicht Vorderseite ...	2018:09:24T14:55:58...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Renate Roloff	bad_wilsnack_nikolaus_108a-12c_elvs_201...
<input type="checkbox"/>	1040 Windhund mit Wappen...	119547	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_03a_detail_ha...
<input type="checkbox"/>	1041 Windhund mit Wappen...	A004553	Durchlicht Vorderseite ...	2019:11:05 12:19:10	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_03a_elvs_201...
<input type="checkbox"/>	1042 Pfau mit Wappenbanner	22403	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Dieter Möller, Joachim	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_03b_001_2240...
<input type="checkbox"/>	1043 Pfau mit Wappenbanner	61957	Durchlicht Vorderseite ...	2018:01:22 09:42:06...	Bad Wilsnack	Restaurierung, Ergänz...	Dieter Möller, Joachim	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_03b_0240_619...

Abb. 4: Ansicht des Graphical User Interface (GUI) des CVMA Digitaler Ressourcen Manager für die Erschließung von Metadaten, Anja Gerber 2022.

Digitaler Ressourcen Manager (DRM)
Ein Projekt vom Vorhaben CVMA und TELOTA - IT/DH, beide BBAW

Reload data in the list | show/hide columns | [Multiple Fields] | Advanced Search | Save | 20-24 of 2,893

ID	Photo	Titel	Inventarum...	Aufnahmeart	Aufnahmedatu...	Stadt	Restaurierung...	Autor	Dateiname
<input type="checkbox"/>		Affe mit Wappe...	A004387	Auflicht Rückse...	2019:11:05 12:...	Bad Wilsnack	Restaurierung, ...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02e_elrs_2019...
<input type="checkbox"/>		Affe mit Wappe...	A004347	Auflicht Vorders...	2019:11:05 12:...	Bad Wilsnack	Restaurierung, ...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02e_elvs_201...
<input type="checkbox"/>		Affe mit Wappe...	119542	Durchlicht Vord...	2018:01:22 09:...	Bad Wilsnack	Restaurierung, ...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02e_detail_ha...
<input type="checkbox"/>		Affe mit Wappe...	A004693	Durchlicht Vord...	2019:11:05 12:...	Bad Wilsnack	Restaurierung, ...	Holger Kupfer	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02e_elvs_201...
<input type="checkbox"/>		Greif mit Wapp...	22400	Durchlicht Vord...	2018:01:22 09:...	Bad Wilsnack	Restaurierung, ...	Dieter Möller, J...	bad_wilsnack_nikolaus_nvIII_02f_002_2240...

Abb. 5: Ansicht des Graphical User Interface (GUI) des CVMA Digitaler Ressourcen Manager für die Erschließung von Metadaten, Anja Gerber 2022.

Abb. 6: Verknüpfung der Ressourcen und Metadateiendateien, Anja Gerber 2022.

Abb. 7: Aufbau der Forschungsdateninfrastruktur, Anja Gerber, 2021.

Abb. 8: Module der Forschungsdateninfrastruktur, Anja Gerber 2021.

Abb. 9: High Level Properties und Classes in CIDOC CRM¹, CIDOC CRM SIG 2021.

¹ CIDOC CRM SIG 2021, S. 35.

Abb. 10: Verknüpfung der Forschungsobjekte mit den Ressourcen und ihren Metadateiendateien, Anja Gerber 2022.

Abb. 13: Wilsnack, St. Nikolai, Nördliches Querhaus, CVMA Deutschland
Potsdam/Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Foto: Holger Kupfer.

Abb. 15: Wilsnack, St. Nikolai, Fenster n VIII, Tiere mit Wappenbannern, Montage, CVMA Deutschland Potsdam/Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Foto: Dieter Möller, Joachim Fritz, Holger Kupfer.

Abb. 16: Modell Wilsnack, St. Nikolai, Fenster n VIII anhand CIDOC CRM, Visualisierung: Gordon Fischer / Daten: Anja Gerber 2022.

Abb. 17: Modell der prototypischen Modellierung der niederländischen Stiftungen anhand CIDOC CRM, Visualisierung: Gordon Fischer / Daten: Anja Gerber 2022.

Anhang 2: Hartmut Kühne: Übersicht über die Quellen- und Zeugengruppen zur Wilsnackfahrt

Nr.	Quellen- und Zeugengruppe	Anzahl der Quellen
1	Wilsnacker (Legenden)-Drucke des 16. Jahrhunderts	6
2	Testamente mit Wilsnackbezug	ca. 500
3	Pilgerzeichen (archäologische Funde, Glockenabgüsse, bildliche Darstellungen)	ca. 500
4	Rechnungen bzw. Rechnungsnotizen	ca. 40
5	Urkunden und "Briefe" (Ablässe, Stiftungen, Schenkungen, Besitzübertragungen, Expektanzen etc.)	ca. 200
5.1	Originalüberlieferung im Wilsnacker Pfarrarchiv/ Depositum im Domstiftsarchiv Brandenburg	10
5.2	"Editionen" bei Ludecus 1586	59
5.3	Vatikanische Registerüberlieferung	12
6	Chronistische Notizen (inkl. Mirakelbücher Elende, Thann, Kanonisationsprozess der Dorothea von Montau, Inschriften, Ludecus 1586 – Vorrede und Nachrede)	100?
7	Sühneverträge (mit Steinkreuzsetzungen), Strafwallfahrten (Taxlisten)	50?
8	Handschriften zur Kontroverse um Wilsnack (1443-1453)	46
9	Pilgerbriefe (Demissiorale)	2
10	Bildliche Darstellungen (Karten, Wegweiser, Wilsnackpilger, Wilsnacker Hostienikonographie)	20?
11	Neuzeitliche Bau- und Inventarbeschreibungen (u.a. Beckmann)	10?

Anhang 3: Übersicht über Metadatenstandards, Ontologien und andere Regelwerke im Bereich des Digitalen Kulturerbes und der Digitalen Kunstgeschichte

Österreichische Akademie der Wissenschaften / ACDH-CH Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage: Backbone Thesaurus. Vocabs, 2021, <https://vocabs.dariah.eu/bbt/en/>.

Baca, Murtha u. a.: Cataloging Cultural Objects. A Guide to Describing Cultural Works and Their Images, AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION Chicago 2006, <http://vraweb.org/wp-content/uploads/2020/04/CatalogingCulturalObjectsFullv2.pdf>.

Bekiari, Chryssoula u.a.: Definition of FRBRoo: A Conceptual Model for Bibliographic Information in Object-Oriented Formalism, The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 2017, <https://www.ifla.org/publications/node/11240>.

Brandhorst, Hans / Posthumus, Etienne: Iconclass system. Data, 2021, <https://github.com/iconclass/data>.

Brandhorst, Hans / Posthumus, Etienne: Outline of the Iconclass system, 2021, <http://www.iconclass.org/>.

Brickley, Dan / Miller, Libby: FOAF Vocabulary Specification 0.99. Namespace Document 14 January 2014 - *Paddington Edition*, <http://xmlns.com/foaf/spec/>.

CIDOC CRM Special Interest Group: Volume A: Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model, Version 7.2, September 2021, <http://www.cidoc-crm.org/Version/version-7.2>.

Corpus Vitrearum Deutschland: XMP Metadatenpezifikation. Version 1.1 / 8.6.2016, <https://corpusvitrearum.de/cvma-digital/spezifikationen/cvma-xmp/11.html>.

Cultural Heritage Markup Language chml-3d: chml-ontology. An ontology aligned to CHML schema and based on the CIDOC CRM / Erlangen CRM, 2016, <https://github.com/chml-3d/chml-ontology>.

Deutsche Nationalbibliothek: Gemeinsame Normdatei (GND), 2021, https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html.

Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW):
Kerndatensatz Forschung (KDSF), 2021,
<https://kerndatensatz-forschung.de/index.php?id=speztables>.

Doerr, Martin u. a.: DARIAH Backbone Thesaurus (BBT), BBT Version 1.2.4, 2021,
<https://www.backbonethesaurus.eu/version/bbt-version-124>.

Dublin Core Metadata Initiative: Specifications, 1995-2021,
<http://dublincore.org/specifications/dublin-core/>.

Europeana Carare Project: The CARARE metadata schema, v.2.0,
<http://3dicons-project.eu/wp-content/uploads/2018/08/The-CARARE-metadata-schema2.pdf>.

Europeana Foundation: Europeana Data Model, 2021,
<https://pro.europeana.eu/page/edm-documentation>.

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg: Erlangen CRM - An OWL
implementation of the CIDOC Conceptual Reference Model, 2021,
<https://github.com/erlangen-crm/ecrm>.

Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel: Dokumentation MWW-Metadaten-Model,
o. J., <https://vfr.mww-forschung.de/web/digitales-labor/mww-metadatenformat>.

The Forum on Information Standards in Heritage (FISH): MIDAS Heritage. Version 1.1,
2021, <http://www.heritage-standards.org.uk/midas-heritage/>.

German Archaeological Institute (DAI): iDAI.vocab archwort, o. J.,
<https://archwort.dainst.org/de/vocab/#>.

German Archaeological Institute (DAI): Konzepte, o. J.,
http://thesauri.dainst.org/de/hierarchical_concepts.html.

German Archaeological Institute (DAI): iDAI.world Thesaurus. Konzept, o. J.,
http://thesauri.dainst.org/de/concepts/_fe65f286.html.

Getty Research Institute, The: Art & Architecture Thesaurus® Online, 2017,
<https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/>.

Getty Research Institute, The: Cultural Objects Name Authority® Online, 2017,
<https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/cona/index.html>.

Getty Research Institute, The: Getty Thesaurus of Geographical Names, 2017,
<https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html>.

Getty Research Institute, The: Getty Vocabularies, o. J.,
<https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/>.

Getty Research Institute, The: Union List of Artist Names Online, 2017,
<https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/index.html>.

ICOM-CIDOC LIDO Working Group: LIDO v1.1, 2021,
<https://cidoc.mini.icom.museum/working-groups/lido/lido-technical/specification/>.

ICOM-CIDOC LIDO Working Group: LIDO. Terminology, o. J., <https://cidoc.mini.icom.museum/working-groups/lido/lido-technical/terminology/>.

ICOM/CRM Special Interest Group: Volume A: Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model. Version 7.2, September 2021,
http://www.cidoc-crm.org/sites/default/files/cidoc_crm_version_7.2.pdf.

Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin _ Preußischer Kulturbesitz: SPECTRUM 3.1. The UK Museum Documentation Standard, Deutsche erweiterte Fassung, Materialien aus dem Institut für Museumsforschung – Sonderheft 5, Berlin 2013,
https://www.smb.museum/fileadmin/website/Institute/Institut_fuer_Museumsforschung/Publikationen/Materialien/Sonderhefte/mat-Sonderheft_5-SPECTRUM_3_1.pdf.

J. Paul Getty Trust: CDWA Lite. Specification for an XML Schema for Contributing Records via the OAI Harvesting Protocol 1 1.1, 17.7.2006,
https://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/cdwalite.pdf.

Lagoze, Carl u. a.: The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Protocol Version 2.0 vom 14.6.2002, Document Version vom 8.1.2015, 2015,
<http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm>.

Library of Congress, The: Encoded Archival Description, 2021, <http://www.loc.gov/ead/>.

Library of Congress, The: MARC Standards, 2020, <https://www.loc.gov/marc/>.

Library of Congress, The: METS - Metadata and Transmission Encoding Standard. METS Schema & Documentation, 2020, <http://www.loc.gov/standards/mets/mets-schemadocs.html>.

Library of Congress, The: VRA Core Schemas and Documentation, 2015,
<https://www.loc.gov/standards/vracore/schemas.html>.

Linked Open Vocabularies: Vocabularies, 2021, <https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/vocabs>.

NFDI4Culture Data Enrichment: 3D Data Enrichment. Data Model, 2021,
https://enrich-nfdi4culture.wiki.opencura.com/wiki/Data_Model.

Ordnance Survey: Spatial Relations Ontology, 2021,
<http://data.ordnancesurvey.co.uk/ontology/spatialrelations/>.

Research Data Alliance: Standards, 2018,
<https://www.rd-alliance.org/recommendations-outputs/standards>.

Riva, Pat / Le Bœuf, Patrick / Žumer, Maja: IFLA Library Reference Model. A Conceptual Model for Bibliographic Information. Definition of a conceptual reference model to provide a framework for the analysis of non-administrative metadata relating to library resources, The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) August 2017,
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf.

Schema.org: Organisation of schemas, <https://schema.org/docs/schemas.html>.

Text Encoding Initiative: P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange, 2021,
<https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html>.

World Wide Web Consortium (W3C): Web Annotation Data Model. W3C Recommendation 23.2.2017, <https://www.w3.org/TR/annotation-model/>.

CRM Entity (E1)	Zeit (E2 Temporal entity)	Zeitspanne (E52 Time span)	Periode (E4 Period)	Ereignis (E5 Event)	Aktivität (E7 Activity)	Anfang (E63 Begin of existence)	Geburt (E67 Birth)	Ende (E64 End of existence)	Tod (E69 Death)	Veränderungen (E11 Modification)	Ergänzungen (E79 Part addition)	Entfernen von Teilen (E80 Part removal)	Typ (E55 Type)	Ereignis (E92 Spacetime volume)	Objekt (E41 Appellation (Bezeichnung))	Identifizier (E42 Identifier)	Ort (E53 Place)	Gebäude (E18 Physical Thing)	Gebäudedetail (E24 Physical Human-Made Thing)	Ausstattung (E22 Human-made object)	Kuratierung externer Quellen (E78 Curated Holding)	PID/URI externer Quellen (E15 Identifier Assignment)	Personen/Körperschaften (E39 Actor)	Rechtsinhaber (E30 Right)	Ersteller eines Objekts (DC:Creator)	Autor des Datensatzes (DC:Contributor)	Erstellungsdatum (DC:DateSubmitted)	
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 9		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 3c								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 10		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 1d								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 11		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 2d								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 12		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 3d								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 13		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 1e								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 14		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 2e								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 15		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 3e								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 16		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 1f								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 17		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 2f								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 18		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 3f								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 19		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 1g								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 20		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 2g								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 21		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 3g								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 22		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 6d								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 23		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 7d								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 24		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 8d								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 25		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 7c								
	1949/50				Einbau								Bauwerk/Ausstattung		van Borselen Stiftung 26		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 14d								
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 1a		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 1a			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 2a		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 2a			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 3a		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 3a			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 1b		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 1b			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 2b		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 2b			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 3b		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 3b			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 1c		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 1c			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 2c		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 2c			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 3c		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 3c			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 1d		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 1d			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 2d		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 2d			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 3d		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 3d			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 1e		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 1e			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 2e		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 2e			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 3e		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 3e			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 1f		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 1f			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 2f		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 2f			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 3f		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 3f			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 1g		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 1g			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 2g		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 2g			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 3g		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 3g			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 6d		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 6d			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 7d		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 7d			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 8d		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 8d			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 7c		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 7c			Emily Yates					
	August 2019 - Juli 2020				Restaurierung					Restaurierung			Bauwerk/Ausstattung		Fenster nVIII, 14d		Wilsnack	St. Nikolai	Nördliches Querhaus	Fenster nVIII, 14d			Emily Yates					
van Borselen Stiftung 1															Fenster nVIII, 1a													
van Borselen Stiftung 2															Fenster nVIII, 2a													
van Borselen Stiftung 3															Fenster nVIII, 3a													
van Borselen Stiftung 4															Fenster nVIII, 1b													
van Borselen Stiftung 5															Fenster nVIII, 2b													
van Borselen Stiftung 6															Fenster nVIII, 3b													
van Borselen Stiftung 7															Fenster nVIII, 1c													
van Borselen Stiftung 8															Fenster nVIII, 2c													
van Borselen Stiftung 9															Fenster nVIII, 3c													
van Borselen Stiftung 10															Fenster nVIII, 1d													
van Borselen Stiftung 11															Fenster nVIII, 2d													
van Borselen Stiftung 12															Fenster nVIII, 3d													
van Borselen Stiftung 13															Fenster nVIII, 1e													
van Borselen Stiftung 14															Fenster nVIII, 2e													
van Borselen Stiftung 15															Fenster nVIII, 3e													
van Borselen Stiftung 16															Fenster nVIII, 1f													
van Borselen Stiftung 17															Fenster nVIII, 2f													
van Borselen Stiftung 18															Fenster nVIII, 3f													
van Borselen Stiftung 19															Fenster nVIII, 1g													
van Borselen Stiftung 20															Fenster nVIII, 2g													
van Borselen Stiftung 21															Fenster nVIII, 3g													
van Borselen Stiftung 22															Fenster nVIII, 6d													
van Borselen Stiftung 23															Fenster nVIII, 7d													
van Borselen Stiftung 24															Fenster nVIII, 8d													
van Borselen Stiftung 25															Fenster nVIII, 7c													
van Borselen Stiftung 26															Fenster nVIII, 14d													

Anhang 4b: Relationen der Forschungsobjekte

Klasse 1 (Entity Domain)	Relation	Klasse 2 (Entity Range)	Beispiel		
E53 Place	P89 falls within (contains)	E53 Place	Für Stadtteile und Eingemeindungen anwenden.		
E53 Place	P157 is at rest relative to (provides reference space for)	E18 Physical Thing	Wilsnack bietet Referenzraum für St. Nikolai.		
E53 Place	P59i is located on or within	E18 Physical Thing	St. Nikolai befindet sich in Wilsnack.		
E79 Part Addition	P110 augmented (was augmented by)	E22 Physical Human-Made Object	Hängeepitaph wurde hinzugefügt		
E80 Part removal	P112 diminished (was diminished by)	E22 Physical Human-Made Object	xyz wurde entfernt		
E11 Modification	P31 has modified (was modified by)	E18 Physical Thing	Wurde verändert (von)		
E4 Period	P7 took place (witnessed)	E53 Place	Wilsnackfahrt fand in St. Nikolai statt		
E4 Period	P8 took place on or within (witnessed)	E18 Physical Thing	Wilsnackfahrt fand in Wunderblutkapelle statt		
E5 Event	P12 occurred in the presence of (was present at)	E39 Actor	Die Hostienverbrennung fand in der Anwesenheit von Johann Ellefeldt statt.		E77 Persistent Item
E18 Physical Thing	P53 has former or current location (is former or current location of)	E53 Place	St. Nikolai hat als Standort Wilsnack.		
E24 Physical Human-Made Thing	P53 has former or current location (is former or current location of)	E53 Place	Altar hat als Standort Wilsnack.		
E22 Physical Human-Made Object	P53 has former or current location (is former or current location of)	E53 Place	Fenster nVIII hat als Standort Wilsnack		
E18 Physical Thing	P51 has former or current owner (is former or current owner of).	E39 Actor	St. Nikolai hat als Eigentümer Familie von Saldern.		
E22 Physical Human-Made Object	P51 has former or current owner (is former or current owner of).	E39 Actor			
E24 Physical Human-Made Thing	P51 has former or current owner (is former or current owner of).	E39 Actor	Gegenstand xyz hat als Eigentümer ...		
E39 Actor	P74 has current or former residence (is current or former residence of)	E53 Place	Wilsnack ist die frühere oder aktuelle Residenz der Familie von Saldern.		
E92 Spacetime Volume	P10 falls within (contains)	E92 Spacetime Volume			
E92 Spacetime Volume	P160 has temporal projection (is temporal projection of)	E52 Time-span	Das Hostienwunder hat die zeitliche Projektion 1383.		
E92 Spacetime Volume	P161 has spatial projection (is spatial projection of)	E53 Place	Die Wallfahrt hat die räumliche Projektion Wilsnack, St. Nikolai.		
E63 Begin of existence	P12 occurred in the presence of (was present at)	E39 Actor	Hostienwunder erschien in der Anwesenheit des Pfarrers xyz	E5 Event	E77 Persistent Item
E63 Begin of existence	P12 occurred in the presence of (was present at)	E18 Physical Thing		E5 Event	E77 Persistent Item
E63 Begin of existence	P12 occurred in the presence of (was present at)	E24 Physical Human-Made Thing			
E64 End of existence	P93 took out of existence (was taken out of existence by)	E18 Physical Thing		E5 Event	E77 Persistent Item
E64 End of existence	P93 took out of existence (was taken out of existence by)	E24 Physical Human-Made Thing			
E64 End of existence	P93 took out of existence (was taken out of existence by)	E39 Actor	Die Wunderbluthostien wurden durch Johann Ellefeldt aus der Existenz genommen.	E5 Event	E77 Persistent Item
E63 Begin of existence	P11 had participant (participated in)	E39 Actor	Pfarrer xyz war beim Hostienwunder dabei.	E5 Event	

Klasse 1 (Entity Domain)	Relation	Klasse 2 (Entity Range)	Beispiel		
E7 Activity	P14 carried out by (performed)	E39 Actor			
E7 Activity	P15 was influenced by (influenced)	E1 CRM Entity	Hier kann jede Klasse angebunden werden		
E7 Activity	P17 was motivated by (motivated)	E1 CRM Entity	Hier kann jede Klasse angebunden werden		
E7 Activity	P20 had specific purpose (was purpose of)	E5 Event			
E7 Activity	P125 used object of type (was type of object used in)	E55 Type			
E7 Activity	P134 continued (was continued by)	E7 Activity			
E18 Physical Thing	P59 has section (is located on or within)	E53 Place	St. Nikolai befindet sich in Wilsnack.		
E24 Physical Human-Made Thing	P59 has section (is located on or within)	E18 Physical Thing	Chor hat Abschnitt in Wilsnack.		
E22 Human-made Object	P59 has section (is located on or within)	E24 Physical Human-Made Thing	Fenster I hat Abschnitt in Chor.		
E22 Human-made Object	P59 has section (is located on or within)	E22 Physical Human-Made Object	Einzelscheibe I, 1a hat Abschnitt in Fenster I.		
E18 Physical Thing	P55 has current location (currently holds)	E53 Place	St. Nikolai befindet sich in Wilsnack.		
E24 Physical Human-Made Thing	P55 has current location (currently holds)	E53 Place	Chor befindet sich in Wilsnack.		
E22 Human-made Object	P55 has current location (currently holds)	E53 Place	Altar befindet sich in Wilsnack.		
E22 Human-made Object	P54 has current permanent location (is current permanent location of)	E53 Place			
E80 Part removal	P113 removed (was removed by)	E22 Physical Human-Made Object			
E80 Part removal	P113 removed (was removed by)	E24 Physical Human-Made Thing			
E80 Part removal	P113 removed (was removed by)	E18 Physical Thing			
E79 Part Addition	P110 augmented (was augmented by)	E24 Physical Human-Made Thing			
E79 Part Addition	P110 augmented (was augmented by)	E18 Physical Thing			
E80 Part removal	P112 diminished (was diminished by)	E24 Physical Human-Made Thing			
E80 Part removal	P112 diminished (was diminished by)	E18 Physical Thing			
E2 Temporal Identity	P4 has time-span of (is time-span of)	E52 Time-span			
E18 Physical Thing	P46 is composed of (forms part of)	E18 Physical Thing			
E18 Physical Thing	P46 is composed of (forms part of)	E24 Physical Human-Made Thing			
E18 Physical Thing	P46 is composed of (forms part of)	E22 Physical Human-Made Object			
E24 Physical Human-Made Thing	P46 is composed of (forms part of)	E18 Physical Thing			
E24 Physical Human-Made Thing	P46 is composed of (forms part of)	E24 Physical Human-Made Thing			
E24 Physical Human-Made Thing	P46 is composed of (forms part of)	E22 Physical Human-Made Object			

Klasse 1 (Entity Domain)	Relation	Klasse 2 (Entity Range)	Beispiel		
E22 Physical Human-Made Object	P46 is composed of (forms part of)	E18 Physical Thing			
E22 Physical Human-Made Object	P46 is composed of (forms part of)	E24 Physical Human-Made Thing			
E22 Physical Human-Made Object	P46 is composed of (forms part of)	E22 Physical Human-Made Object	Wunderbluthostien besteht aus Hostie 1, 2, 3. Montage nVIII, 1-3a besteht aus den Einzelscheiben nVIII, 1a, nVIII, 2a und nVIII, 3a.		
E22 Physical Human-Made Object	P1 is_identified by	E41 Appellation	Zuweisung der Bezeichnungen		
E24 Physical Human-Made Thing	P1 is_identified by	E41 Appellation	Zuweisung der Bezeichnungen		
E18 Physical Thing	P1 is_identified by	E41 Appellation	Zuweisung der Bezeichnungen		
E53 Place	P172 contains	E 41 Appellation			
E18 Physical Thing	P172 contains	E 41 Appellation			
E24 Physical Human-Made Thing	P172 contains	E 41 Appellation			

Anhang 5: Metadaten_Wilsnack_Gesamtprojekt_Bauwerk_Wilsnackfahrt.

Bezeichnung Pflichtfeld im Metadatenstandard (von der LIDO-Arbeitsgruppe übernommen)	Zutreffend?	Definition Projekt (Vorschlag)	Entsprechung Metadatenstandard	Definition im Metadatenstandard = Bezeichnung Key	Implementierung	Anmerkung	Zuordnung	Was genau ist laut Standard darunter zu verstehen? (Anweisung)	Zurdnung Wilsnack (E... aus CIDOC CRM, dc: aus Dublin Core)	Datentyp (string, date, boolean)	Bezeichnung im CVMA XMP-Standard	Mapping zum CVMA-Standard	Status (intern, published, standard, masterarbeit)
Nr. des LIDO Datensatzes		Nr. des LIDO Datensatzes	LIDO	lidoRecID	lidoWrap/lido	Pflichtfeld	Lido	Nummer des LIDO-Datensatzes	?	String			
Objekttyp (Sachbegriff) (Objektbezeichnung)	x	Objekttyp (Sachbegriff) (Objektbezeichnung)	LIDO	objectWorkType	{\$dM}/objectClassificationWrap/objectWorkTypeWrap	Pflichtfeld	Ressource	Typ Forschungsobjekt / Ressource: Bild, Model, Koordinaten, Text, Ereignis, Ort etc. (Auswahlliste vorgeben)	E55 Type	String	Typ der Digitalbildquelle	lptc4xmpExt: DigitalSourceType	
Permalink	(x)	Permalink	LIDO	objectPublishedID	lidoWrap/lido	Pflicht, wenn vorhanden	Extern	Permalinks (PID/URI) für externe Quellen	E15 Identifier Assignment	URI			
Titeltyp	? für Objektgruppen?	Titeltyp	LIDO	titleSet/@type	{\$dM}/objectIdentificationWrap/titleWrap	Pflichtfeld	Ressource	Textelement für den Namen einer einzelnen Entität, z. B. Ereignis wie Wilsnackfahrt, Titel eines Werkes, Eigennamen eines Schauspielers oder Ortsname		String			
Titel des Werks	x	Titel des Werks	LIDO	appellationValue	{\$dM}/objectIdentificationWrap/titleWrap/titleSet	Pflichtfeld	Ressource	Titel der Ressource	E41 Appellation	String	Titel	dc:title	
Name der aktuell aufbewahrenden Institution	x	Name der aktuell aufbewahrenden Institution	LIDO	repositoryName	{\$dM}/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet	Pflicht, wenn vorhanden	Extern	Name der aktuell aufbewahrenden Institution		String	Gebäude	lptc4xmpExt: LocationCreatedSublocation	
Aktuelle Inventarnummer	x	Aktuelle Inventarnummer	LIDO	workID [@type="Inventarnummer"]	{\$dM}/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet	Pflicht, wenn vorhanden	Extern	Inventarnummer der aufbewahrenden Institution		String	Inventarnummer	dc:identifier	
Ortsname des Sammlungsstandortes	x	Ortsname des Sammlungsstandortes	LIDO	repositoryLocation	{\$dM}/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet	Pflicht, wenn vorhanden	Extern	Strukturierte Informationen über den Standort des Repositories oder den geografischen Ort des Objekts/der Arbeit, insbesondere wichtig für die Visualisierung des Standorts.	E78 Curated Holding	String	Gebäude	lptc4xmpExt: LocationCreatedSublocation	
Maße	x	Maße	LIDO	objectMeasurements	{\$dM}/objectIdentificationWrap/objectMeasurementsWrap/objectMeasurementsSet	Pflicht, wenn vorhanden	Ressource	Maße des Objekts (H, B, D).		String	Höhe, Breite, Durchmesser	cvma:ObjectHeight, cvma:ObjectWidth, cvma:ObjectDiameter	
Entstehung: ID der Person/Personengruppe aus Normdatei	x	Entstehung: ID der Person/Personengruppe aus Normdatei	LIDO	actorID	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor	Pflicht, wenn vorhanden	Entstehung	Normdaten-Identifizier der an der Entstehung beteiligten Personen/Körperschaften (GND, VIAF, Wikidata)		String	Person/Körperschaft (Identifikator)	cvma:RelatedEntitiesEntityIdentifier	
Entstehung: Name der Person/Personengruppe	x	Entstehung: Name der Person/Personengruppe	LIDO	appellationValue	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor/nameActorSet	Pflicht, wenn vorhanden	Entstehung	Name der an der Entstehung beteiligten Personen/Körperschaften	dc:creator	String	Person/Körperschaft (Name)	cvma:RelatedEntitiesEntityName	
Entstehung: Lebensdaten der Person	x	Entstehung: Lebensdaten der Person	LIDO	vitalDatesActor	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor	Pflicht, wenn vorhanden	Entstehung	Lebensdaten der an der Entstehung beteiligten Personen	E67 Birth / E69 Death	String			
Entstehung: Rolle der Person/Personengruppe	x	Entstehung: Rolle der Person/Personengruppe	LIDO	roleActor	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole	Pflicht, wenn vorhanden	Entstehung	Rolle der an der Entstehung beteiligten Personen/Körperschaften		String	Person/Körperschaft (Rolle)	cvma:RelatedEntitiesEntityRole	
Entstehung: Art der Zuschreibung	x	Entstehung: Art der Zuschreibung	LIDO	attributionQualifierActor	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole	Pflicht, wenn vorhanden	Entstehung	Qualifikation der Zuschreibung eines Akteurs, z. B. bei ungewisser/strittiger Namensnennung, bei mehreren Akteuren oder anderer erklärungsbedürftiger Nennung, z. B.: zugeschrieben, Studio oder Stil von.	z. B.: sicher, unsicher, nicht belegt, Quelle verloren	String			
Entstehung: Anfangsdatum	x	Entstehung: Anfangsdatum	LIDO	earliestDate	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventDate/date	Pflicht, wenn vorhanden	Entstehung	Ein Indexelement zum Ausdruck eines genauen oder geschätzten Datums, beispielsweise eines Jahres- oder Kalenderdatums, das den Anfang einer Datumsspanne begrenzt.	E63 Begin of existence	date	Normdatum (Anfang)	cvma:ageDeterminationStart	
Entstehung: Enddatum	x	Entstehung: Enddatum	LIDO	latestDate	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventDate/date	Pflicht, wenn vorhanden	Entstehung	Ein Indexelement zum Ausdruck eines genauen oder geschätzten Datums, beispielsweise eines Jahres- oder Kalenderdatums, das das Ende einer Datumsspanne begrenzt.	E64 End of existence	date	Normdatum (Ende)	cvma:ageDeterminationEnd	
Entstehung: ID des Ortes aus Normdatei	x	Entstehung: ID des Ortes aus Normdatei	LIDO	placeID	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventPlace/place	Pflicht, wenn vorhanden	Entstehung	ID des Entstehungsorts (GND, VIAF, Wikidata, Geonames)		String			
Entstehung: Ortsname	x	Entstehung: Ortsname	LIDO	appellationValue	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventPlace/place/namePlaceSet	Pflicht, wenn vorhanden	Entstehung	Entstehungsort	E53 Place	String			
Entstehung: Anzeige der Informationen zu Material/Technik	x	Entstehung: Anzeige der Informationen zu Material/Technik	LIDO	displayMaterialsTech	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventMaterialsTech	Pflicht, wenn vorhanden	Entstehung	Bei der Erstellung verwendete Technik	dc:type	String	Gattung	dc:type	
Entstehung: Kontrolliertes Vokabular zum verwendeten Material	x	Entstehung: Kontrolliertes Vokabular zum verwendeten Material	LIDO	termMaterialsTech @type="http://terminology.lido-schema.org/termMaterialsTech_type/material"	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventMaterialsTech/materialsTech	Pflicht, wenn vorhanden	Entstehung	Material - Auswahlliste muss anhand LIDO noch erstellt werden: http://terminology.lido-schema.org/termMaterialsTech_type/material --> kann man diese einbinden??	E57 Material	String	Material		
Entstehung: Kontrolliertes Vokabular zur verwendeten Technik	x	Entstehung: Kontrolliertes Vokabular zur verwendeten Technik	LIDO	termMaterialsTech @type="http://terminology.lido-schema.org/termMaterialsTech_type/technique"	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventMaterialsTech/materialsTech	Pflicht, wenn vorhanden	Entstehung	Technik - Auswahlliste muss anhand LIDO noch erstellt werden: http://terminology.lido-schema.org/termMaterialsTech_type/technique --> kann man diese einbinden??	dc:type	String	Gattung (Auswahlliste)	Glasmalerei, Buchmalerei, Tafelmalerei, Wandmalerei, Architektur, Skulptur, Zeichnung, Druckgraphik, Textilwerk, Bauornamentik, Metallwerk	
Publikation: ID der Person/Personengruppe aus Normdatei	x	Publikation: ID der Person/Personengruppe aus Normdatei	LIDO	actorID	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor	Pflicht, wenn vorhanden	Publikation	Normdaten-Identifizier der an der Publikation beteiligten Personen/Körperschaften (GND, VIAF, Wikidata)		String			
Publikation: Name der Person oder Personengruppe	x	Publikation: Name der Person oder Personengruppe	LIDO	appellationValue	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor/nameActorSet	Pflicht, wenn vorhanden	Publikation	Name der an der Publikation beteiligten Personen/Körperschaften		String			
Publikation: Rolle der Person oder Personengruppe	x	Publikation: Rolle der Person oder Personengruppe	LIDO	roleActor	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole	Pflicht, wenn vorhanden	Publikation	Rolle der an der Publikation beteiligten Personen/Körperschaften		String			
Publikation: Anfangsdatum	x	Publikation: Anfangsdatum	LIDO	earliestDate	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventDate/date	Pflicht, wenn vorhanden	Publikation	Indexelement zum Ausdruck eines genauen oder geschätzten Datums, beispielsweise eines Jahres- oder Kalenderdatums, das den Anfang einer Datumsspanne begrenzt.		date			
Publikation: Enddatum	x	Publikation: Enddatum	LIDO	latestDate	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventDate/date	Pflicht, wenn vorhanden	Publikation	Indexelement zum Ausdruck eines genauen oder geschätzten Datums, beispielsweise eines Jahres- oder Kalenderdatums, das das Ende einer Datumsspanne begrenzt.		date			

Bezeichnung Pflichtfeld im Metadatenstandard (von der LIDO-Arbeitsgruppe übernommen)	Zutreffend?	Definition Projekt (Vorschlag)	Entsprechung Metadatenstandard	Definition im Metadatenstandard = Bezeichnung Key	Implementierung	Anmerkung	Zuordnung	Was genau ist laut Standard darunter zu verstehen? (Anweisung)	Zurdnung Wilsnack (E... aus CIDOC CRM, dc: aus Dublin Core)	Datentyp (string, date, boolean)	Bezeichnung im CVMA XMP-Standard	Mapping zum CVMA-Standard	Status (intern, published, standard, masterarbeit)
Publikation: ID des Ortes aus Normdatei	x	Publikation: ID des Ortes aus Normdatei	LIDO	placeID	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventPlace/place	Pflicht, wenn vorhanden	Publikation	ID des Publikationsortes (GND, VIAF, Wikidata, Geonames)		String			
Publikation: Ortsname	x	Publikation: Ortsname	LIDO	appellationValue	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventPlace/place/namePlaceSet	Pflicht, wenn vorhanden	Publikation	Name des Publikationsortes		String			
Provenienz: Lost Art ID	x	Provenienz: Lost Art ID	LIDO	descriptiveNoteID	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventDescriptionSet	Pflicht, wenn vorhanden	Extern	Bezeichner für eine externe Ressource, die das Element im Fokus beschreibt. Die Referenzressource kann jede Art von Ressource sein, vorzugsweise über das Internet zugänglich.		String			
Provenienz	x	Provenienz	LIDO	descriptiveNoteValue	{\$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventDescriptionSet	Empfohlen	Extern	Beschreibende Informationen über das Element im Fokus, einschließlich Beschreibungskennung, beschreibender Hinweis und Quelle der Beschreibung.		String			
URL der Beschreibung des Bezugsobjekts	x	URL der Beschreibung des Bezugsobjekts	LIDO	objectWebResource	{\$dM}/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet/relatedWork/object	Pflicht, wenn vorhanden	Relationen	URL der Beschreibung des Bezugsobjekts, für die Modellierung der Relationen.	E15 Identifier Assignment	URI			
Identifikation des Bezugsobjekts	x	Identifikation des Bezugsobjekts	LIDO	objectID	{\$dM}/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet/relatedWork/object	Pflicht, wenn vorhanden	Relationen	Identifikation des Bezugsobjekts für die Modellierung der Relationen.		String			
Art des Bezugs	x	Art des Bezugs	LIDO	relatedWorkRelType	{\$dM}/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet	Pflicht, wenn vorhanden	Relationen	Art des Bezugs für die Modellierung der Relationen		String			
Werkverzeichnis + Nr.	x	Werkverzeichnis + Nr.	LIDO	objectWebResource	{\$dM}/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet/relatedWork/object	Pflicht, wenn vorhanden	Extern	Textelement, das eine URL-Referenz zu einer Beschreibung des Objekts oder der Arbeit bereitstellt, die sich auf das Objekt/die Arbeit im Fokus bezieht.		String			
Werktitelnormdatensatz-ID	x	Werktitelnormdatensatz-ID	LIDO	objectID	{\$dM}/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet/relatedWork/object	Pflicht, wenn vorhanden	Extern	Normdaten-Identifizier des Werktitelnormdatensatzes (GND, VIAF, Wikidata)		String	IconClass Notation	cvma: IconclassNotation	
Art der Rechte am Werk	x	Art der Rechte am Werk	LIDO	rightsType	{\$aM}/rightsWorkWrap/rightsWorkSet	Empfohlen	Rights	Lizenzinformation (CC-BY SA 4.0)		String	Lizenzinformationen	xmprights: UsageTerms	
Creditline Rechte am Werk	x	Creditline Rechte am Werk	LIDO	creditLine	{\$aM}/rightsWorkWrap/rightsWorkSet	Pflicht, wenn vorhanden	Rights	Zitation des Rechteinhabers des Werks.		String	Rechtenennung	photoshop:Credit	
Nr. des Datensatzes (im lokalen System des Datenlieferanten)	x	Nr. des Datensatzes (im lokalen System des Datenlieferanten)	LIDO	recordID	{\$aM}/recordWrap	Pflichtfeld	Ressource	Identifizier des Datensatzes (NICHT der Ressource)		String	Inventarnummer	dc:identifier	
Datensatztyp	x	Datensatztyp	LIDO	recordType	{\$aM}/recordWrap	Pflichtfeld	Ressource	Typ des Datensatzes	Unterscheidung der Ressourcen	String	Bisher nicht angegeben, da nur Bilddaten vorgehalten.		
Datensatzquelle	x	Datensatzquelle	LIDO	recordSource	{\$aM}/recordWrap	Pflichtfeld	Rights	Urheber des Datensatzes	Für externe Quellen aber auch interne Daten.	String			
Creditline Metadaten	?	Creditline Metadaten	LIDO	creditLine	{\$aM}/recordWrap/recordRights	Pflicht, wenn vorhanden	Rights	Zitation des Rechteinhabers der Metadaten, sinnvoll bei Ressourcen, die nicht offen im Internet publiziert werden können.		String			
Bild-Datei-Nr.	x	Bild-Datei-Nr./Identifizier der Ressource	LIDO	resourceID	{\$aM}/resourceWrap/resourceSet	Pflicht, wenn vorhanden	Ressource	Identifizier der Ressource, insbesondere wenn es mehrere Ressourcen zu einem Datensatz gibt.		String	Inventarnummer	dc:identifier	
Bild-URL	x	Bild-URL/Link der Ressource	LIDO	linkResource	{\$aM}/resourceWrap/resourceSet/resourceRepresentation	Pflicht, wenn vorhanden	Ressource	PID/URI der Ressource in unserem Datenbestand		URI			
Zugang zur digitalen Abbildung	x	Zugang zur digitalen Abbildung	LIDO	resourceDescription [@type="download"]	{\$aM}/resourceWrap/resourceSet	Pflicht, wenn vorhanden	Ressource	Beschreibung des Zugangs zur Ressource, z. B. Download.		String			
Rechtenennung	x	Rechtenennung	LIDO	creditLine	{\$aM}/resourceWrap/resourceSet/rightsResource	Pflicht, wenn vorhanden	Rights	Zitation der Rechtenennung: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften/Technische Universität Berlin, Autor: ...	Für alle Daten: Bilder, Modelle, Texte, Einträge auf den Karten	String	Rechtenennung	photoshop:Credit	
Contributor	x	Autor des Datensatzes	Dublin Core	contributor	http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor		Ressource	Name der Person, die den Datensatz erstellt hat, sollte perspektivisch über Benutzerkennung automatisiert eingetragen werden.		String			
DateSubmitted (DC)	x	Erstellungsdatum Datensatz	Dublin Core	dateSubmitted	http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted		Ressource	Datum, an dem der Datensatz erstellt wurde, sollte perspektivisch automatisch eingetragen werden.		date			

Anhang 6: Ressourcen Metadaten

```
1 {"Metadaten": {
2   "Titel": "CVMA Digital Resources Manager",
3   "Untertitel": "Ein Projekt vom Vorhaben CVMA und TELOTA - IT/DH, beide BBAW",
4   "Einleitung": "Prototypisches Metadatenschema Wilsnackprojekt für die
5   Masterarbeit Anja Gerber anhand von LIDO 1.1 und Dublin Core",
6   "Dokumentation": "Wird im Laufe des Projekts erstellt und aktualisiert",
7   "Standardliste": [
8     "lidoRecID",
9     "objectWorkType",
10    "objectPublishedID",
11    "titleSet/@type",
12    "appellationValue",
13    "repositoryName",
14    "workID",
15    "repositoryLocation",
16    "objectMeasurements",
17    "actorID",
18    "appellationValue",
19    "vitalDatesActor",
20    "attributionQualifierActor",
21    "earliestDate",
22    "latestDate",
23    "placeID",
24    "appellationValue",
25    "displayMaterialsTech",
26    "termMaterialsTech",
27    "actorID",
28    "appellationValue",
29    "roleActor",
30    "earliestDate",
31    "latestDate",
32    "placeID",
33    "appellationValue",
34    "descriptiveNoteID",
35    "objectWebResource",
36    "objectID",
37    "relatedWorkRelType",
38    "objectWebResource",
39    "objectID",
40    "rightsType",
41    "creditLine",
42    "recordID",
43    "recordType",
44    "recordSource",
45    "creditLine",
46    "resourceID",
47    "linkResource",
48    "resourceDescription",
49    "creditLine",
50    "creator",
51    "contributor",
52    "dateSubmitted"
53  ],
54 },
55 "Keys": {
56   "lidoRecID": {
57     "Zuordnung": "Lido",
58     "Mapping": "Nr. des LIDO Datensatzes",
59     "Anweisungen": "Nummer des LIDO-Datensatzes",
60     "InterneAnmerkungen": "lidoWrap/lido"
61   },
62   "objectWorkType": {
63     "Zuordnung": "Ressource",
64     "Mapping": "Objekttyp (Sachbegriff) (Objektbezeichnung)",
65     "Anweisungen": "Typ Forschungsobjekt / Ressource: Bild, Model,
66     Koordinaten, Text, Ereignis, Ort etc. (Auswahlliste vorgeben)",
67     "InterneAnmerkungen": "{$dM}/objectClassificationWrap/objectWorkTypeWrap"
68   },
69   "objectPublishedID": {
70     "Zuordnung": "Extern",
```

```

70         "Mapping": "Permalink",
71         "Anweisungen": "Permalinks (PID/URI) für externe Quellen",
72         "InterneAnmerkungen": "lidoWrap/lido"
73     },
74     "titleSet/@type": {
75         "Zuordnung": "Ressource",
76         "Mapping": "Titeltyp",
77         "Anweisungen": "Textelement für den Namen einer einzelnen Entität, z. B.
78         Ereignis wie Wilsnackfahrt, Titel eines Werkes, Eigenname eines
79         Schauspielers oder Ortsname",
80         "InterneAnmerkungen": "{$dM}/objectIdentificationWrap/titleWrap"
81     },
82     "appellationValue": {
83         "Zuordnung": "Ressource",
84         "Mapping": "Titel des Werks",
85         "Anweisungen": "Titel der Ressource",
86         "InterneAnmerkungen": "{$dM}/objectIdentificationWrap/titleWrap/titleSet"
87     },
88     "repositoryName": {
89         "Zuordnung": "Extern",
90         "Mapping": "Name der aktuell aufbewahrenden Institution",
91         "Anweisungen": "Name der aktuell aufbewahrenden Institution",
92         "InterneAnmerkungen":
93         "{$dM}/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet"
94     },
95     "workID": {
96         "Zuordnung": "Extern",
97         "Mapping": "Aktuelle Inventarnummer",
98         "Anweisungen": "Inventarnummer der aufbewahrenden Institution",
99         "InterneAnmerkungen":
100        "{$dM}/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet"
101     },
102     "repositoryLocation": {
103         "Zuordnung": "Extern",
104         "Mapping": "Ortsname des Sammlungsstandortes",
105         "Anweisungen": "Strukturierte Informationen über den Standort des
106         Repositorys oder den geografischen Ort des Objekts/der Arbeit,
107         insbesondere wichtig für die Visualisierung des Standorts.",
108         "InterneAnmerkungen":
109        "{$dM}/objectIdentificationWrap/repositoryWrap/repositorySet"
110     },
111     "objectMeasurements": {
112         "Zuordnung": "Ressource",
113         "Mapping": "Maße",
114         "Anweisungen": "Maße des Objekts (H, B, D).",
115         "InterneAnmerkungen":
116        "{$dM}/objectIdentificationWrap/objectMeasurementsWrap/objectMeasurementsSet"
117     },
118     "actorID": {
119         "Zuordnung": "Entstehung",
120         "Mapping": "Entstehung: ID der Person/Personengruppe aus Normdatei",
121         "Anweisungen": "Normdaten-Identifizier der an der Entstehung beteiligten
122         Personen/Körperschaften (GND, VIAF, Wikidata)",
123         "InterneAnmerkungen":
124        "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor"
125     },
126     "appellationValue": {
127         "Zuordnung": "Entstehung",
128         "Mapping": "Entstehung: Name der Person/Personengruppe",
129         "Anweisungen": "Name der an der Entstehung beteiligten
130         Personen/Körperschaften",
131         "InterneAnmerkungen":
132        "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor/nameActorSet"
133     },
134     "vitalDatesActor": {
135         "Zuordnung": "Entstehung",
136         "Mapping": "Entstehung: Lebensdaten der Person",
137         "Anweisungen": "Lebensdaten der an der Entstehung beteiligten Personen",
138         "InterneAnmerkungen":
139        "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor"

```

```

127     },
128     "roleActor": {
129         "Zuordnung": "Entstehung",
130         "Mapping": "Entstehung: Rolle der Person/Personengruppe",
131         "Anweisungen": "Rolle der an der Entstehung beteiligten
132         Personen/Körperschaften",
133         "InterneAnmerkungen":
134         "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole"
135     },
136     "attributionQualifierActor": {
137         "Zuordnung": "Entstehung",
138         "Mapping": "Entstehung: Art der Zuschreibung",
139         "Anweisungen": "Qualifikation der Zuschreibung eines Akteurs, z. B. bei
140         ungewisser/strittiger Namensnennung, bei mehreren Akteuren oder anderer
141         erklärungsbedürftiger Nennung, z. B.: zugeschrieben, Studio oder Stil
142         von.",
143         "InterneAnmerkungen":
144         "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole"
145     },
146     "earliestDate": {
147         "Zuordnung": "Entstehung",
148         "Mapping": "Entstehung: Anfangsdatum",
149         "Anweisungen": "Indexelement zum Ausdruck eines genauen oder geschätzten
150         Datums, beispielsweise eines Jahres- oder Kalenderdatums, das das Ende
151         einer Datumsspanne begrenzt.",
152         "InterneAnmerkungen": "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventDate/date"
153     },
154     "latestDate": {
155         "Zuordnung": "Entstehung",
156         "Mapping": "Entstehung: Enddatum",
157         "Anweisungen": "Ein Indexelement zum Ausdruck eines genauen oder
158         geschätzten Datums, beispielsweise eines Jahres- oder Kalenderdatums,
159         das das Ende einer Datumsspanne begrenzt.",
160         "InterneAnmerkungen": "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventDate/date"
161     },
162     "placeID": {
163         "Zuordnung": "Entstehung",
164         "Mapping": "Entstehung: ID des Ortes aus Normdatei",
165         "Anweisungen": "ID des Entstehungsorts (GND, VIAF, Wikidata, Geonames)",
166         "InterneAnmerkungen": "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventPlace/place"
167     },
168     "appellationValue": {
169         "Zuordnung": "Entstehung",
170         "Mapping": "Entstehung: Ortsname",
171         "Anweisungen": "Entstehungsort",
172         "InterneAnmerkungen":
173         "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventPlace/place/namePlaceSet"
174     },
175     "displayMaterialsTech": {
176         "Zuordnung": "Entstehung",
177         "Mapping": "Entstehung: Anzeige der Informationen zu Material/Technik",
178         "Anweisungen": "Bei der Erstellung verwendete Technik",
179         "InterneAnmerkungen": "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventMaterialsTech"
180     },
181     "termMaterialsTech@type=http://terminology.lido-schema.org/termMaterialsTech_t
182     ype/material": {
183         "Zuordnung": "Entstehung",
184         "Mapping": "Entstehung: Kontrolliertes Vokabular zum verwendeten
185         Material",
186         "Anweisungen": "Material - Auswahlliste muss anhand LIDO noch erstellt
187         werden:
188         http://terminology.lido-schema.org/termMaterialsTech_type/material -->
189         kann man diese einbinden?",
190         "InterneAnmerkungen":
191         "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventMaterialsTech/materialsTech"
192     },
193     "termMaterialsTech@type=http://terminology.lido-schema.org/termMaterialsTech_t
194     ype/technique": {
195         "Zuordnung": "Entstehung",

```

```

178     "Mapping": "Entstehung: Kontrolliertes Vokabular zur verwendeten Technik",
179     "Anweisungen": "Technik - Auswahlliste muss anhand LIDO noch erstellt
werden:
http://terminology.lido-schema.org/termMaterialsTech_type/technique -->
kann man diese einbinden?",
180     "InterneAnmerkungen":
    "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventMaterialsTech/materialsTech"
181     },
182     "actorID": {
183         "Zuordnung": "Publikation",
184         "Mapping": "Publikation: ID der Person/Personengruppe aus Normdatei",
185         "Anweisungen": "Normdaten-Identifizier der an der Publikation beteiligten
Personen/Körperschaften (GND, VIAF, Wikidata)",
186         "InterneAnmerkungen":
    "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor"
187     },
188     "appellationValue": {
189         "Zuordnung": "Publikation",
190         "Mapping": "Publikation: Name der Person oder Personengruppe",
191         "Anweisungen": "Name der an der Publikation beteiligten
Personen/Körperschaften",
192         "InterneAnmerkungen":
    "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole/actor/nameActorSet "
193     },
194     "roleActor": {
195         "Zuordnung": "Publikation",
196         "Mapping": "Publikation: Rolle der Person oder Personengruppe",
197         "Anweisungen": "Rolle der an der Publikation beteiligten
Personen/Körperschaften",
198         "InterneAnmerkungen":
    "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventActor/actorInRole"
199     },
200     "earliestDate": {
201         "Zuordnung": "Publikation",
202         "Mapping": "Publikation: Anfangsdatum",
203         "Anweisungen": "Indexelement zum Ausdruck eines genauen oder geschätzten
Datums, beispielsweise eines Jahres- oder Kalenderdatums, das den Anfang
einer Datumsspanne begrenzt.",
204         "InterneAnmerkungen": "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventDate/date"
205     },
206     "latestDate": {
207         "Zuordnung": "Publikation",
208         "Mapping": "Publikation: Enddatum",
209         "Anweisungen": "Indexelement zum Ausdruck eines genauen oder geschätzten
Datums, beispielsweise eines Jahres- oder Kalenderdatums, das das Ende
einer Datumsspanne begrenzt.",
210         "InterneAnmerkungen": "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventDate/date"
211     },
212     "placeID": {
213         "Zuordnung": "Publikation",
214         "Mapping": "Publikation: ID des Ortes aus Normdatei",
215         "Anweisungen": "ID des Publikationsortes (GND, VIAF, Wikidata, Geonames)",
216         "InterneAnmerkungen": "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventPlace/place"
217     },
218     "appellationValue": {
219         "Zuordnung": "Publikation",
220         "Mapping": "Publikation: Ortsname",
221         "Anweisungen": "Name des Publikationsortes",
222         "InterneAnmerkungen":
    "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventPlace/place/namePlaceSet "
223     },
224     "descriptiveNoteID": {
225         "Zuordnung": "Extern",
226         "Mapping": "Provenienz: Lost Art ID",
227         "Anweisungen": "Bezeichner für eine externe Ressource, die das Element
im Fokus beschreibt. Die Referenzressource kann jede Art von Ressource
sein, vorzugsweise über das Internet zugänglich.",
228         "InterneAnmerkungen": "{$dM}/eventWrap/eventSet/event/eventDescriptionSet "
229     },
230     "descriptiveNoteID": {
231         "Zuordnung": "Extern",

```

```

232     "Mapping": "Provenienz",
233     "Anweisungen": "Beschreibende Informationen über das Element im Fokus,
    einschließlich Beschreibungskennung, beschreibender Hinweis und Quelle
    der Beschreibung.",
234     "InterneAnmerkungen": "${dM}/eventWrap/eventSet/event/eventDescriptionSet"
235     },
236     "objectWebResource": {
237         "Zuordnung": "Relationen",
238         "Mapping": "URL der Beschreibung des Bezugsobjekts",
239         "Anweisungen": "URL der Beschreibung des Bezugsobjekts, für die
    Modellierung der Relationen.",
240         "InterneAnmerkungen":
    "${dM}/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet/relatedWork/obje
    ct"
241     },
242     "objectID": {
243         "Zuordnung": "Relationen",
244         "Mapping": "Identifikation des Bezugsobjekts",
245         "Anweisungen": "Identifikation des Bezugsobjekts für die Modellierung
    der Relationen.",
246         "InterneAnmerkungen":
    "${dM}/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet/relatedWork/obje
    ct"
247     },
248     "relatedWorkRelType": {
249         "Zuordnung": "Relationen",
250         "Mapping": "Art des Bezugs",
251         "Anweisungen": "Art des Bezugs für die Modellierung der Relationen",
252         "InterneAnmerkungen":
    "${dM}/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet"
253     },
254     "objectWebResource": {
255         "Zuordnung": "Extern",
256         "Mapping": "Werkverzeichnis + Nr.",
257         "Anweisungen": "Textelement, das eine URL-Referenz zu einer Beschreibung
    des Objekts oder der Arbeit bereitstellt, die sich auf das Objekt/die
    Arbeit im Fokus bezieht.",
258         "InterneAnmerkungen":
    "${dM}/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet/relatedWork/obje
    ct"
259     },
260     "objectID": {
261         "Zuordnung": "Extern",
262         "Mapping": "Werktitelnormdatensatz-ID",
263         "Anweisungen": "Normdaten-Identifizier des Werktitelnormdatensatzes (GND,
    VIAF, Wikidata)",
264         "InterneAnmerkungen":
    "${dM}/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet/relatedWork/obje
    ct"
265     },
266     "rightsType": {
267         "Zuordnung": "Rights",
268         "Mapping": "Art der Rechte am Werk",
269         "Anweisungen": "Lizenzinformation (CC-BY SA 4.0)",
270         "InterneAnmerkungen":
    "${dM}/objectRelationWrap/relatedWorksWrap/relatedWorkSet/relatedWork/obje
    ct"
271     },
272     "creditLine": {
273         "Zuordnung": "Rights",
274         "Mapping": "Creditline Rechte am Werk",
275         "Anweisungen": "Zitation des Rechteinhabers des Werks.",
276         "InterneAnmerkungen": "${sAM}/rightsWorkWrap/rightsWorkSet"
277     },
278     "recordID": {
279         "Zuordnung": "Ressource",
280         "Mapping": "Nr. des Datensatzes (im lokalen System des
    Datenlieferanten)",
281         "Anweisungen": "Identifizier des Datensatzes (NICHT der Ressource)",
282         "InterneAnmerkungen": "${sAM}recordWrap"
283     },

```

```

284 "recordType": {
285     "Zuordnung": "Ressource",
286     "Mapping": "Datensatztyp",
287     "Anweisungen": "Typ des Datensatzes",
288     "InterneAnmerkungen": "{$aM}/recordWrap"
289 },
290 "recordSource": {
291     "Zuordnung": "Rights",
292     "Mapping": "Datensatzquelle",
293     "Anweisungen": "Zitation des Rechteinhabers des Datensatzes, in unserem
Fall das Wilsnackprojekt an der BBAW und TU Berlin.",
294     "InterneAnmerkungen": "{$aM}/recordWrap"
295 },
296 "creditLine": {
297     "Zuordnung": "Rights",
298     "Mapping": "Creditline Metadaten",
299     "Anweisungen": "Zitation des Rechteinhabers der Metadaten, sinnvoll bei
Ressourcen, die nicht offen im Internet publiziert werden können.",
300     "InterneAnmerkungen": "{$aM}/recordWrap/recordRights"
301 },
302 "resourceID": {
303     "Zuordnung": "Ressource",
304     "Mapping": "Bild-Datei-Nr./Identifizier der Ressource",
305     "Anweisungen": "Identifizier der Ressource, insbesondere wenn es mehrere
Ressourcen zu einem Datensatz gibt.",
306     "InterneAnmerkungen": "{$aM}/resourceWrap/resourceSet"
307 },
308 "linkResource": {
309     "Zuordnung": "Ressource",
310     "Mapping": "Bild-URL/Link der Ressource",
311     "Anweisungen": "PID/URI der Ressource in unserem Datenbestand",
312     "InterneAnmerkungen":
 "{$aM}/resourceWrap/resourceSet/resourceRepresentation"
313 },
314 "resourceDescription": {
315     "Zuordnung": "Ressource",
316     "Mapping": "Zugang zur digitalen Abbildung",
317     "Anweisungen": "Beschreibung des Zugangs zur Ressource, z. B. Download.",
318     "InterneAnmerkungen": "{$aM}/resourceWrap/resourceSet"
319 },
320 "creditLine": {
321     "Zuordnung": "Rights",
322     "Mapping": "Rechtenennung",
323     "Anweisungen": "Zitation der Rechtenennung: Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften/Technische Universität Berlin, Autor: ...",
324     "InterneAnmerkungen": "{$aM}/resourceWrap/resourceSet/rightsResource"
325 },
326 "contributor": {
327     "Zuordnung": "Rights",
328     "Mapping": "Autor des Datensatzes",
329     "Anweisungen": "Name der Person, die den Datensatz erstellt hat, sollte
perspektivisch über Benutzerkennung automatisiert eingetragen werden.",
330     "InterneAnmerkungen": "http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor"
331 },
332 "dateSubmitted": {
333     "Zuordnung": "Ressource",
334     "Mapping": "Erstellungsdatum Datensatz",
335     "Anweisungen": "Datum, an dem der Datensatz erstellt wurde, sollte
perspektivisch automatisch eingetragen werden.",
336     "InterneAnmerkungen": "http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted"
337 }
338 }
339 }
340

```

Anhang 7: Angabe der Normdaten CVMA Deutschland

Beispiele für Datierungen

Datumsangabe	Datierung (Anfang)	Datierung (Ende)	Kommentar
1555	1555-01-01	1555-12-31	
1555 oder 1585	1555-01-01	1585-12-31	
1380/90 bzw. um 1380/90	1375-01-01	1394-12-31	Egal ob mit oder ohne „um“
vor 1555	1540-01-01	1554-12-31	
um 1555	1550-01-01	1559-12-31	(-/+5 Jahre)
Sonderfälle:			
um 1513	1512-01-01	1514-12-31	(spez. Bsp. Kartaus Prüll: +/- 1 Jahr)
um 1430/31	1429-01-01	1432-12-31	(spez. Bsp. Besserer-Kapelle; dito.)
1555/1558/1602	1555-01-01	1602-12-31	Tritt auch mit mehr als drei Jahreszahlen auf.
1555,1559	1555-01-01	1559-12-31	
1555-1559	1555-01-01	1559-12-31	
16. Jh.	1501-01-01	1600-12-31	Vorschlag: 1500-01-01 1599-12-31
A. 16. Jh.	1486-01-01	1515-12-31	Vorschlag: 1500-01-01 1509-12-31
M. 16. Jh.	1536-01-01	1565-12-31	Vorschlag: 1540-01-01 1559-12-31
E. 16. Jh.	1586-01-01	1615-12-31	Vorschlag: 1590-01-01 1599-12-31
spätes 16. Jh.	1585-01-01	1599-12-31	
4. Viertel 16. Jh.	1575-01-01	1599-12-31	
E. 16./A. 17. Jh.	1586-01-01	1615-12-31	Vorschlag: 1590-01-01 1609-12-31
1. D. 16. Jh.	1500-01-01	1532-12-31	
2. D. 16. Jh.	1533-01-01	1565-12-31	
3. D. 16. Jh.	1566-01-01	1599-12-31	
1. V. 16. Jh.	1500-01-01	1524-12-31	
2. V. 16. Jh.	1525-01-01	1549-12-31	
3. V. 16. Jh.	1550-01-01	1574-12-31	
4. V. 16. Jh.	1575-01-01	1599-12-31	
1. H. 16. Jh.	1500-01-01	1549-12-31	
2. H. 16. Jh.	1550-01-01	1599-12-31	
2./3. V. 16. Jh.	1526-01-01	1575-12-31	
16./17. Jh.	1501-01-01	1700-12-31	
16.–17. Jh.	1501-01-01	1700-12-31	
Frühes 16. Jh.	1500-01-01	1514-12-31	

Zeitspannen im Jahr

Drittel

Erstes und zweites Drittel 33 Jahre, drittes Drittel 34 Jahre:

xxxx-01-01 – xx34-04-30

xx34-05-01 – xx67-08-30

xx67-09-01 – xx00-12-31

Viertel

Je 25 Jahre

Hälfte

Je 50 Jahre

um

+/- 5 Jahre

vor, nach

+/- 15 Jahre

Anfang, Mitte, Ende

+/- 15 Jahre

spätes

-10 Jahre

Noch zu klären, wie unbestimmte Zeitangaben während einer Pilgerreise erfasst werden, wenn nur das Jahr überliefert ist, z. B. 1500-01-01 / 1500-12-31.


```

"target": "E41 nVIII, 2b_Pfau mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_6",
"target": "E41 nVIII, 3b_Pfau mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_7",
"target": "E41 nVIII, 1c_Reiher mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_8",
"target": "E41 nVIII, 2c_Reiher mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_9",
"target": "E41 nVIII, 3c_Reiher mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_10",
"target": "E41 nVIII, 1d_Bär mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_11",
"target": "E41 nVIII, 2d_Bär mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_12",
"target": "E41 nVIII, 3d_Bär mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_13",
"target": "E41 nVIII, 1e_Affe mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_14",
"target": "E41 nVIII, 2e_Affe mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_15",
"target": "E41 nVIII, 3e_Affe mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_16",
"target": "E41 nVIII, 1f_Greif mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_17",
"target": "E41 nVIII, 2f_Greif mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_18",
"target": "E41 nVIII, 3f_Greif mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_19",
"target": "E41 nVIII, 1g_Strauß mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_20",
"target": "E41 nVIII, 2g_Strauß mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_21",
"target": "E41 nVIII, 3g_Strauß mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_22",
"target": "E41 nVIII, 6d_Löwe mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_23",
"target": "E41 nVIII, 7d_Löwe mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_24",
"target": "E41 nVIII, 8d_Löwe mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_25",
"target": "E41 nVIII, 7c_Hi. Jakobus Major",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_26",
"target": "E41 nVIII, 14d_Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P1 ist identifiziert durch",
"status": "implementierung",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-30"
},
{
"source": "E52 1886-1888",
"target": "E39 Königliches Institut für Gasmalereiforschung",
"type": "zeitlich",
"relation": "P11 hatte Teilnehmer",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-31"
},
{
"source": "E11 Restaurierung Königl. Institut",
"target": "E39 Königliches Institut für Gasmalereiforschung",
"type": "zeitlich",
"relation": "P14 durchgeführt von",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-31"
},
{
"source": "E11 Restaurierung Königl. Institut",
"target": "E52 1886-1888",
"type": "zeitlich",
"relation": "P4 hat Zeitspanne von",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-31"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_1",
"target": "E18 Königliches Institut für Gasmalereiforschung",
"type": "raeumlich",
"relation": "P53 früherer oder aktueller Ort von",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-01-31"
},
{
"source": "E22 Fenster sV_2",

```



```

"target": "E22 nVIII, 1d_Bär mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P46 setzt sich zusammen aus",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 nVIII, 1-3d_Bär mit Wappenbanner",
"target": "E22 nVIII, 2d_Bär mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P46 setzt sich zusammen aus",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 nVIII, 1-3d_Bär mit Wappenbanner",
"target": "E22 nVIII, 3d_Bär mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P46 setzt sich zusammen aus",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 Fenster nVIII",
"target": "E22 nVIII, 1-3e_Affe mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P53 früherer oder aktueller Ort von",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 nVIII, 1-3e_Affe mit Wappenbanner",
"target": "E22 nVIII, 1e_Affe mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P46 setzt sich zusammen aus",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 nVIII, 1-3e_Affe mit Wappenbanner",
"target": "E22 nVIII, 2e_Affe mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P46 setzt sich zusammen aus",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 nVIII, 1-3e_Affe mit Wappenbanner",
"target": "E22 nVIII, 3e_Affe mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P46 setzt sich zusammen aus",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 Fenster nVIII",
"target": "E22 nVIII, 1-3f_Greif mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P53 früherer oder aktueller Ort von",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 nVIII, 1-3f_Greif mit Wappenbanner",
"target": "E22 nVIII, 1f_Greif mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P46 setzt sich zusammen aus",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 nVIII, 1-3f_Greif mit Wappenbanner",
"target": "E22 nVIII, 2f_Greif mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P46 setzt sich zusammen aus",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 nVIII, 1-3f_Greif mit Wappenbanner",
"target": "E22 nVIII, 3f_Greif mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P46 setzt sich zusammen aus",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 Fenster nVIII",
"target": "E22 nVIII, 1-3g_Strauß mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P53 früherer oder aktueller Ort von",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 nVIII, 1-3g_Strauß mit Wappenbanner",
"target": "E22 nVIII, 1g_Strauß mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P46 setzt sich zusammen aus",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 nVIII, 1-3g_Strauß mit Wappenbanner",
"target": "E22 nVIII, 2g_Strauß mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P46 setzt sich zusammen aus",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 Fenster nVIII",
"target": "E22 nVIII, 6-8d_Löwe mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P53 früherer oder aktueller Ort von",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 nVIII, 6-8d_Löwe mit Wappenbanner",
"target": "E22 nVIII, 7d_Löwe mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P46 setzt sich zusammen aus",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 nVIII, 6-8d_Löwe mit Wappenbanner",
"target": "E22 nVIII, 8d_Löwe mit Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P46 setzt sich zusammen aus",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 Fenster nVIII",
"target": "E22 nVIII, 7c_Hl. Jakobus Major",
"type": "raeumlich",
"relation": "P53 früherer oder aktueller Ort von",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
},
{
"source": "E22 Fenster nVIII",
"target": "E22 nVIII, 14d_Wappenbanner",
"type": "raeumlich",
"relation": "P53 früherer oder aktueller Ort von",
"status": "sicher",
"author": "agerber",
"date": "2022-02-06"
}
]

```

Anhang 9: Datenmanagementplan (DMP)

Titel der Arbeit:

Konzeption einer Forschungsdateninfrastruktur für multimodale digitale Daten- und Quellentypen am Beispiel des Standortes Wilsnack, St. Nikolai

Name: Anja Gerber

Matrikelnummer: 2827

Datum Einreichung: 28.02.2022

Gliederung¹:

1. Allgemein	1
2. Inhaltliche Einordnung	1
3. Technische Einordnung	2
4. Datennutzung	2
5. Metadaten und Referenzierung	3
6. Rechtliche und ethische Fragen	3
7. Speicherung und Langzeitarchivierung	4

Generelle Anmerkungen:

- Wenn Sie keine Anmerkungen zu einer Frage haben oder diese nicht auf Ihre Abschlussarbeit zutrifft, vermerken Sie es bitte (z. B. „trifft nicht zu“).
- Wenn Sie mehrere Datensatztypen (z. B. Interviewaufnahmen und deren Transkriptionen) oder mehrere Datensammlungen aus z. B. unterschiedlichen Quellen haben, beschreiben Sie diese bitte einzeln in dem jeweiligen Kapitel, wo sinnvoll.
- Sie können dem DMP gerne Anhänge zufügen (bitte nummerieren und darauf dann verweisen) oder auf entsprechende Kapitel in Ihrer Masterarbeit verweisen.
- Bitte beachten Sie auch die jeweilige FDM-Policy, Richtlinien und/oder Handreichungen der FHP und HUB.

¹ Gliederungsstruktur basiert auf RDMO (Research Data Management Organiser). <https://rdmorganiser.github.io/>

1. Allgemein

1.1 Thema

1.1.1. Wie lautet die primäre Forschungsfrage der Abschlussarbeit?

In der Masterarbeit geht es um die Entwicklung eines Konzepts für eine Forschungsdateninfrastruktur, die verschiedene Dateiformate und Quellentypen miteinander verknüpfen kann und es ermöglicht, diese multimodalen Daten in verschiedenen Tiefen zu erschließen. Es soll untersucht werden, inwieweit ein schlankes Forschungsdesign, welches auf den Einsatz einer Datenbank verzichtet, umgesetzt werden kann.

1.1.2. Bitte geben Sie einige Schlagwörter² zur Forschungsfrage bzw. Fragestellung an.

multimodale Datentypen, Bilddaten, 3D-Model, Quellen zur Wilsnackfahrt, Ereignisse, Linked Data, Koordinaten, Metadaten, Relationen, LIDO 1.1, CIDOC CRM, Datenmodell (freie Schlagwortvergabe)

1.2.3. Welchen Regeln oder Richtlinien (FHP, HUB) zum Umgang mit den in der Abschlussarbeit erhobenen Forschungsdaten folgen Sie für den DMP? Bitte referenzieren Sie diese hier inklusive Version bzw. Veröffentlichungsjahr.

Fachhochschule Potsdam, Präsidentin: Forschungsdaten-Leitlinie der Fachhochschule Potsdam. Amtliche Bekanntmachungen Nummer 421, Potsdam, 04.11.2021,

https://www.fh-potsdam.de/fileadmin/user_dateien/1_informieren/D_Profil/b_Amtl_Bekanntmachungen/2021/ABK/421-forschungsdaten-policy-abk-fhpotsdam-21-11-04.pdf.

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften: Open Science und Forschungsdatenmanagement. Leitbild Open Science, Berlin 2019, <https://edoc.bbaw.de/frontdoor/index/index/docId/3136>.

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften: Open Science und Forschungsdatenmanagement. Leitlinien zur Lizenzierung, Berlin 2020, <https://edoc.bbaw.de/frontdoor/index/index/docId/3346>.

2. Inhaltliche Einordnung

NB: Bitte beschreiben Sie jeden Datensatztyp oder Datensammlung einzeln in dem jeweiligen Kapitel, wo sinnvoll.

2.1 Datensatz

2.1.1 Um welche Arten von Daten handelt es sich? Bitte in wenigen Zeilen kurz beschreiben.

Es handelt sich um Bilddateien im Format TIFF und JPG, um 3D-Modelle in den Formaten GLB, GLTF, MTL, OBJ, PLY, STL, SVG; um Textdateien der Quellen und Bauberichte in CSV, Excel, PDF, für die Neuerschließung vermutlich XML; Metadaten in JSON-Dateien; Koordinaten im Format GeoJSON.

2.2 Datenursprung

2.2.1 Werden die Daten selbst erzeugt oder nachgenutzt?

² Hier gern auch ein anerkanntes (Fach)Vokabular nutzen, die Dewey Dezimalklassifikation (DDC deutsch, <https://deweysearchde.pansoft.de/webdeweysearch/mainClasses.html?catalogs=DNB>) oder Gemeinsame Normdatei (GND, https://gnd.network/Webs/gnd/DE/Home/home_node.html) bieten sich für fachübergreifende Terme an. Bitte angeben, ob und falls ja, welches Vokabular benutzt wurde bzw. ob freie Schlagwortvergabe angewendet wird.

Die Daten werden sowohl selbst erzeugt als auch nachgenutzt.

2.2.2 Wenn die Daten nachgenutzt werden, wer hat die Daten erzeugt? Bitte mit Angabe des Identifiers, falls vorhanden, z.B. DOI³.

Die nachgenutzten Bilddaten stammen vom CVMA Potsdam/Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften: <https://corpusvitrearum.de/>. Das 3D-Modell der Außenansicht stammt von der Firma Axel Seemann und wird hier zum Download angeboten:

<https://sketchfab.com/3d-models/bad-wilsnack-chor-0c1aeee645134f85a7e5b03186d2670b>. Weiterhin liegen intern verfügbare Bauberichte und Aufsätze vor sowie Quellen als Tabellen und Aufsätze von Hartmut Kühne.

2.3. Reproduzierbarkeit

2.3.1 Sind die Daten reproduzierbar, d. h. ließen sie sich, wenn sie verloren gingen, erneut erstellen oder erheben?

Die Daten lassen sich neu erstellen, sie werden mehrfach gesichert. Die Quellen zur Wilsnackfahrt liegen in anderen Archiven sowie als Buchpublikation vor. Die Ursprungsdateien dieser werden versioniert und ebenfalls gespeichert. Die Metadaten werden bei GitLab versioniert, so dass jederzeit ein Rollback möglich ist. Die 3D-Modelle sollen während ihres Erstellungsprozesses ebenfalls versioniert werden.

2.4 Nachnutzung

2.4 Für welche Personen, Gruppen oder Institutionen könnte dieser Datensatz (für die Nachnutzung) von Interesse sein? Für welche Szenarien ist dies denkbar?

Die Daten sind von Interesse für (Kunst-)Historiker, die sich mit der Modellierung und Visualisierung von Bauwerken und Netzwerken/Routen auf Karten aber auch für Wallfahrten, Mittelalter interessieren; für Bauforscher und für an Kultur im Land Brandenburg Interessierte (Tourismus, Citizen Science).

3. Technische Einordnung

3.1 Datenerhebung

3.1.1 Wann erfolgt(e) die Erhebung bzw. Erstellung der Daten?

Die Daten werden zum Teil während der Masterarbeit im Rahmen der Explorationsphase des Forschungsprojekts "Digitale Repräsentation und Erschließung der Nikolaikirche in Wilsnack und der Quellen zur Wilsnackfahrt" erstellt, die Bilddaten des CVMA Potsdam wurden ebenso wie das 3D-Modell von der Firma Seemann im Vorfeld erstellt.

3.1.2 Wann erfolgt(e) die Datenbereinigung / -aufbereitung bzw. Datenanalyse?

Datenanalyse, -bereinigung und -aufbereitung erfolgen in den Monaten November 2021 bis Februar 2022, weitere Arbeiten werden im Anschluss im Projekt erfolgen.

3.1 Datengröße

3.1.1 Was ist die tatsächliche oder erwartete Größe der Daten(typen)?

Im Rahmen der Masterarbeit sind es ca. 150 GB, im weiteren Projekt werden es insgesamt ca. 300 - 500 GB.

³ DOI, <https://www.doi.org/>

3.2 Formate

3.2.1 In welchen Formaten⁴ liegen die Daten vor?

Bilddateien (TIF, JPG, PNG), Textdateien (PDF, PlainText, DOCX/ODT/RTF, XML), Koordinaten (GeoJSON), 3D-Daten (GLB/GLTF, OBJ, PLY, STL, SVG) sowie weitere Formate (MARCXML, IIIF-Manifeste, RDF, Linked Open Data (LOD) als URI bzw. PIDs, JSON-Dateien (gilt für das Gesamtprojekt).

3.3 Werkzeuge

3.3.1 Welche Instrumente, Software, Technologien oder Verfahren werden zur Erzeugung, Erfassung, Bereinigung, Analyse und/oder Visualisierung der Daten genutzt? Bitte (falls möglich) mit Versionsnummer und Referenz in Form einer Adresse jeweils angeben.

Für die Erfassung der Daten der Forschungsobjekte und Metadaten der Ressourcen wird der CVMA Digital Resources Manager in einer Entwicklungsumgebung verwendet (noch keine Versionsnummer), daran angebunden ist Digilib für die Visualisierung der Bilder. Es gibt noch keine Regelungen, welche Viewer für die 3D-Daten genommen werden. Die Wallfahrten sollen mglw. mit dem Chronotopischen Tool erfasst werden.

3.3.2 Welche Software, Verfahren oder Technologien sind notwendig, um die Daten zu nutzen?

Aufgrund der Erfassung der Daten als JSON sollte jede Software, die JSON-Dateien anzeigen kann, verwendet werden können, z. B. Notepad.

3.4 Versionierung

3.4.1 Werden verschiedene Versionen der Daten erzeugt (z. B. durch verschiedene Weiterbearbeitungsprozesse bzw. Bereinigung von Daten)?

Ja, durch Bereinigung und Weiterverarbeitung der Datensätze und Metadaten aber auch der Ressourcen. Eine Versionierung soll dokumentiert werden.

4. Datennutzung

4.1 Datenorganisation

4.1.1 Gibt es eine Strategie zur Benennung der Daten? Wenn ja, bitte skizzieren Sie sie kurz.

Die Bilddaten zum Bauwerk St. Nikolai werden bereits nach dem Schema ort_bauwerk_fensternummer_zeilebahn_weiteres_inventarnummer erfasst. Eine einheitliche Bezeichnung der Ressourcen ist geplant.

4.2 Datenspeicherung und -sicherheit

4.2.1 Wer darf (zukünftig) auf die Daten zugreifen?

Die Daten werden als Basis für die weitere Arbeit im Projekt erstellt und stehen den dort tätigen Forschenden zur Verfügung. Ebenso ist geplant, die Daten gemäß der FAIR-Prinzipien im Rahmen der digitalen Edition, sofern dem keine Rechte entgegenstehen, offen im Netz zu publizieren.

⁴ Vgl. z. B. DROID zur Format-Erkennung, <http://digital-preservation.github.io/droid/>

4.2.2 Wie und wie oft werden Backups der Daten erstellt?

Die Daten liegen derzeit auf einem Entwicklungsserver der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, TELOTA - IT/DH und noch nicht auf dem Server, der für das Projekt verwendet werden soll, das Backup erfolgt täglich.

4.3 Interoperabilität

4.3.1 Sind die Datenformate im Sinne der FAIR-Prinzipien interoperabel, d.h. geeignet für den Datenaustausch und die Nachnutzung zwischen bzw. von unterschiedlichen Forschenden, Institutionen, Organisationen und Ländern?

Da im Rahmen des Wilsnackprojekts geplant ist, die Daten nachnutzbar anzubieten, sind sie interoperabel. Die Metadaten liegen als JSON-Dateien vor, der prototypische Metadatenstandard orientiert sich an LIDO 1.1 und Dublin Core, das Datenmodell ist anhand CIDOC CRM entwickelt worden und verwendet die Bezeichnungen der dort verwendeten Klassen und Properties.

4.4 Weitergabe und Veröffentlichung

4.4.1 Ist es geplant, die Daten nach Abgabe der Abschlussarbeit zu veröffentlichen oder zu teilen?

Ja, die Daten sind Bestandteil des bereits beschriebenen Forschungsprojekts "Digitale Repräsentation und Erschließung der Nikolaikirche in Wilsnack und der Quellen zur Wilsnackfahrt" und werden dort weiter verwendet und bearbeitet.

4.4.2 Wenn nicht, skizzieren Sie kurz rechtliche und/oder vertragliche Gründe und freiwillige Einschränkungen.

Manche Unterlagen, z. B. Protokolle, Bauberichte und historische Aufnahmen, berühren Rechte Dritter. Sofern keine Rechte für eine offene Publikation im Internet erteilt werden, sind diese Daten nur intern einsehbar.

4.4.3 Wenn ja, unter welchen Nutzungsbedingungen oder welcher Lizenz sollen die Daten veröffentlicht bzw. geteilt werden?

Über eine Lizenz ist noch keine Entscheidung getroffen worden, es wird aber eine Lizenzierung nach Creative Commons angestrebt, mglw. CC BY-NC-SA 4.0.

4.5 Qualitätssicherung

4.5.1 Welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung (z. B. Plausibilitätsprüfung von Datenwerten) werden für die Daten ergriffen?

Noch nicht geklärt.

4.6 Datenintegration

4.6.1 Falls Daten aus verschiedenen Quellen (z. B. Anpassung Skalierung, Zeiträume, Ortsangaben) integriert werden, wie wird dies gewährleistet?

Durch Verwendung von Normdaten und Linked (Open) Data, Dokumentation von Datenbias in den Metadaten.

5. Metadaten und Referenzierung

5.1 Metadaten

5.1.1 Welche Informationen sind für Außenstehende notwendig, um die Daten zu verstehen (d. h. ihre Erhebung bzw. Entstehung, Analyse sowie die auf ihrer Basis gewonnenen Forschungsergebnisse nachvollziehen) und nachnutzen zu können?

Die Datenfelder enthalten deutsche Bezeichnungen, die Keys selbst enthalten die Bezeichnung der jeweiligen Standards. Die Metadaten werden in Textform und als maschinenlesbare Normdaten erfasst. Zugehörige Ressourcen sollen verknüpft werden. Der Zugang zu den Daten erfolgt über eine Kartenansicht, Auswahlliste Standort, Auswahlliste Ressourcentyp sowie über eine textbasierte Suche in den Metadaten. Diese sind menschen- und maschinenlesbar als JSON-Dateien erfasst, die den jeweiligen Forschungsobjekten und Ressourcen eindeutig zugeordnet sind.

5.1.2 Welche Standards, Ontologien, Klassifikationen etc. werden zur Beschreibung der Daten und Kontextinformation genutzt?

Das Metadatenschema orientiert sich an LIDO 1.1. und Dublin Core, das Datenmodell ist anhand von CIDOC CRM entwickelt worden.

(<http://lido-schema.org/schema/v1.1/lido-v1.1.html#objectWebResource>,
<https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/>,
<https://cidoc-crm.org/Version/version-7.2>)

Geplant ist die Einbindung weiterer Standards im weiteren Projektverlauf, z. B. Carare für 3D-Metadaten sowie Getty Art & Architecture Thesaurus für die Erfassung der Architektur und IconClass für die Erfassung der Ikonographie.

(<http://3dicons-project.eu/wp-content/uploads/2018/08/The-CARARE-metadata-schema2.pdf>,
<https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/>, <http://www.iconclass.org/>)

6. Rechtliche und ethische Fragen

6.1 Personenbezogene Daten

6.1.1 Enthalten die Daten personenbezogene Informationen?

Die Datensätze der Forschungsobjekte enthalten Informationen über die Erstellenden. Die Ressourcen enthalten Informationen zum Fotografen, zum Autor der Publikationen und Quellen, zum Autor der 3D-Objekte. Ebenso muss geklärt werden, ob die Versionierung der Metadaten bei GitLab mit einer personenbezogenen oder einer Funktionsemailadresse umgesetzt wird.

6.2 Sensible Daten

6.2.1 Enthalten die Daten "Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben" (BDSG §3, Abs.9⁵)?

Mglw. in den Quellen der Wilsnackfahrt, dies ist aber noch zu prüfen.

6.2.2 Werden die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert?

Bisher gibt es hierzu keine Regelung.

⁵ Vgl. z. B. <https://www.juraforum.de/lexikon/sensible-daten-s-3-abs-9-bdsg>

6.2.3 Haben Sie eine "informierte Einwilligung" der Betroffenen eingeholt? Fügen Sie bitte ein Template der Einverständniserklärung als Anlage bei.

Es wurden keine sensiblen Daten Dritter erhoben.

6.2.4 Wenn keine "informierte Einwilligung" eingeholt wird, begründen Sie dies bitte.

Trifft nicht zu.

6.2.5 Wo und wie sind die "informierten Einwilligungen" abgelegt?

Trifft nicht zu.

6.2.6 Bis wann werden die (unanonymisierten bzw. unpseudonymisierten) Originaldaten spätestens sicher vernichtet?

Trifft vorerst nicht zu, sollte nach Projektabschluss und den gängigen Aufbewahrungsfristen von Akten erfolgen.

6.4 Urheber- oder verwandte Schutzrechte

6.4.1 Werden Daten genutzt und/oder erstellt, die durch Urheber- oder verwandte Schutzrechte geschützt sind?

Ja. Hier werden die vereinbarten Lizenzbedingungen gewahrt.

7. Speicherung und Langzeitarchivierung

7.1 Wo werden die Daten (einschließlich Metadaten, Dokumentation und ggf. relevantem Code bzw. relevanter Software) während Phase der Erarbeitung der Abschlussarbeit gespeichert?

Die Daten liegen derzeit auf einem Entwicklungsserver (telotawebdev) der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, TELOTA - IT/DH und noch nicht auf dem Server, der für das Projekt verwendet werden soll.

7.2 Wo werden die Daten (einschließlich Metadaten, Dokumentation und ggf. relevantem Code bzw. relevanter Software) nach dem Ende der Abschlussarbeit gespeichert bzw. archiviert⁶?

Das ist noch nicht abschließend geklärt, der Webserver soll jedoch von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, TELOTA - IT/DH betreut werden.

7.3 Handelt es sich dabei um ein zertifiziertes Repositorium oder Datenzentrum (z.B. durch das CoreTrustSeal⁷, nestor-Siegel⁸ oder ISO 16363⁹)? (Wurden mehrere Langzeitarchivierungsoptionen ausgewählt, kann die Frage bejaht werden, wenn dies auf mindestens eine der Optionen zutrifft).

Es wurde noch keine Entscheidung getroffen.

⁶ Vgl. z. B. Registry of Research Data Repositories, <https://www.re3data.org/>

⁷ <https://www.coretrustseal.org/about/>

⁸ https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/DE/Zertifizierung/nestor_Siegel/nestor_siegel_node.html;jsessionid=766FAA5089CB1958F7EAEB00D2BA51F3.internet542

⁹ http://ikeep.com/ISO_16363_ISO_16919_DIN_31644

Signatur	Datum	Inhalt	Digitalisat	Autopsie	Funktion
(2.11-2/1) 3567	1516	Bischof Johann V. an die Herzöge Heinrich V. und Albrecht VII.: Ablehnung der Abstellung des Maurermeister Andres Teichell für einen den Herzögen von diesem versprochenen Kapellenbau wegen der bereits vor drei Jahren dem Bischof für dieses Jahr zugesagten Arbeit an der Kirche zu Wilsnack	nein	ja	BA
(2.11-2/1) 2110	1489	Bischof Busso I. an die Herzöge: Forderung nach Rückgabe des einem Pilger zwischen Wilsnack und Schnackenburg abgenommenen Geldes und Silbers durch Werneke Bevernest, Knecht Herzog Balthasars	nein	ja	PV
2.11-2/1) 2114	1492	Bischof Busso I. an die Herzöge Magnus II. und Balthasar: Verwahrung gegen den Verdacht der Hegung von Landfriedensbrechern im Stift und in Wittstock. Vermittlung zwischen	nein	ja	PV

		Eggert Trebbow und Erick Fincke. Raubüberfälle der Rübeler, Warener und herzoglicher Hofdiener auf Bürger aus Wilsnack, Pilger und Wanderleute im Grenzgebiet und in der Prignitz. Fahndung in Krügen und Dörfern			
(2.12-1/7) 4	1482-1499	Reiserechnungen für Herzog Magnus nach Wilsnack, Kalbe, Verden, Buxtehude, Aachen (?), Hamburg, geführt von Johann Tigeler [Fragmente]	nein	ja	PV
(2.12-1/7) 8	1500 - 1512	Reiserechnung des Herzogs [Heinrich V.] nach Perleberg, Halle, Bamberg, Erlangen, Nürnberg, Ansbach, Wittenberg, Rathenow, Wilsnack, Berlin, Ruppin, Frankfurt, Leipzig, Hof und Kulmbach geführt von Claus Trutmann	nein	ja	PV
(2.11-2/1) 2658	1502	Verlegung einer zu Wilsnack geplanten Zusammenkunft mit Markgraf Friedrich von Ansbach-Kulmbach nach Schwerin oder Perleberg	nein	nein	PT

		("Berleweg") aufgrund des schlechten gesundheitlichen Zustands Herzog Magnus' II.			
(2.11-2/1) 2048	1497	Protokoll der Vergleichsverhandlungen mit Kurbrandenburg über verschiedene Fehdehandlungen der Vasallen, Zoll- und Handelsfragen auf dem Tag zu Wilsnack auf Vermittlung des Herzogs von Braunschweig	nein	nein	PT
(2.11-2/1) 2120	1493	Kurfürst Johann Cicero an Herzog Magnus II.: Verschiebung der Tagfahrt wegen der Straßenräuberei und der Schifffahrt auf der Elbe zu Wilsnack	nein	nein	PT
(2.11-2/1) 2124	1494	Klagen der kurbrandenburgischen Räte auf dem Tag zu Wilsnack, des Hauptmanns Henning van Arnim, der Abtei Arendsee, der Städte in der Prignitz Seehausen, Werben und Havelberg, der Herren von Gans auf Putlitz, Wittstocks und	Nein	Nein	PT

		des Klosters Stepenitz gegen die Herzöge und ihre Amtleute. Repliken der mecklenburgischen Räte auf Zollbeschwerden der von Gans sowie des Bischofs von Lebus			
(2.11-2/1) 2134	1494	Klagen der mecklenburgischen Gesandten, von Stadt und Land Röbel sowie der Stargardischen Landschaft gegen den Markgrafen, den Bischof von Havelberg, den Grafen von Ruppin, die von Gans auf Putlitz und deren Untersassen. Verhandlungspunkte auf dem Tag zu Wilsnack	nein	nein	PT
(2.11-2/1) 2129	1496	Kurfürst Johann Cicero an die Herzöge Magnus II. und Balthasar: Einladung zu einer Tagfahrt nach Wilsnack wegen Stubenow und anderer Gebrechen	nein	nein	PT
2.11-2/1) 2138	1500	Klagpunkte der mecklenburgischen Räte für einen Tag zu Wilsnack	nein	nein	PT

(2.11-2/1) 2161	1498 - 1499	Rezeß zu Arneburg zwischen Herzog Magnus II. und Kurfürst Johann Cicero. Tagfahrten zu Pritzwalk, Wilsnack und Wittstock	nein	nein	PT
(2.11-2/1) 2161	1498 - 1499	Rezeß zu Arneburg zwischen Herzog Magnus II. und Kurfürst Johann Cicero. Tagfahrten zu Pritzwalk, Wilsnack und Wittstock	nein	nein	PT
(2.11-2/1) 5590	1457	Absage eines Treffens in Wilsnack durch den Markgrafen aufgrund von militärischen Verpflichtungen gegenüber den Markgrafen von Meißen und wegen des bevorstehenden Krieges in Böhmen (Nachschrift eines verlorenen Briefes)	nein	nein	PT
(2.11-2/1) 2075	1493	Vertagung der Entscheidung im Prozeß zwischen Hans Wenckstern und Reymar von Blücher durch die nach Wilsnack abgeordneten kurbrandenburgischen Räte bis zur Einreichung	nein	nein	PT

		der Klagschriften beider Parteien			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

Kürzel: BA = Bau und Ausstattung; P = Pilgerverkehr; PT = politische Treffen

Nr. 1 1384 März 15	Der Erzbischof von Magdeburg und die Bischöfe von Lebus, Brandenburg und Havelberg erteilen je 40 Tage Ablass.	Riedel 1842, S. 140f., Nr. 3.	Wil 297/U. 1
Nr. 2 1388 Sept. 16	Der Bischof von Schleswig erteilt einen Ablass von 40 Tagen.	ungedruckt	Wil 298/U. 2
Nr. 3 1391 Okt. 24	Albrecht, Erzbischof von Magdeburg, schenkt eine Reliquie und erteilt Ablass.	Riedel 1842, S. 143, Nr. 5.	Wil 299/U. 3
Nr. 4 1392 Mai 10	Der Bischof von Lemberg erteilt einen Ablass.	ungedruckt	Wil 300/U. 4
Nr. 5 1460 Feb. 1	Klaus [von] Möllendorf zu Groß Lüben verkauft dem Pfarrer Martin Rokelose und dem Priester Gerhard Steinberg zu Wilsnack, ihren Nachfolgern und der Kirche zu Wilsnack einen halben jährlich zu entrichtenden „Wispel Roggen in der Wassermühle auf dem Damm zwischen Groß Lüben und Wilsnack“	ungedruckt	Wil 182/U. 5
Nr. 6 1462 Aug. 10	Georg Schütte, Pfarrer in Borstel in der Diözese Halberstadt, stiftet in der Erlöserkapelle auf dem Friedhof der Stadt Wilsnack einen Altar.	Riedel 1842, S. 159f., Nr. 21.	Wil 301/U. 6
Nr. 7 1465 Mai 2	Der Havelberger Weihbischof bekundet, dass er einen Altar zu Ehren Gottes, der Gottesmutter Maria, der heiligen Dreifaltigkeit und der heiligen Apostel Philipp, Jakob und Matthias geweiht hat.	ungedruckt	Wil 302/U. 7
Nr. 8 1500 Sept. 16	Kuriale Sammelindulgenz	ungedruckt	Wil 303/U. 8

Eidesstattliche Erklärung zur Masterarbeit

Auf der letzten Seite der Abschlussarbeit ist auf der Grundlage von § 20 Abs. 10 Rahmenordnung für Studium und Prüfungen der Fachhochschule Potsdam folgende Erklärung abzugeben und mit Datum und eigenhändiger Unterschrift zu versehen:

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, dass

- ich die schriftliche Abschlussarbeit oder den von mir verantworteten und namentlich kenntlich gemachten Teil im Rahmen einer Gruppenarbeit selbständig verfasst habe,
- ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt habe,
- Teile der Arbeit oder die Arbeit an sich nicht an anderer Stelle als Prüfungsleistung vorgelegt wurde,
- die Passagen der Arbeit, die fremden Werken wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, unter Angabe der Quellen und unter Beachtung der im Wissenschaftsbereich geltenden allgemeinen verwendeten Zitierregelungen gekennzeichnet sind
und
- die eingereichten PDF-Dateien mit den Printexemplaren identisch sind.

Werder den
Ort Datum

28.02.2022

Anja Gerber

Unterschrift

Rechtsfolgenbelehrung

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verstoß gegen die Angaben in der eidesstaatliche Versicherung nicht nur einen Täuschungsversuch im Sinne von § 28 Rahmenordnung für Studium und Prüfungen der Fachhochschule Potsdam darstellt, sondern zugleich eine falsche Versicherung an Eides Statt gemäß § 156 Strafgesetzbuch: Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.